

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 5

OLİY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

MAY 2024/5

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/5

VOLUME 2 ISSUE 5

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 5-soni. – 2024-yil May.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕЛИОСУШКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

¹Усманов К.И., ²Максудова А.И., ³Султанова Ш.А.

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт

³Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. Целью данной статьи является исследование влияния климатических условий, таких как температура окружающей среды, влажность, давление, солнечное излучение и загрязнение, на качество и время сушки нарезанных яблок, которые сушат в сушильном шкафу с непрямой принудительной солнечной сушкой (СШНПС) и открытой сушке (ОС) системы. Результат СШНПС по экономии времени составляет 42,8 %, что более эффективно, чем сушка в системе ОС. В день эксперимента средняя солнечная радиация составила 571 Вт/м². Перепад давления между входом и выходом сушилки составлял 0,1 кПа. Аналогичным образом, характеристики математических моделей были исследованы путем сравнения коэффициентов коэффициента детерминации (R^2), приведенного хи-квадрата (X^2) и среднеквадратической ошибки (RMSE).

Ключевые слова: гелиосушка, лекарственные растения, базилик, имитационные модель.

Abstract. The purpose of this article is to investigate the influence of climatic conditions, such as ambient temperature, humidity, pressure, solar radiation and pollution, on the quality and drying time of sliced apples, which are dried in an indirect forced solar drying oven (IDPS) and an open drying oven (OS) systems. The time saving result of SSHNPS is 42.8%, which is more efficient than drying in the OS system. On the day of the experiment, the average solar radiation was 571 W/m². The pressure difference between the inlet and outlet of the dryer was 0.1 kPa. Similarly, the performance of the mathematical models was examined by comparing the coefficients of the coefficient of determination (R^2), reduced chi-square (X^2), and root mean square error (RMSE).

Key words: solar dryer, medicinal plants, basil, simulation model.

Процесс сушки является одним из наиболее важных и распространенных этапов послеуборочной обработки травяных растений, таких как базилик, и, следовательно, он оказывает значительное влияние на летучие компоненты эфирной эссенции. Сушка снижает влажность сельскохозяйственных культур и является важнейшей процедурой сохранности сельскохозяйственной продукции, поскольку оказывает существенное влияние на состояние высушенной продукции. Помимо продления срока хранения, сушка растительных продуктов может также снизить активность ферментов и микроорганизмов. Поскольку сельскохозяйственные продукты имеют низкую теплопроводность, тепло медленно передается внутрь; поэтому процесс их сушки потребляет значительное количество энергии.

Лекарственные растения были обнаружены и использовались в практике традиционной медицины с доисторических времен. Лекарственные растения следует высушить после сбора как можно скорее. Сушка традиционными методами, такими как сушка на открытом солнце, снижает качество продукта, увеличивает стоимость и время процесса сушки. Влажность свежих лекарственных трав при заготовке составляет около 70–80%.

Базилик - одно из важнейших растений семейства яснотковых, однолетнее травянистое растение, вырастающее до 20–60 см в длину, с цветками пурпурно-белого цвета. Базилик возник в Индии и Иране и выращивается в средиземноморских странах и регионах с умеренным, жарким и сухим климатом [1]. Помимо того, что он имеет значительную коммерческую ценность, его можно применять при приготовлении пищи в качестве пряности, свежего овоща, лекарственного растения, противомикробного, противовирусного средства и антиоксиданта [2]. Поскольку большинство процессов сушки осуществляются при высоких температурах, это отрицательно влияет на качественные характеристики высушенного продукта, такие как его текстура, пищевая ценность, вкус, цвет и аромат. Чтобы свести к минимуму эти изменения, необходимо оптимизировать методы и условия сушки, такие как температура, время сушки, скорость воздуха и т. д. Из-за уменьшения разброса данных кинетику сушки часто оценивают с помощью двухпараметрических показателей влажности и скорости сушки.

Имитационные модели играют важную роль при разработке и эксплуатации систем сушки. Уравнения тонкого слоя описывают явления сушки единым образом, независимо от управляющих механизмов. Они использовались для оценки времени сушки нескольких продуктов и для обобщения кривых сушки. При разработке моделей тонкослойной сушки сельскохозяйственной продукции, как правило, измеряется содержание влаги в материале в любой момент времени после его воздействия на постоянные условия относительной влажности и температуры и коррелируется с параметрами сушки [5,6].

Математические модели кривых сушки

Номер моделей	Название моделей	Уравнений
1	Ньютон	$W = \exp(-kt)$
2	Пейдж	$W = \exp(-kt^n)$
3	Модифицированная Пейдж (I)	$W = \exp((-kt)^n)$
4	Модифицированная Пейдж (II)	$W = \exp(-(kt)^n)$
5	Хендерсон и Пабис	$W = a \exp(-kt)$
6	Логарифмический	$W = a \exp(-kt) + c$
7	Двухчленные	$W = a \exp(-k_0 t) + b \exp(-k_1 t)$
8	Два экспоненциальных члена	$W = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kat)$
9	Ван и Сингх	$W = 1 + at + bt^2$
10	Диффузионное аппроксимация	$W = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kbt)$
11	Модифицированы Хендерсон и Пабис	$W = a \exp(-kt) + b \exp(-gt) + c \exp(-ht)$

где W -коэффициент влажности; k, k_0, k_1 -константа сушки; a, b, c, g -коэффициенты; n -константа сушки; t -время.

В настоящем исследовании коэффициент влажности и скорость высыхания листьев базилика рассчитывались с использованием уравнений (1) и (2).

$$MR = \frac{M_t - M_e}{M_0 - M_e} \quad (1)$$

$$DR = \frac{M_t - M_{t+\Delta t}}{\Delta t} \quad (2)$$

Чтобы определить наиболее подходящие математические модели для сушки базилик, важно вычислить три важных статистических параметра: коэффициент корреляции (R^2) с использованием уравнения 3, х-квадрат (X^2) с использованием уравнения 4 и среднеквадратическое значение ошибка ($RMSE$) согласно уравнению 5. Модель,

демонстрирующая наибольшее значение (R^2) наряду с наименьшими значениями (X^2) и ($RMSE$), указывает на наилучшее соответствие [3].

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2}{\sum_{i=1}^n (MR_{exp,i} - MR_{exp,ave})^2} \quad (3)$$

$$X^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2}{N - z} \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (MR_{pre,i} - MR_{exp,i})^2} \quad (5)$$

В этих уравнениях $MR_{exp,i}$ обозначает нормализованное соотношение влажности, наблюдаемое в i -м эксперименте, $MR_{pre,i}$ представляет прогнозируемое значение для i -го наблюдения, $MR_{exp,ave}$ обозначает среднее нормализованное соотношение влажности между точками экспериментальных данных, N означает общее количество наблюдений, а z представляет количество констант в модели.

Первый период включал резкое ускорение, соответствующее начальной температуре [4]. Это увеличение произошло в начале процесса сушки. Это было объяснено увеличением движущей силы миграции влаги внутри материала из-за более высоких температур сушки. В период спада наблюдалось снижение скорости вместе с графиком.

Для выбора удобной модели сушки базилик в солнечной сушилке были использованы эмпирические модели, для сравнения экспериментальных и теоретических данных влажности в зависимости от времени. На рисунках 1, 2, 3 и 4 показано сравнение экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Ньютон, Пейдж, Логарифмический и Двухчленные.

Рис 1. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Ньютон

Рис 2. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Пейдж

Рис 3. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Логарифмический

Рис 4. экспериментальных данных с прогнозируемыми данными по моделям Двухчленные

Коэффициенты уравнений и статистические результаты математических моделей, полученных при сушке базилика

№	Константы модели	R ²	X ²	RMSE
1	k=0.84996	0.999993	0.003247	0.054743
2	k=0.111001, n=0.892552	0.947638	0.003262	0.05254
3	k=0.102812, n=0.826708	0.941678	0.003634	0.055449
4	k=0.071691, a=0.895283, c=-0.01090	0.978647	0.001463	0.033551
5	k=0.073495, a=0.886173	0.978611	0.001333	0.033579
6	k ₀ =0.073495, a=0.886095, b=7.83E-5, k ₁ =0.073382	0.978611	0.001629	0.033579
7	k=0.062219, a=0.593501	0.977576	0.001397	0.034383
8	k=0.258907, a=0.885617, n=0.282444, b=-8.8E-05	0.978614	0.001628	0.033577
9	k=0.073491, a=0.585426, b=0.000162	0.978611	0.001466	0.033579
10	k=0.073485, a=0.585426, g=2.4355E-05	0.978611	0.001466	0.033579
11	k=0.035451, a0.850636, n=1.378115, b=0.005304	0.987727	0.000935	0.025437

Выводы. В этом исследовании изучался процесс сушки базилика с использованием непрямой принудительной солнечной сушки в шкафу, используя сочетание экспериментального и математического анализа. Было обнаружено, что колебания условий окружающей среды, таких как температура, влажность воздуха и уровень загрязнения воздуха в течение дня, существенно влияют как на продолжительность процесса сушки, так и на качество высушенного продукта. В системе СШНПС все 11 проанализированных моделей обеспечили одинаково эффективное описание экспериментальных данных благодаря стабильным условиям, поддерживаемым в этой системе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. Исследование лекарственного растения Зизифора (*Ziziphora*) как объекта сушки // Universum: технические науки : электрон. научн. журн.

2017. № 12 (45). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/5353> (дата обращения: 10.04.2024).
2. Abhijit T., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12638> (дата обращения: 10.04.2024).
 3. Сафаров Ж.Э., Хужакулов У.К., Султанова Ш.А. Математическая формулировка одномерной модели усадки // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 8(77). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10643> (дата обращения: 03.05.2024).
 4. Усманов К.И., Исламова Ф.К., Якубова Н.С. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 2(107). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15003> (дата обращения: 03.05.2024).

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ТЫКВЫ

- ¹Тухтаев Шухрат Кудратович, ²Самадов Отабек Бахриддин угли,
³Юнусхужаев Хусан Юсуфхужа угли, ⁴Чориев Абдусаттар Жураевич
¹Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, ст. преп.
²Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, ассистент
³ОАО «Milkolino products», Республика Узбекистан, г. Ташкент, технолог
⁴Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, доцент

Аннотация. Разработана математическая модель процесса сушки тыквы в условиях двухстороннего ИК-облучения; исследованы закономерности влагопереноса и распределения температуры в слоях тыквы; исследовано влияние плотности теплового потока ИК-излучения, длины волны излучения, температуры и толщины слоя продукта.

Ключевые слова: сушка, тыква, математическая модель, влага, температура, белки, витамины.

Системная методология предназначена для исследования процесса сушки коллоидно-капиллярнопористых материалов и основана на построении и анализе с помощью компьютерных математических моделей изучаемого объекта. Практический интерес представляют математические модели процесса сушки под воздействием инфракрасного облучения с точки зрения аналитического исследования технологических режимов и обоснованного проектирования промышленных сушильных установок [4].

Для построения математической модели процесса сушки тыквы нами выбрана методика составления математической модели, начиная с нижнего уровня иерархической структуры [1,3]. Составлены математические описания процессов, в которых участвуют витамины и белки.

Как известно, важным источником полезных веществ являются витамины «С», «Р» и «Вс». Отсутствие или недостаток хотя бы одного витамина: В₁, В₂, В₃, В₅, В₆, В₁₂, В₁₅ вызывает заболевание - авитаминоз или гиповитаминоз.

Потери витаминов в ходе сушки можно отразить единой системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dm_{B_{ik}}}{d\tau} = U_{Bi} \cdot m_{B_{i_{обш}}}; \\ m_{B_{i_{обш}}} = m_{B_{in}} - m_{B_{ik}}; \\ U_{Bi} = 0,3 \cdot \exp\left(\frac{t-65}{9}\right) \end{cases} \quad (1)$$

Анализ работ зарубежных ученых показал, что при высокотемпературном режиме обработки изменяется структура белков.

Процесс денатурации белков можно выразить системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dm_{\bar{o}}}{d\tau} = U_m \cdot m_c; \\ m_c = m_n - m_{\bar{o}}; \\ U_m = 0,5 \cdot \exp\left(\frac{t - 85}{9}\right) \end{cases} \quad (2)$$

На четвертом уровне иерархии объектом анализа является продукт. Здесь рассматриваются процессы проникновения ИК-лучей в слой продукта (нагрев продукта, распределение тепловой энергии, перемещение влаги, изменение агрегатного состояния веществ).

Процесс нагрева продукта ИК-лучами отражается множеством теплофизических и терморadiационных характеристик. Действие ИК-лучей основано на поглощении ИК-излучения обрабатываемыми изделиями и на превращении поглощенной лучистой энергии в теплоту.

На третьем уровне иерархии объектами рассмотрения являются: твердая фаза, газовая фаза и нагреватель. Здесь происходят процессы, как в самой системе, так и в взаимосвязанных функциональных подсистемах.

В твердой фазе происходит перемещение тепла и влаги. Для построения математических описаний перемещения тепла в твердой фазе нами рассмотрено дифференциальное уравнение теплового баланса для элементарного слоя образца продукта.

Уравнение теплового баланса процесса сушки сырья с инфракрасными лучами можно записать следующим образом:

$$Q_{\text{общ}} = dQ_m + dQ_{\text{исп}} + dQ_{\text{нов}} + dQ_{\text{ном}}, \quad (3)$$

где, dQ_m - энергия, затраченная на нагрев материала; $dQ_{\text{исп}}$ - энергия, затраченная на испарение влаги; $dQ_{\text{нов}}$ - энергия, обмена между поверхностью материала и окружающей средой.

Для составления математического описания изменения температуры продукта рассматриваем тепловой баланс на элементарном участке образца изделия. Разница между приходящим ($Q_{\text{вх}}$) и уходящим теплом ($Q_{\text{вых}}$) характеризуется скоростью накопления тепла в виде:

$$Q_{\text{общ}} = Q_{\text{вх}} - Q_{\text{вых}} \quad (4)$$

$$Q_{\text{вх}} = \alpha \cdot F_s \cdot (t_g - t_k) \quad (5)$$

где, α - коэффициент теплопередачи, $\left(\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{°C}}\right)$; F_s - площадь поверхности материала, (м^2) ; t_g - температура воздуха, (°C); t_k - начальная температура изделия, (°C).

Подставляя значения $Q_{\text{вх}}$ и $Q_{\text{вых}}$ в уравнение (4), получим выражение для определения температуры в слоях изделий [2]:

$$\frac{dt_k}{d\tau} = \left[\frac{\alpha \cdot F_s \cdot (t_k - t_{k-1}) - \frac{\lambda \cdot F_s}{\Delta h} \cdot (t_{k-1} - t_{i-1})}{m_k \cdot c_k} \right] + t_{0,i-1} - G \cdot it, \quad (5)$$

$$\frac{dt_{\text{п.сп}}}{d\tau} = \left[\frac{\lambda \cdot F_s}{dh} \cdot (t_k - 2t_{j-1} + t_{2,i-1}) \right] + t_{j-1}, \quad (6)$$

$$\frac{dt_{CP.CII}}{d\tau} = \frac{\left[\frac{\lambda * F_s}{dh} * (t_i - t_{5_{i-1}}) \right]}{m * c} + t_{5_{i-1}}. \quad (7)$$

Для построения математической модели перемещения влаги, нами рассмотрен материальный баланс для элементарного слоя. Количество перенесенной влаги в i -ом слое

$$[3]: \quad \frac{dm_{6л}}{d\tau} = U_{6x} - U_{6bx}, \quad (8)$$

где, U_{6x}, U_{6bx} – входящее и выходящее количество влаги в i -ом слое изделия. Количество влаги:

$$G_{6x} = -\beta \cdot F_s \cdot (x_1 - x_p), \quad (9)$$

$$G_{6bx} = KDn \cdot (x_2 - x_1), \quad (10)$$

где, β -коэффициент массоотдачи, $\left(\frac{K\mathcal{Z}}{M^2 \cdot c}\right)$; x_1 -начальное значение безразмерного влагосодержания материала; x_2 -безразмерная концентрация влаги в слое изделия; KDn - коэффициент массообмена, $\left(\frac{K\mathcal{Z}}{c}\right)$. Здесь:

$$KDn = \frac{F_s \cdot D \cdot \rho}{dh}, \quad (11)$$

где, D - коэффициент диффузии, $\left(\frac{M^2}{c}\right)$; ρ -плотность изделия, $\left(\frac{K\mathcal{Z}}{M^3}\right)$; dh -толщина изделия,(м).

Подставив уравнения в (11), получим:

$$\frac{dm_{6л}}{d\tau} = (-\beta \cdot F_s \cdot (x_1 - x_p) + KDn \cdot (x_2 - x_1)). \quad (12)$$

При формировании математического описания последующих i -х слоев воспользуемся выражениями:

$$U_{6x}^1 = KDn \cdot (x_{i-1} - x_i), \quad (13)$$

$$U_{6bx}^1 = KDn \cdot (x_i - x_{i+1}), \quad (14)$$

где, x_{i-1} -безразмерная концентрация влаги в верхнем слое; x_{i+1} -безразмерная концентрация влаги в $(i+1)$ -ом слое; x_i -безразмерная концентрация i -го слоя.

Математическая модель представляет собой следующее дифференциальное уравнение:

а) распределения влаги на поверхности слоя:

$$\frac{dw_k}{d\tau} = \frac{(-\beta \cdot F_s \cdot (X_k - X_p) + KDn \cdot (X_1 - X_k))}{m_k} \cdot (1 - X_1^2), \quad (15)$$

б) распределение влаги в первом слое

$$\frac{dw_1}{d\tau} = \frac{(-\beta \cdot F_s \cdot (X_1 - X_p) + KDn \cdot (X_2 - X_1))}{m} \cdot (1 - X_1^2), \quad (16)$$

в) распределение влаги в последующем слое

$$\frac{dw_{след.сл}}{d\tau} = \frac{(KDn \cdot (X_{i-1} - 2X_i + X_{i+1}))}{m} \cdot (1 - X_i^2), \quad (17)$$

г) распределение влаги в среднем слое изделия.

$$\frac{dw_{cp,cl}}{d\tau} = \frac{KDn \cdot (X_{i+1} - X_n)}{m} \cdot (1 - X_5^2). \quad (18)$$

На втором уровне иерархии основным элементом является рабочая камера, где происходят межфазные процессы.

Тепловой процесс характеризуется теплообменом между газовой и твердой фазами, где основным показателем является коэффициент теплоотдачи.

На первой ступени иерархии рассматривается аппарат. В этой системе происходит процесс сушки коллоидно-капиллярнопористых материалов (например, тыквы). На основе рассмотренных моделей процессов, протекающих внутри аппарата формализуется модель процесса в самом аппарате.

Система уравнений (1-8, 15-18) представляет собой математическое описание процесса ИК-конвективной сушки нарезанных ломтей тыквы. Построенная математическая модель исследована с применением программы MATLAB (MATrix LABoratory – матричная лаборатория).

Рис.1. График изменения массы по времени при сушки тыквы.

Также нужно отметить, что нами разработана математическая модель процесса сушки тыквы в условиях двухстороннего ИК-облучения. Исследованы закономерности влагопереноса и распределения температуры в слоях тыквы. Исследовано влияние плотности теплового потока ИК-излучения, длины волны излучения, температуры и толщины слоя продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Е.Л., Пахомов В.Ф. Моделирование и оптимизация технологических процессов в пищевой промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1987.
2. Джураев Х.Ф., Артиков А.А., Чориев А.Ж. К вопросу распределения влаги при сушке пластинчатых, коллоидно-капиллярно-пористых изделий, на примере тонко-нарезанной дыни. //Ж. Хранение и переработка сельхозсырья. 2003. №7. - 70-72 с.
3. Жураев Х.Ф., Хикматов Д.Н., Чориев А.Ж. Изучение распределение влаги при сушке плодов на компьютерной модели. XVI Международная конференция «Математические

методы в технике и технологиях» - ММТТ-16. Сборник трудов. Т.-10. Санкт-Петербург. 2003г. - 129с.

4. Лупашко А.С., Ганя В.П., Плиток В.Л., Рожко В.С., Тарлев В.П. Конвективно-высокочастотная сушка семян тыквы. // Электронная обработка материалов. -1996. №1. –с. 50-54, 64.

O'ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDIDA YETISHTIRILGAN SAPERAVI
UZUMIDAN TAYYORLANGAN VINOMATERIAL TARKIBIDAGI VITAMINLARNI
O'RGANISH

¹Abdiyev Akbar Narziqulovich, ²Turaboyev Akobir Bahodir o'g'li,

³Choriyev Abdusattar Jo'rayevich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali ixtisoslik fani o'qituvchisi

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali yoshlar yetakchisi

³I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyatida yetishtirilgan Saperavi texnik uzum navidan tayyorlangan vinomaterial tarkibidagi B1, B2, B6, B9, C, PP vitaminlari miqdori o'rganish natijalari keltirilgan. Vitamin tarkibi xromatografiya usulida aniqlanadi.

Kalit so'zlar: vinomaterial, askorbin kislota, vitaminlar, ekologik-geografik kelib chiqishi, biologik faol moddalar, organik kislotalar, xromatografiya, ekstraktiv moddalar.

Аннотация. В статье приведены результаты изучения количеств витаминов B1, B2, B6, B9, C, PP в составе виноматериала, полученного из технического сорта винограда Саперави, выращенного в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Витаминный состав определено с методом хроматографии.

Ключевые слова: виноматериал, аскорбиновая кислота, витамины, эколого-географическое происхождение, биологически активные вещества, органические кислоты, хроматография, экстрактивные вещества.

Abstract. In the state of the results of the study of the number of vitamins B1, B2, B6, B9, C, PP in the composition of the wine material, obtained from the technical sort of Saperavi vineyard, grown in the Kashkadarin region of the Republic of Uzbekistan. The vitamin content was determined using the chromatography method.

Key words: vinomaterial, ascorbic acid, vitaminy, eco-geographical origin, biologically active substances, organic acids, chromatography, extractive substances.

Kirish. Uzum vinolarining insonlar oziq-ovqat sohasidagi ahamiyati juda katta. Vino oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi, chunki uning tarkibida uglevod, azot va boshqa moddalar inson organizmida moddalar almashinishida muhim ishtirok etadi. Uzum tarkibidagi inson organizmi uchun foydali ekstraktiv moddalar vino tarkibiga o'tadi. Vinoning bakteritsidlik xususiyati tajribalarda isbotlangan. Vino ta'sirida sil kasalligining vibrionlari, tif bakteriyalari, ichak tayoqchalari va boshqa xavfli mikroorganizmlar o'ladi.

Vino tarkibidagi erkin va tuz holdagi organik kislotalar insonlarning ovqatlanishlarida muhim ahamiyatga ega. Organik kislotalar miqdori 0,5 dan 1 %gacha bo'lib, ularga vino kislotasi, olma kislotasi, sut kislotalari kiradi. Ayniqsa Qashqadaryo viloyati o'zining vinolari bilan mashhur bo'lgan.

Bu yerlarda tokzorlar ko'p bo'lib, uzumdan vino tayyorlab uni bir necha o'n yillar saqlashni bilishgan. O'lkada katta bayramlarda har xil uzum vinolari iste'mol qilishgan. Bu vinolarni biz klassik vinolar, bu texnologiya bo'yicha olingan vinolarni esa etalon deymiz.

Saperavi texnik uzum navidan tayyorlangan vinomateriali edi. Saperavi uzum navi Gruziya uzum navi bo'lib O'zbekistonning ko'plab hududlarida ekiladi. Uzum to'liq fiziologik yetuklik bosqichida terilib Shahrisabz vino-aroq AJ da birlamchi qayta ishlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Vitaminlar tarkibi xromatografiya usulida aniqlangan.

Tahlil va natijalar. Tajribani o'tkazish uchun shartlar va namunani tayyorlash taqdim etiladi.

Shartlar: Agilent Technologies 1260 suyuq xromatografiyasida suvda eruvchan vitaminlarning HPLC tahlili; Eclipse XDB C18 ustunida (teskari faza), 5 mikron, 4,6x250 mm; diodli massiv detektor (DAD), 250 nm; eritma A:0,1% trifloratsetik kislota, pH 1,7; B:CH₃CN (asetonitril); oqim tezligi 0,8 ml/min; gradient%-B/0,0%, 19-21 min/40:40%, 21-25min/40-0%; termostat 250C.

Namuna tayyorlash: Vinomaterial maxsus separatorada ajratilgan, filtr qog'ozi orqali filtrlangan va 10 daqiqa davomida 4000 aylanish tezligida sentrigrig qilingan. Tayyorlangan shaffof eritma flakonlarga joylashtirildi va yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi HPLC Agilent Technologies 1260 ga joylashtirildi.

Iqlim va o'sish sharoitlari meva va rezavorlar ekinlarida vitamin tarkibiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun turli iqlim zonalarida etishtirilgan uzum mevalaridagi vitaminlar miqdori har xil. Shunday qilib, Qashqadaryo vohasida yetishtiriladigan uzum navlari 27 mg/100 g gacha S vitamini to'plashga qodir, bu esa bu hosil uchun ancha yuqori ko'rsatkichdir

Uzum vinosi yanchilgan uzumni to'lpni bilan yoki to'ppisiz bijg'itish yo'li bilan tayyorlanadi. Uzum vinolarida spirt miqdori 9 dan 20 % gacha bo'lishi mumkin. Vino ishlab chiqarish texnologik jarayonining umumiy texnologik sxemasi qo'yidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi: uzumni ezish va g'ujumlaridan ajratish; sharbatni ajratib olish; yanchilmani presslash; sharbatni tindirish va bijg'itish; vinoni achitqilar cho'kindisidan ajratish; vinoga ishlov berish va saqlash. Aniq bir turdagi vinoni ishlab chiqarishga qarab, bu asosiy texnologik jarayonlar bir qancha qo'shimchalar va o'zgartirishlar bilan takrorlanadi.

Uzumning bir necha xil navlaridan tayyorlangan vinolar navli va kupajli turlarga bo'linadi. Saqlanish vaqtiga qarab uzum sharoblari oddiy, markali va kolleksion sharoblarga bo'linadi. Hisoblash olingan natijalarni mkg/g eritmasida vitaminlar bo'lgan standart xromatograflar bilan solishtirish orqali amalga oshirildi.

“Saperavi” navidan olingan vinomaterial tarkibidagi vitaminlar miqdori 1-6-rasmlarda aks ettirilgan.

1-rasm. B2 vitamin xromatogrammasi.

2-rasm. B9 vitamin xromatogrammasi.

3-rasm. PP vitamin xromatogrammasi.

4-rasm. S vitamin xromatogrammasi.

5-rasm. B6 vitamin xromatogrammasi.

6-rasm. B1 vitamin xromatogrammasi.

B1 vitamin miqdori aniqlanmadi (0%), B2 vitamini 0,329422 mkg/gr, B6 vitamini 0,468935 mkg/gr, B9 vitamini 6,782246 mkg/gr, PP vitamin 0,048108 mkg/gr, S vitamin esa 0,045795 mkg/gr-ni tashkil etgan.

Xulosa. Tadqiqot natijalaridan ko'ra, vinomaterial tarkibida B9 vitamini eng ko'p miqdorda (6,782246 mkg/gr), eng kami B1 vitamini (0) ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Радчевский П.П. Бессемянные сорта винограда. Краснодар: КубГАУ. – 2008. - 159 с.
2. Сьян И.Н. Коллекционные подвои, их характеристика и аффинитет с некоторыми сортами новой селекции. Новочеркасск. – 2004. – 111 с.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksno-ustoychivye-sorta-introduts-enty-vinograda-dlya-proizvodstva-naturalnogoosvetlennogo-pasterizovannogo-soka>.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sortov-vinograda-novogo-pokole-niya-kak-syrya-dlya-kompleksnoy-pererabotki>.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sortov-vinograda-dlya-proizvodstva-soka>.
6. Abdiyev A., Po‘latxodjayeva Z., Yuldashev R., Choriyev A. Uzum navlarining kimyoviy tarkibini o‘rganish //O‘zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2022, [3/2/1] ISSN 2181-7324, 2023. 27-329-betlar.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЖИ И ЕГО ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ

¹Балтабаев Улугбек Нарбаевич, ²Куриязов Зариф Раматович,

³Жонимкулов Миртемир, ⁴Иногамова Гулноза

¹Ташкентский химико-технологический институт, (PhD), доцент

^{2,3,4}Ургенчский государственный университет, докторант-соискатели

Ключевые слова: пшеница, рожь, физико-химические свойства, минеральный состав, качественные показатели, сила муки.

Введение. Технологический процесс подготовки зерна к помолу должен обеспечить: производительность, необходимую для ритмичной работы размольного отделения; дозирование и смешивание компонентов помольной смеси в требуемом рецептурой соотношении; эффективную очистку зерна от примесей; обработку поверхности зерна от примесей; гидротермическую обработку зерна в соответствии с установленными режимами. [1,2,3,4,5].

Рожь отличается следующими химическими особенностями:

- содержит больше сахаров, чем пшеница;
- в ней больше коллоидных высокогидрофильных полисахаридов - слизи;
- белки в обычных условиях тестоведения не образуют клейковины, в связи с чем в ржаном тесте нет характерного для пшеничного теста упругопластичного пространственного губчатого скелета, значительная часть белков набухает до перехода в вязкий коллоидный раствор;
- имеется активный фермент б-амилаза, расщепляющий крахмал главным образом на декстрины.

Основой исследования явилась использование в производстве муки и продуктов его производства расширенные показатели и положительные качества ржи. Рожь имеет богатый комплекс витаминов и микроэлементов, антиоксидантов, которые оказывают противовоспалительные и противо-аллергенное действие. Продукты получаемые из зерна ржи улучшают функцию кроветворения и благотворно действует на сердечно-сосудистую систему человека. Хлеб, каши и продукты, получаемые с использованием ржи полезны для щитовидной железы. [2,4,5,6,7,9].

По содержанию минеральных веществ рожь имеет преимущества перед пшеницей по элементам калия, магния, железа. Рожь отличается следующими химическими особенностями:

- содержит больше сахаров, чем пшеница;
- в ней больше коллоидных высокогидрофильных полисахаридов - слизи;
- белки в обычных условиях тестоведения не образуют клейковины, в связи с чем в ржаном тесте нет характерного для пшеничного теста упруго-пластичного пространственного губчатого скелета, значительная часть белков набухает до перехода в вязкий коллоидный раствор;
- имеется активный фермент б-амилаза, расщепляющий крахмал главным образом на декстрины.

В силу этих особенностей ржаное тесто характеризуется высокой вязкостью и слабо выраженной упругой деформацией. Хотя белково-протеиназный комплекс имеет важное значение при приготовлении ржаного хлеба, ведущая роль в хлебопекарной характеристике ржи принадлежит углеводно-амилазному комплексу, т. е. углеводам, прежде всего крахмалу и ферментам, действующим на крахмал и другие углеводы.

Существует много других способов определения хлебопекарного достоинства хлеба, из них наиболее распространенные - выпечка колобка из ржаной муки и воды; автолитическая проба; при помощи амилографа. [6,7,9,10,11].

Сила муки - это ее способность поглощать воду при замесе и образовывать тесто с хорошими физическими свойствами, устойчиво сохраняемыми при обработке. В противоположность сильной слабая мука поглощает ограниченное количество воды, из такой муки тесто получается неустойчивым по физическим свойствам, жидким, малоэластичным, липким. Сила пшеничной муки зависит от белково-протеиназного комплекса, т. е. от количества и свойств белковых веществ, прежде всего клейковины, а также от количества и активности протеолитических ферментов, расщепляющих белки.

Высокая газообразующая способность и сила муки в совокупности являются решающим условием получения хорошо бродящего теста пенистого строения и объемного хлеба с нежным и пористым мякишем. [2,4,5,6,7,9,10,11].

Более полным методом оценки хлебопекарных свойств муки является лабораторная пробная выпечка хлеба из небольшого количества муки с оценкой его качества. При оценке качества хлеба, полученного в результате пробной выпечки, учитывают:

- массу хлебцев,
- отношение высоты к диаметру подового хлебца,
- объемный выход формовых хлебцев (объем, рассчитанный на 100 г муки),
- правильность и симметричность формовых хлебцев,
- цвет корки (бледная, золотисто-желтая, светло-коричневая, коричневая, темно-коричневая)
- состояние корки (гладкая, неровная, с трещинами или подрывами),
- эластичность и пористость мякиша, вкус, запах и отсутствие хруста при разжевывании (отсутствие песка).

Хлебопекарные свойства зерна ржи и ржаной муки имеют свои особенности. Качество хлеба из ржи оценивают по тем же показателям, что и качество пшеничного хлеба, но значение этих показателей резко различается.

Для ржаного хлеба характерен меньший объем, менее выраженная пористость, более липкий мякиш. Такие важные показатели, как объем и структура пористости в пшеничном хлебе, изменяются в больших пределах, в ржаном хлебе границы колебаний их значительно уже. Характеристике мякиша ржаного хлеба - заминаемости, липкости, влажности или сухости на ощупь - придается большое значение.

В нормальном непроросшем зерне пшеницы содержится практически только β -амилаза и такая мука характеризуется как мука со средней ГОС. В проросшем же зерне наряду с β -амилазой содержится и активная α -амилаза.

β -амилаза при действии на крахмал образует главным образом мальтозу, отщепляя последовательно по два гликозидных остатка, и наряду с ней значительно меньшее количество высокомолекулярных декстринов, α -амилаза же образует при гидролизе крахмала низкомолекулярные декстрины и незначительное количество мальтозы. Следо-

вательно, α -амилаза - декстриногенная амилаза, а β -амилаза - сахарогенная. Совместное действие обеих амилаз обеспечивает наибольшее осахаривание крахмала.

Амилазы различаются не только по их действию на крахмал, но и по физико-химическим характеристикам. Так, β -амилаза характеризуется большей кислотоустойчивостью, но менее термостабильна, α -амилаза по сравнению с β -амилазой имеет оптимум действия и инактивируется при более высокой температуре. [1,2,4,5,6,7,9,10,11].

Под *хлебопекарными свойствами муки* понимают способность ее образовывать хлеб того или иного качества. Хлебопекарное качество пшеничной муки в основном определяется следующими ее свойствами:

- 1) газообразующей способностью;
- 2) силой муки;
- 3) цветом муки и способностью ее к потемнению в процессе приготовления из нее хлеба;
- 4) крупностью частиц.

Методы и методики исследования: Мука анализировалась по следующим показателям: влажность, определяемая по ГОСТ 9404-88; зольность - ГОСТ 10847-74; кислотность - ГОСТ 27493-87; крупность - ГОСТ 27560-87; белизна - на приборе РЗ-БПЛ по ГОСТ 26361-84; число падения - ГОСТ 27676-88. ГОСТ 29139-91. Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Метод определения витамина В2 (рибофлавина). ГОСТ 29140-91 Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Метод определения витамина РР (никотиновой кислоты) О'z DSt 3221

Экспериментальная часть:

Таблица 1. Физико-химический состав муки из пшеницы, ржи и смеси (80+20)

Наименование компонентов	Мука 1 сорт пшеничная	Мука ржаная сеянная	Мука из смеси пшенично-ржаная
Влага, %	14,4	14,0	14,4
Белки, %	9,32	6,86	15,2
Липиды, %	0,95	1,1	1,2
Клетчатка, %	0,4	0,68	0,8
Зола, %	0,76	1,15	1,2
Клейковина	28	-	24

Таблица 2. Соотношение минеральных элементов и витаминов в муке пшеницы, ржи и смеси (80+20), мг/100гр

Наименование компонентов	Мука 1 сорт пшеничная	Мука ржаная сеянная	Мука из смеси пшенично-ржаная(80+20)
Натрий	3,2	3,3	4,6
Калий	178	276	284
Кальций	16,3	32,4	34,1
Магний	38	32	36,2
Фосфор	94	182	144
железо	1,84	1,88	1,92
В-каротин	Сл	0,09	0,04
Токоферол	2,48	3,12	3,23
рибофлавин	0,072	1,1	1,09
Тиамин	0,21	0,35	0,38

Таблица 1.9 - Влияние ферментного препарата **АЛФА 2** и **ЛОУ** на количество сырой клейковины из пшеничной муки 1 с и ее смеси с ржаной мукой. Соотношение муки (пшеничная/ ржаная) Контроль, 90:10., 80:20., 70: 30.

Таблица 3. **Влияние ферментного препарата АЛФА 2 и ЛОУ на количество сырой клейковины муки из пшеницы, ржи и смеси пшенично- ржаной на тесто**

Соотношение муки	Количество клейковины без улучшителя, %	Количество клейковины с добавлением улучшителя (АЛФА2 +ЛОУ)	Формоустойчивость Н/Д	Число падения
контроль	28,4/72	28,6/74	0,72	220
90+10	27,8/64	27,9/64	0,68	210
80+20	27,3/68	27,8/70	0,68	226
70+30	24,4/58	24,4/58	0,60	214

Выводы:

- Показана возможность и целесообразность совместной подготовки компонентов пшенично- ржаных смесей к помолу без существенного влияния на качество получаемой муки;

- Физико-химический состав, минерально-витаминный состав показывает его богатую и полезную пользу для организма;

- Мука пшенично-ржаная, полученная из зерносмеси пшеницы и ржи в соотношении 80-20 отличается более высокими хлебопекарными свойствами и рекомендуется для применения в хлебопекарной промышленности при производстве различных сортов хлеба с использованием ферментного препарата АЛФА 2 и ЛОУ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кретович В.Л. Биохимия зерна и хлеба. - М.: Наука, 1991.-136 с.
2. Егоров Г.А., Максимчук Б.М., Костельцева Н.Н. Влияние крупности зерна пшеницы на ее физико-химические свойства и кинетику влагопоглощения. Труды ВНИИЗ, выш.81, 1975.
3. Куприц Я.Н. и др. Технология переработки зерна. М., Колос, 1965.
4. Аннинкова Т.Ю. Функциональные ингредиенты для оптимизации производства хлебобулочных изделий // Хлебопечение России. 2001. - № 5. - С. 22 - 23.
5. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 416 с.
5. ТУ 8-18-149-94. Мука хлебопекарная из смеси ржи и пшеницы. Технические условия.
6. Дремучева Г., Карчевская О., Поландова Р. Улучшение качества хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами // Хлебопродукты. -2000.-№4.-С. 26-27.
7. Поландова Р.Д., Гусева Л.И., Масликова Н.Н. Способы дозирования комплексных хлебопекарных улучшителей // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. 1984. - № 12. - С. 17-19.
8. Применение добавок в хлебопекарной промышленности / А.П.Нечаев, Г.Н.Дубцова, Г.Г.Дубцов, О.Н.Бакулина // Обзорн. инф. ЦНИИТЭИ хлебопродуктов. Сер. хлебопек, и макар. пром-ть. М., 1990. - 32 с.

9. Применение соевой муки в хлебопечении / Р.Д.Поландова, И.В.Баркалова, А.В.Подобедов и др. // Хлебопечение России. -1997. № 2. - С. 10-12.
10. Экструдированный пшеничный крахмал как улучшитель для хлебопекарных изделий / В.Н.Ковбаса, Е.В.Кобылинская, А.В.Ковалев и др. // Известия вузов. Пищевая технология. 1998. - № 2-3. - С. 21-23.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАЧЕСТВО РЖАНОЙ ЗАКВАСКИ

¹Гофуров Дилмурод Шукурмуродович, ²Кудратова Саодат Фозиловна,

³Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», соискатели кафедры

³Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», доктор философии технических наук (PhD), профессор

Аннотация. На хлебопекарных предприятиях Республики в силу резко-континентального климата и жаркой погоды в летнее время температура заквасок сильно зависит от времени года и достигает в летнее время свыше 40°C. В работе приведены результаты исследований динамики изменения соотношения молочной и уксусной кислот и общей титруемой кислотности при повышенных температурах в диапазоне от 38°C до 56°C ржаной закваски для производства хлебобулочных изделий. При повышении температуры брожения от 38 до 56°C соотношение молочной и уксусной кислот смещается в сторону увеличения молочной кислоты. Коэффициент брожения варьирует в диапазоне 2,13-2,55. Результатами проведенных исследований установлено, что высокие температуры брожения ржаной закваски способствуют производству молочной кислоты, Изменение температуры заквасок свыше 38°C в летний период возможно при постоянном контроле температуры и продолжительности брожения закваски. Повышение температуры закваски свыше 50°C ведёт к резкому повышению титруемой кислотности и ухудшению качества ржаной закваски.

Ключевые слова: ржаная закваска, молочнокислые бактерии, молочная кислота, уксусная кислота, титруемая кислотность, хлебобулочные изделия.

Annotation. At the bakery enterprises of the Republic, due to the sharply continental climate and hot weather in the summer, the temperature of the starters strongly depends on the time of year and reaches over 40°C in the summer. The paper presents the results of studies of the dynamics of changes in the ratio of lactic and acetic acids and total titratable acidity at elevated temperatures in the range from 38°C to 56°C of rye sourdough for the production of bakery products. When the fermentation temperature increases from 38 to 56°C, the ratio of lactic and acetic acids shifts towards increasing lactic acid. The fermentation coefficient varies in the range of 2.13-2.55. The results of the research have established that high fermentation temperatures of rye sourdough contribute to the production of lactic acid. Changing the temperature of sourdoughs above 38°C in the summer is possible with constant control of the temperature and duration of fermentation of the sourdough. An increase in the sourdough temperature above 50°C leads to a sharp increase in titratable acidity and a deterioration in the quality of rye sourdough.

Key words: rye sourdough, lactic acid bacteria, lactic acid, acetic acid, titratable acidity, bakery products.

Annotasiya. Respublika novvoyxonalarida keskin kontinental iqlim va yozda issiq ob-havo tufayli boshlang'ichlarning harorati yil fasliga kuchli bog'liq bo'lib, yozda 40 °C dan yuqori bo'ladi. Maqolada non mahsulotlari ishlab chiqarish uchun 38 °C dan 56 °C gacha bo'lgan yuqori haroratlarda sut va sirka kislotalari va umumiy titrlanadigan kislotalilik nisbati o'zgarishi

dinamikasini o'rganish natijalari keltirilgan. Fermentatsiya harorati 38 dan 56°C gacha ko'tarilganda, sut va sirka kislotalarining nisbati sut kislotasining ortishi tomon siljiydi. Fermentatsiya koeffitsienti 2,13-2,55 oralig'ida o'zgaradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, javdar xamirturushining yuqori fermentatsiya harorati sut kislotasini ishlab chiqarishga yordam beradi, yozda xamirturushning haroratini 38°C dan yuqori o'zgartirish xamirturushning fermentatsiyasining harorati va davomiyligini doimiy nazorat qilish bilan mumkin. Xamirturush haroratining 50°C dan yuqori ko'tarilishi titrlanadigan kislotalikning keskin oshishiga va javdar xamiri sifatining yomonlashishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: javdar achitqisi, sut kislota bakteriyalari, sut kislotasi, sirka kislotasi, titrlanadigan kislotalik, non mahsulotlari.

Введение. Обеспечение населения качественными хлебобулочными изделиями в широком ассортименте, удовлетворяющими запросы потребителей - основная задача хлебопекарной промышленности Республики. Качество хлебобулочных изделий – понятие комплексное и зависит от целого ряда его свойств (рис 1).

Рис.1 Качественные характеристики хлебобулочных изделий

Для хлебобулочных изделий - это органолептические, физико-химические, гигиенические (микробиологические, токсикологические и радиологические) характеристики и пищевая ценность. Значение каждой характеристики для потребителей имеет значение в разной степени и зависит от особенностей и оригинальности каждого хлебобулочного изделия, но наибольшее значение среди потребителей продолжают иметь характеристики свежести, вкуса и аромата. Несмотря на многообразие и огромный ассортимент хлебобулочных изделий, представленных на прилавках магазинов, по-настоящему вкусный и полезный хлеб найти нелегко.

Находясь в настоящее время в условиях жесткой конкуренции, хлебопекарная промышленность полностью зависит от колебаний спроса и предложения на рынке. С целью более полного удовлетворения возрастающих потребностей покупателей актуальной задачей является изучение пожеланий и предпочтений потребителей, а следовательно и повышение конкурентоспособности выпускаемой хлебобулочной продукции.

Для выявления пожеланий и предпочтений потребителей хлебобулочных изделий проведены исследования среди жителей Мирабадского района города Ташкента путём опроса 250 человек в возрасте от 17 до 70 лет.

Результаты опроса показали, что 82% участников опроса ежедневно покупают хлеб и хлебобулочные изделия для потребления, 12% приобретают их один раз в два-три дня. Очень редко употребляют хлеб около 4,4% участников опроса, так как считают его не

полезным продуктом питания и около 1,6% участников опроса не употребляют хлеб вообще по состоянию здоровья или потому что придерживаются диеты для похудения (Рис.2).

Рис.2 Частота употребления хлебобулочных изделий потребителями

Наиболее употребляемым видом хлебобулочных изделий являются хлеб пшеничный первого сорта (62%), на что влияет относительно низкий уровень его цены, и национальные лепёшки (оби-нон и патир) (30%). Из функциональных сортов хлеба предпочтительны изделия с добавлением отрубей и ржано-пшеничные сорта из смеси ржаной и пшеничной муки (6%), а также диабетические сорта (2%).

На вопрос о наиболее важных для участников опроса потребительских характеристиках хлебобулочных изделий наибольшее количество (76%) отметило свежесть, вкус и аромат хлеба (Рис 3). Производитель продукции, его упаковка, пищевая ценность имеют для участников опроса меньшее значение. Таким образом, вкус и аромат хлебобулочных изделий являются главными определяющими при выборе хлебобулочных изделий потребителями и формировании их предпочтений.

Рис.3 Оценка свойств хлебобулочных изделий, участниками опроса

На вопрос об отношении к функциональным хлебобулочным изделиям положительно ответила 48% участников опроса, основная часть из которых отметила ржаные сорта хлебобулочных изделий, диабетические изделия и изделия с добавлением отрубей. Из оставшейся части участников опроса 30% относится к лечебным сортам хлеба с

недоверием, 21,2% не задумывается и 2 человека (0,8%) ответило отрицательно.

Рис.3 Отношение к функциональным сортам хлеба

Необходимо отметить, что участники опроса испытывали недостаток знаний по функциональным сортам хлебобулочных изделий. Само понимание необходимости потребления здоровых хлебобулочных изделий имеется у участников опроса с более солидным возрастом. Отношение участников опроса к хлебобулочным изделиям функционального - лечебного и профилактического назначения свидетельствует о том, что необходимо проведение разъяснительных и информационных работ по формированию правильного отношения населения к здоровому питанию и формированию запроса на здоровые сорта хлебобулочных изделий. Одним из способов урегулирования этой проблемы является создание хлебобулочных изделий функциональной направленности для корректировки питания населения. Участники опроса, выразившие положительное отношение к функциональным сортам хлебобулочных изделий предпочитают изделия с добавлением отрубей, ржано-пшеничные сорта хлеба и считают необходимым расширение их ассортимента.

Проведенные исследования позволили изучить потребительские предпочтения в отношении хлебобулочных изделий. Анализ проведенных исследований показал, что расширение ассортимента хлебобулочных изделий с улучшенным вкусом и ароматом, а также функциональных хлебобулочных изделий с повышенной пищевой ценностью весьма актуально.

Материалы и методы исследования. При выполнении работы использовали стандартные и общепринятые химические, физико-химические и органолептические методы исследования полуфабрикатов и готовой продукции.

Органолептическая оценка качества хлеба из пшеничной муки определялась по ГОСТ 5667-65. Оценка вкуса и аромата хлебобулочных изделий осуществляется органолептически - органами обоняния и осязания. При оценке аромата изделия устанавливают характерность для той или иной категории, к которой относится данный вид хлебобулочного изделия, и определяют наличие посторонних запахов. Вкус оценивают обязательно, путём разжёвывания мякиша хлебобулочного изделия после его остывания до температуры $20 \pm 3^\circ\text{C}$, вовлекая в работу все вкусовые рецепторы языка. При определении вкуса устанавливают наличие специфических характеристик и посторонних привкусов.

Результаты и обсуждение. Для производства хлеба из пшеничной и смеси ржаной и пшеничной муки важную роль играет закваска, полученная путём культивирования

концентрированных молочнокислых бактерий. Качество закваски зависит от многих факторов: качества муки, консистенции, температуры и срока брожения, частоты освежений и штаммов молочнокислых бактерий которые её населяют и синтезируют кислоты.

Фундаментом закваски является жизнедеятельность микроорганизмов: молочнокислых бактерий, дрожжей и др. В создании вкуса и аромата, а также усвояемости ржаного и пшеничного хлеба основную роль играют молочнокислые бактерии, важными производными метаболизма которых в закваске являются молочная и уксусная кислоты. Именно эти кислоты создают вкус и аромат хлебобулочных изделий и положительно влияют на реологические свойства теста и качество хлеба. Накопление молочной кислоты в тесте тормозит действие α -амилазы при выпечке, сокращает период образования подеё влиянием декстринов, тем самым предотвращая повышенную липкость и заминаемость мякиша готового хлеба. Помимо этого в процессе брожения закваски, созревания теста и при выпечке хлеба, молочная и уксусная кислоты совместно с продуцируемыми дрожжами этиловым спиртом, образуют ароматизаторы – альдегиды и кетоны. Накопление в закваске молочной и уксусной кислот формирует кислый вкус хлеба на закваске. Определяющим фактором является отношение молочной кислоты к уксусной, которое называют «коэффициентом брожения» или «индексом брожения». Оптимальной пропорцией считается три части молочной кислоты, на одну часть уксусной кислоты. При этом около 10% в закваске приходится на долю других летучих кислот, таких как винная, лимонная, яблочная, янтарная и другие.

Молочная кислота придает хлебу мягкую кислинку и обеспечивает свежий вкус, тогда как уксусная кислота способствует формированию резкого кислого вкуса. Уксусная кислота является летучей, что способствует формированию аромата хлеба. Кроме того, высокие концентрации уксусной кислоты подавляют рост микроорганизмов *Bacillus subtilis*, вызывающих «картофельную болезнь хлеба», что крайне важно в жарких условиях Республики [2].

На хлебопекарных предприятиях Республики в силу резко-континентального климата и жаркой погоды в летнее время температура заквасок сильно зависит от времени года и достигает в летнее время свыше 40°C. Нами исследована динамика изменения соотношения молочной и уксусной кислот и общей титруемой кислотности при повышенных температурах ржаной закваски в диапазоне от 38°C до 56°C (Рис.5).

Рис.5 Динамика изменения молочной и уксусной кислот при повышенных температурах

В процессе испытаний выявлено, что соотношение между молочной и уксусной кислотами при повышении температуры закваски смещается в сторону молочной кислоты, доля которой увеличивается, а доля уксусной кислоты уменьшается, что согласуется с результатами ряда исследований. При повышении температуры закваски уменьшается доля летучих кислот, так как летучие кислоты образуются при более низкой температуре закваски в интервале 25-30°C и повышается общая титруемая кислотность. Однако эти колебания незначительные, даже при повышении температуры брожения закваски до 50°C. В целом сохраняется общая закономерность – при повышении температуры уменьшается доля уксусной кислоты и повышается общая титруемая кислотность. При температурах 38°C, 44°C, 50°C и 56°C доля содержания уксусной кислоты находилась в диапазоне 28,2-32,0% и среднее её содержание составило 30,05%. Доля содержания молочной кислоты находилась в диапазоне 68,0-71,8%, и среднее её содержание составило 69,95%.

Рис.6 Динамика изменения титруемой кислотности закваски при повышенных температурах

Хотя соотношение этих кислот при повышении температуры остаются почти на уровне «индекса брожения», однако титруемая кислотность при температуре свыше 50°C увеличивается до 28°Н, что резко ухудшает качество заквасок (рис. 6). В связи с этим необходим постоянный строгий контроль температуры и продолжительности брожения заквасок для накопления необходимой кислотности закваски. При этом необходимо проведение мероприятий по своевременному охлаждению закваски и сокращению времени брожения.

Увеличение температуры до 44-50°C способствует развитию термофильных молочнокислых бактерий и повышению кислотности закваски, что служит антагонистическим фактором по отношению к спорным бактериям «картофельной» болезни хлеба [3].

Заключение. Таким образом, нами была изучено влияние повышенных температур брожения ржаной закваски на соотношение в ней молочной и уксусной кислот, а также общей титруемой кислотности. Высокая температура брожения ржаной закваски способствует производству молочной кислоты, При повышении температуры брожения от 38 до 56°C соотношение молочной и уксусной кислот смещается в сторону увеличения

молочной кислоты. Коэффициент брожения варьирует в диапазоне 2,13-2,55.

Результатами проведенных исследований установлено, что изменение температуры заквасок свыше 38°C в летний период возможно при постоянном контроле температуры и продолжительности брожения закваски. Повышение температуры закваски свыше 50°C ведёт к резкому повышению титруемой кислотности и ухудшению качества ржаной закваски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. De Vuyst L, Van Kerrebroeck S, Leroy F. Microbial ecology and process technology of sourdough fermentation. *Advances in Applied Microbiology*. 2017;100:49–160. <https://doi.org/10.1016/bs.aambs.2017>.
2. Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях / А.П. Косован, Р.Д. Поландова, и др. – М.: ГОСНИИХП, 2012. – 31 с.
3. Yakupova II, Koshchina EI, Gareeva IT. Development of a recipe for sourdough loaves of spontaneous fermentation. *Food Technologies of the Future: Innovations in Agricultural Production and Processing: Proceeding of the II International Scientific and Practical Conference, International Research and Practical Forum dedicated to the Day of Bread and Salt*; 2021; Saratov. Saratov: Center of social agroinnovations of SSAU; 2021. p. 480–486.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЕННЫХ СОЕВОЙ МУКОЙ

¹Кудратова Саодат Фозиловна, ²Гофуров Дилмурод Шукурмуродович,

³Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан,

«Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», соискатели

³Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», доктор философии технических наук (PhD), профессор

Аннотация. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в настоящее время становится все более актуальным вопросом для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Пищевая продукция должна быть, прежде всего, безопасна для жизни и здоровья потребителей. В связи с этим, исследование безопасности нового сорта хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой, является весьма актуальным. Целью работы являлось получение объективной информации о безопасности хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой и их соответствие действующим нормативным документам. Результаты исследований гигиенических, радиологических и физико-химических показателей безопасности свидетельствуют о том, что при соблюдении санитарных мер в процессе производства хлеба, обогащенного соевой мукой, готовые изделия отвечают требованиям, установленным в СанПиН № 0366-19 «Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции», Техническом регламенте МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» и ГОСТ 26847 «Хлеб из пшеничной муки».

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, гигиенические показатели безопасности, токсикологические показатели, радиологические показатели, пестициды, влажность и кислотность.

Annotation. Ensuring food safety is currently becoming an increasingly pressing issue for enterprises in the food and processing industries. Food products must, first of all, be safe for the life and health of consumers. In this regard, research into the safety of a new variety of bakery products enriched with soy flour is very relevant. The purpose of the work was to obtain objective information about the safety of bakery products enriched with soy flour and their compliance with current regulatory documents. The results of studies of hygienic, radiological and physico-chemical safety indicators indicate that if sanitary measures are observed during the production of bread enriched with soy flour, the finished products meet the requirements established in SanPiN No. 0366-19 "Hygienic standards for food safety", Technical regulations MTR-8 "On the safety of bakery and pasta products" and GOST 26847 "Bread from wheat flour".

Keywords: bakery products, hygienic safety indicators, toxicological indicators, radiological indicators, pesticides, humidity and acidity.

Annotasiya. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hozirgi kunda oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati korxonalarini uchun tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari, birinchi navbatda, iste'molchilarning hayoti va sog'lig'i uchun xavfsiz bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan, soya uni bilan boyitilgan yangi turdagi non mahsulotlari xavfsizligi bo'yicha tadqiqotlar juda dolzarbdir. Ishning maqsadi soya uni bilan boyitilgan non mahsulotlari

xavfsizligi va ularning amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiqligi to'g'risida ob'ektiv ma'lumot olish edi. Gigienik, radiologik va fizik-kimyoviy xavfsizlik ko'rsatkichlarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, agar soya uni bilan boyitilgan non ishlab chiqarishda sanitariya choralariga rioya qilinsa, tayyor mahsulotlar SanPiN No 0366-19 "Oziq-ovqat mahsulotlarining gigienik standartlari" da belgilangan talablarga javob beradi. xavfsizlik", MTR-8 "Non va makaron mahsulotlari xavfsizligi to'g'risida" texnik reglamentlari va GOST 26847 "Bug'doy unidan non".

Kalit so'zlar: non mahsulotlari, gigienik xavfsizlik ko'rsatkichlari, toksikologik ko'rsatkichlar, radiologik ko'rsatkichlar, pestitsidlar, namlik va kislotalilik.

Введение. Для решения вопроса оздоровления ассортимента хлеба разработано значительное количество разнообразных хлебобулочных изделий в целях лечебного питания людей, страдающих различными заболеваниями. Мировой опыт свидетельствует о выраженном росте спроса на хлебобулочную продукцию, относящуюся к группе здоровых изделий таких, как изделия с повышенным содержанием пищевых волокон; изделия из диспергированного зерна; изделия, обогащенные витаминами и минеральными веществами; изделия с повышенным содержанием йода; изделия повышенной пищевой и биологической ценности.

Хлеб как массовый основной ежедневный продукт питания населения является самым удобным объектом, через который можно в нужном направлении корректировать питательную и профилактическую ценность пищевого рациона.

В то же время, несмотря на растущее многообразие предлагаемых новых хлебобулочных изделий, явно недостаточно обновляется ассортимент хлебобулочных изделий функционального назначения.

Решение данных вопросов представляется актуальным, в связи с чем выполнено данное исследование.

Научное решение проблемы создания обогащенных хлебобулочных изделий для питания населения Республики базируется на современных знаниях в области технологии производства хлеба, пищевой химии и нутрициологии. В его основу положен комплексный подход, предусматривающий теоретическое и экспериментальное обоснование направленного регулирования химического состава как основного сырья – муки пшеничной, так и готовой продукции с целью получения хлебобулочных изделий с более высоким содержанием микронутриентов и белка, а также с более сбалансированным их соотношением. Решение данной проблемы направлено на снижение дефицита микронутриентов и белка в питании населения и повышение качества жизни.

В мире существует дефицит пищевого белка. Снижение употребления белка с пищей соответствует современным мировым тенденциям снижения степени обеспеченности населения Земли белком. Общий дефицит белка на планете оценивается в 10-25 млн. т. в год. Приблизительно половина населения Земли страдает от недостатка белка [1].

Общепризнанным путем в ликвидации дефицита белка, устранения его качественной неполноценности и улучшения пищевой ценности продуктов питания является использование новых его источников.

Среди всех сельскохозяйственных культур первое место в мире в общей массе белка занимает пшеница, дающая 71 миллион тонн белка, соя занимает второе место, с производством белка 62,7 миллиона тонн. Однако пшеничный белок для пищевых целей

используется на 74%, а соевый белок, по оценкам ФАО не более чем на 10%, поэтому основным резервом белкового питания населения в мире признана соя [2].

Рис 1. Основные критерии выбора обогащаемого продукта

Соевые белки отличаются уникальным аминокислотным составом, практически не уступающим белкам животного происхождения, что отмечено в документах Всемирной Организации Здравоохранения. Среди соевых белков самый дешевый продукт – соевая мука (обезжиренная, полуобезжиренная), которая может быть получена путем переработки соевого шрота или жмыха, являющихся побочными продуктами, получаемыми после извлечения масла из семян сои или непосредственно измельчением белого лепестка.

В целях повышения пищевой и биологической ценности применение соевых белковых продуктах в пищевой промышленности для создания новых видов хлебобулочных изделий актуально, оправданно и целесообразно.

При выборе пищевого продукта для обогащения и подборе источника пищевого белка в основу были положены международные критерии и принципы добавления основных питательных веществ в пищевые продукты (Рис. 1).

При разработке рецептуры на пшеничный хлеб, обогащенный соевой мукой, соблюдались следующие принципы:

для обогащения хлеба пшеничного в первую очередь необходимо было подобрать сырьё, содержащее ингредиенты, дефицит которых реально имеет место. В нашем случае это дефицит белка;

выбор функционального ингредиента осуществлялся с учетом его совместимости с компонентами пшеничного хлеба;

выбор пшеничного хлеба для обогащения соевой мукой связан с тем, что, прежде всего это продукт массового потребления, доступный и регулярно используемый в повседневном питании для всех групп детского и взрослого населения;

обогащение пшеничного хлеба соевой мукой не должно ухудшать его потребительские свойства, а именно:

- уменьшать содержание и усвояемость других пищевых веществ,

- существенно изменять вкус, аромат и свежесть хлеба,
- сокращать сроки хранения хлеба;
- должно быть обеспечено сохранение нативных свойств хлебобулочного изделия в процессе его хранения;
- в результате обогащения пшеничного хлеба соевой мукой должно быть достигнуто улучшение его потребительского качества.

Рис.2 Схема создания функционального продукта питания

В зависимости от вносимого количества соевой муки при приготовлении пшеничного хлеба возможно восстановление содержания белка, потерянного в процессе технологической обработки до исходного содержания частично и полностью. При этом конечный продукт хлеб пшеничный, обогащенный соевой мукой может быть отнесен к группе функциональных, если восстановленный уровень функционального ингредиента - белка обеспечивает не менее 15 % его средней суточной потребности;

Схема создания хлеба пшеничного, обогащенного соевой мукой, как функционального продукта, наглядно представлена на рисунке 2.

Вышеизложенные современные научные принципы и критерии обогащения пищевых продуктов легли в основу создания хлеба пшеничного, обогащенного соевой мукой с повышенной пищевой и биологической ценностью. Одним из приоритетных вопросов продовольственной безопасности Республики, является безопасность пищевых продуктов повседневного массового потребления, к которым относятся хлеб и хлебобулочные изделия. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в настоящее время становится все более актуальным вопросом для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Пищевая продукция должна быть, прежде всего, безопасна для жизни и здоровья потребителей. [3] В связи с этим, исследование безопасности нового сорта хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой, является весьма актуальным.

Целью работы являлось получение объективной информации о безопасности хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой и их соответствие действующим нормативным документам.

Материалы и методы исследования. Требования, обеспечивающие безопасность хлеба и хлебобулочных изделий, установлены в СанПиН № 0366-19 «Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции» и в Техническом регламенте «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» (МТР-8) [4,5,6], в котором нормируются гигиенические показатели и установлены требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования) и реализации хлебопекарной продукции. К гигиеническим показателям безопасности хлеба отнесены: токсичные элементы, микотоксины, пестициды и радионуклиды. Помимо этих показателей Технический регламент МТР-8 содержит требования по влажности и кислотности хлеба. Оценка безопасности хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой, проводилась на соответствие гигиеническим требованиям СанПиН № 0366-19 и МТР-8 по показателям - содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия и ртути), микотоксинов, пестицидов, радионуклидов (цезия-137 и стронция-90), влажности и кислотности. Контрольным являлся хлеб, приготовленный без добавления соевой муки. Исследование показателей безопасности проводилось методами, внесенными в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции».

Результаты и обсуждение. Результаты, полученные при проведении токсикологических и радиологических исследований хлебобулочных изделий, обогащенных соевой мукой представлены в таблице 1. Наибольшую опасность с точки зрения распространения и токсичности имеют токсичные элементы, пестициды и радионуклиды. Анализ результатов показал, что содержание кадмия, свинца, ртути и мышьяка в исследуемых образцах существенно ниже установленных норм. Соединения микотоксинов, а именно Афлотоксина В1, Т-2 токсина и Охратоксина А в исследуемых образцах обнаружены не были, зеараленона и дезоксиниваленола ниже установленных норм. Полученные результаты дозиметрического контроля показали, что все образцы безопасны в отношении радионуклидов. Анализ данных показал, что содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов в исследуемых образцах не превышал предельно допустимые концентрации.

Таблица 1. Показатели санитарно-гигиенической оценки содержания токсичных элементов, микотоксинов и радионуклидов в хлебе, обогащенном соевой мукой

Наименование показателей	Показатели безопасности	
	Допустимые уровни	Хлеб, обогащенный соевой мукой на закваске
Токсичные элементы, mg/kg, не более		
Мышьяк	не более 0,15	0,05
Свинец	не более 0,35	0,05
Ртуть	не более 0,015	0,08
Кадмий	не более 0,07	0,01
Микотоксины, mg/kg, не более		
Афлотоксин В1	не более 0,005	не обнаружен
Зеараленон	не более 0,2	0,05
Дезоксиниваленол	не более 0,7	0,03
Т-2 токсин	не более 0,1	не обнаружен

Охратоксин А	не более 0,005	не обнаружен
Радионуклиды, Вq/kg, не более		
цезий-137	не более 40	<14,4
стронций-90	не более 20	<11,2

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что образцы хлеба отвечают медико-биологическим требованиям по содержанию токсичных элементов и наличию радионуклидов. При производстве хлебобулочных изделий соблюдаются все требования безопасности.

Таблица 2. Показатели санитарно-гигиенической оценки содержания остаточного количества пестицидов в хлебобулочных изделиях, обогащенных соевой мукой

Наименование показателей	Показатели безопасности	
	Допустимые уровни, mg/kg	Хлеб, обогащенный соевой мукой на закваске mg/kg
Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры)	не более 0,5	0,001
ДДТ и его метаболиты	не более 0,02	не обнаружены
гексахлорбензол	не более 0,01	не обнаружен
Ртутьорганические пестициды	не допускаются	отсутствуют

Вышеперечисленные нормативные документы СанПиН, ТР и ГОСТ регламентируют обязательное проведение контроля за содержанием остаточного количества потенциально опасных ядовитых пестицидов, в частности их предельно допустимой остаточной концентрации. В хлебобулочных изделиях, обогащенных соевой мукой проведены исследования на содержание в них остаточного количества пестицидов. Полученные результаты исследований представлены в таблице 2.

Как видно из результатов таблицы 2 наличие Гексахлорциклогексана (α, β, γ – изомеры) в образцах несущественно, остальные пестициды в исследуемых образцах не обнаружены.

Таким образом, проверка по показателям безопасности, предусмотренным СанПиН 2.3.2.1078-01, подтвердила безопасность обогащенных хлебобулочных изделий для здоровья человека.

Опытный образец хлеба по показателям «влажность» и «кислотность», регламентированным Техническим регламентом «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» (МТР-8), по сравнению с контрольным образцом, отличался только по кислотности на 1 град (табл. 3). Это связано с тем, что соевая мука использовалась в виде закваски, микробиологический состав которой включал молочнокислые бактерии, что допускается для хлеба, приготовленного на заквасках (ГОСТ 26987).

Таблица 3. Физико-химические показатели влажности и кислотности хлебобулочного изделия, обогащенного соевой мукой

Показатель	Требования ГОСТ 26847	Контроль	Хлеб, обогащенный соевой мукой
Влажность, %	не более 44,0	43,8	44,0
Кислотность, град	не более 3,0	2,0	3,0

Заключение. Результаты исследований гигиенических, радиологических и физико-

химических показателей безопасности свидетельствуют о том, что при соблюдении санитарных мер в процессе производства хлеба, обогащенного соевой мукой, готовые изделия отвечают требованиям, установленным в СанПиН № 0366-19 «Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции», Техническом регламенте МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» и ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шатнюк Л.Н. Обогащение хлебобулочных изделий//Хлебопродукты.-2005.№2.С.34-37.
2. Подобедов А.В. Уникальные свойства сои [Текст] / А.В. Подобедов // Достижения науки и техники АПК. – 2002. – № 6. – С. 42-45.
3. Джахангирова Г.З. Безопасность пищевой продукции и их нормативы для усиления качества питания в узбекистане//SAI. 2023. №CAFET. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-pischevoy-produktsii-i-ih-normativy-dlya-usileniya-kachestva-pitaniya-v-uzbekistane> (дата обращения: 21.05.2024).
4. Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции СанПиН № 0366-19 URL: <https://ssv.uz/ru/documentation/gigienicheskie-normativy-bezopasnosti-pischevoj-produktsii> (дата обращения: 21.11.2022).
5. Технический регламент МТР-8 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции», Постановление агенства "Узстандарт" от 27 марта 2017 года №МТР 8.
6. ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия».

**AYRIM TURDAGI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBI
 TAHLIL QILISH**

¹Masharipova Zulxumar Atabekovna, ²Bo‘riyev Hakim Avazovich,
³Narzullayev Fazliddin Shuhrat o‘g‘li

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, PhD, dotsent

²Termiz muhandislik-texnologiya instituti, katta o‘qituvchi

³Termiz muhandislik-texnologiya instituti, stajyor o‘qituvchi

***Annotatsiya.** E‘tiboringizga havola etilayotgan ushbu maqola bugungi kunda turli xil ko‘rinishda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligini yanada barqarorlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlarini kimyoviy tarkibini o‘rganish hamda ularni aniqlashning fizik-kimyoviy usullarida tadqiq etish dolzarb vazifa ekanligi to‘g‘risida ma‘lumotlarni yoritishga qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar:** oziq-ovqat mahsulotlari, kimyoviy tarkib, fizik-kimyoviy usullar, donlar kimyoviy tarkibi, mass-spektrometriya, metod.*

***Аннотация.** Данная статья направлена на освещение информации о проводимой в настоящее время работе по дальнейшей стабилизации качества и безопасности различных форм пищевых продуктов, в том числе о важности изучения химического состава пищевых продуктов и их исследования физико-химическими методами определения.*

***Ключевые слова:** продукты питания, химический состав, физико-химические методы, химический состав зерна, масс-спектрометрия, метод.*

***Abstract.** This article aims to provide information on the work being done to further stabilize the quality and safety of food products produced in various forms, including the study of the chemical composition of food products and their investigation by physico-chemical methods of identification.*

***Key words:** food, chemical composition, physical and chemical methods, chemical composition of grains, mass spectrometry, method.*

Barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining sifatli va inson organizmi uchun foydali bo‘lishi uchun uning xomashyosi kimyoviy tarkibiga ham bevosita bog‘liq bo‘lishi barchamizga ma‘lumdir.

Zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasi amalda barcha fundamental fanlarga tayanadi. Xom ashyoni qayta ishlash, tayyor mahsulotga aylantirish kabi murakkab jarayonlar fizika, kimyo, biokimyo, mikrobiologiya va boshqa fanlar qonuniyatlariga asoslangan. Bu sohalardan chuqur bilimlarga ega bo‘lish bugungi kunning eng dolzarb masalasidir. Iсталgan xossalarga va shaklga ega mahsulotni eng arzon narxda ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, bu oziq-ovqat mahsulotlariga taalluqli. Don mahsulotlari inson iste‘moli ratsionida eng muhim mahsulotlar hisoblanadi.

Aholini don va don mahsulotlariga bo‘lgan talabini to‘laroq qondirish hozirgi bozor munosabatlari barqarorlashib borayotgan bir davrda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Don mahsulotlariga bo‘lgan talabini to‘la qondirishga, faqatgina ko‘plab don yetishtirish orqali erishib bo‘lmaydi. Yetishtirilgan don, yorma va omixta yeamlarni sifatli va beisrof saqlay bilish lozim.

Donlaming asosiy sifat ko‘rsatkichlariga ularning yangiligi (rangi, ta‘mi, hidi), namligi, katta-kichikligi, ifloslanganlik darajasi, zararkunandalar bilan zararlanganligi yoki zararlanmaganligi, don kesimining shishasimonligi, gul po‘stlog‘ining miqdori va boshqalar

kiradi. Don asosan saqlashga va qayta ishlashga ma'lum hajmda (partiya) keltiriladi. Don massalari tashqi ko'rinishi va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha bir xil bo'lishi talab etiladi.

Har bir partiyada keltirilgan don massasida asosiy dondan tashqari boshqa begona aralashmalar (begona o'tlar urug'i, qum, loy, poyalar, xaslar va hokazo) ham bo'lishi mumkin. Shu sababli don sifatini baholashda ana shu ko'rsatkichlarga alohida e'tibor beriladi

Don partiyasining sifati standartlarda bayon etilgan uslub asosida olingan o'rtacha namunani (1,5-2,0 kg) tekshirib baholanadi. Shu sababli o'rtacha namunaning sifati butun partiya don sifatini ko'rsata bilishi kerak, chunki shu ko'rsatkichga qarab butun partiya don sifati baholanadi. Ayrim olingan bir ko'rsatkichni aniqlash uchun don o'rtacha namunasi kichik hajmdagi don miqdori olinadi[1].

Donlarning sifatini baholashda organoleptik va laboratoriya usullaridan keng foydalaniladi. Donning asosiy organoleptik ko'rsatkichlariga rangi, hidi va ta'm ko'rsatkichlari kiradi.

Donning rangi uning yangi yoki eskiligidan dalolat beradi. Yangi yig'ishtirilgan don tabiiy jilolanuvchan, aynan shu donga xos rangga ega bo'ladi. Donning rangining o'zgarib, tovlanishini yo'qolishi donning noqulay sharoitda yig'ishtirilganligi, quritilganligi yoki saqlanganligi natijasida vujudga keladi.

Donlar saqlanganda biokimyoviy, fizikaviy, mikrobiologik jarayonlar ro'y beradi va ular donning iste'mol xususiyatlarini o'zgartiradi. Ko'pincha bular bir-biri bilan bog'liq jarayonlar hisoblanadi. Donda suvning miqdori 14% atrofida, oqsillar-11,6-12,5%, uglevodlar - 67,5-68,7% , shu jumladan, kraxmal-53,7-54,9% , sellyuloza-2,3- 3,4%, yog'lar 1,6-1,9%, mineral moddalar-1,7-1,8% ni tashkil qiladi[1].

Yumshoq bug'doyning navlari turli shaffoflik va novvoylik xossalariga ega bo'ladi. Bu belgilariga ko'ra bug'doy doni kuchli, o'rtacha kuchli va kuchsiz navlarga bo'linadi. Kuchli bug'doy navlarining shaffofligi, odatda, 60% dan yuqori, ho'l kleykovinasining miqdori esa 28% dan kam bo'lmaydi. Kuchsiz navlarda oqsilning miqdori 9-12% , ho'l kleykovinasining miqdori esa 20% dan ko'p emas. Ularning shaffofligi 40% gacha bo'lishi mumkin. Kuchsiz bug'doy navlarining kleykovinasi noelastik, haddan ortiq cho'ziluvchanlikka ega.

Bug'doyning kuchli navlari un tortishda kuchsiz navlarni yaxshilash uchun ishlatiladi. O'rtacha kuchli bug'doy navlari (shaffofligi 40-60%) texnologik xossalariga ko'ra yaxshilovchilar qo'shmasdan novvoylik unlari tortish uchun yaroqli hisoblanadi.

Qattiq bug'doy (*Triticum durum*) makaron mahsulotlari ishlab chiqarish uchun qimmatli xomashyo hisoblanadi. Uning tarkibida oqsillar ko'p, shundan kelib chiqib kleykovinaning miqdori ham ko'p, donning konsistensiyasi, asosan, shaffof bo'ladi.

Qattiq bug'doy donida yumshoq bug'doy tarkibida uchramaydigan karotinoid pigmentlari mavjud. Qattiq bug'doyning aynan shu xususiyati yuqori sifatli makaron mahsulotlariga xos bo'lgan kahrabo-sariq rangni ta'minlaydi. Qattiq bug'doy iqlim va ob-havo sharoitlariga o'ta talabchan bo'lib, hamma vaqt ham yuqori hosil beravermaydi. Shuning uchun ko'pchilik mamlakatlarda qattiq bug'doy kam yetishtiriladi[1].

Xom ashyoni qayta ishlab, yuqori sifatli mahsulot olishning ilmiy asoslangan va amaliyotda sinab ko'rilgan usullari yig'indisi texnologik jarayonni tashkil etadi.

Un va yorma zavodlarida don xom ashyo bo'lib, un va yorma oxirgi mahsulot hisoblanadi. Texnologik jarayonda alohida operatsiyalarni texnologik sistemalar bajaradi. Texnologik sistemalar bitta texnologik operatsiyani bajarish uchun alohida mashinadan yoki birgalikda bajarish uchun birlashtirilgan har xil mashinalardan tashkil topgan bo'ladi.

Un va yorma ishlab chiqarish o‘zaro bog‘langan bosqichlardan tashkil topgan bo‘lib, har bir ishlab chiqarishning o‘ziga xos bosqichlari bo‘ladi.

Texnologik jarayonning samaradorligi uning maqsadli vazifalarini qay darajada amalga oshgani bilan aniqlanadi. Texnologik jarayon samaradorligining asosiy ko‘rsatkichlariga tayyor mahsulotning chiqishi va sifati hamda solishtirma ekspluatatsion harajatlar miqdori kiradi. Un va yorma zavodlarida texnologik jarayonlarning samaradorligini oshirishda un va yormaning qimmatli (yuqori) navlarini chiqishini oshishi juda katta ahamiyatga ega.

Ishlab chiqarish texnologik jarayonining oxirgi natijasini va uning samaradorligini uchta asosiy omil aniqlaydi: xom ashyoning sifati, texnologik jarayonning tuzilishi va texnologik jihozlar[2].

Xom ashyo yuqori texnologik xossalari bilan tavsiflanishi kerak, ya’ni u yuqori bo‘lmagan ekspluatatsion harajatlar sharoitida tayyor mahsulotning chiqishini va sifati yuqori bo‘lishini ta’minlashi lozim. Ishlab chiqarishga kelayotgan xom ashyoning sifatiga o‘rnatilgan chegaraviy me’yor ko‘rsatkichlari bilan aniqlanadi[2].

1-jadval. Qayta ishlanadigan donlar sifatiga qo‘yiladigan chegaraviy me’yor ko‘rsatkichlari

Nomlanishi	Ekin doni	
	Bug‘doy	Javdar
Iflos chiqindi, % ko‘p emas	2,0	2,0
Shu hisobdan:		
Shikastlangan donlar	1,0	1,0
Mineral chiqindilarni hamma turi	0,3	0,3
Zararli chiqindilar	0,2	0,2
Zararli chiqindilar hisobidan:		
achchiqmiya, vyazel (alohida yoki birgalikda)	0,04	0,04
Qorakuya, qorakosov (alohida yoki birgalikda)	0,05	0,05
Donsimon aralashma, % kokp emas	5,0	4,0
Shu hisobdan o‘sgan donlar	3,0	3,0
Kleykovina, % kam emas:		
Navli un tortishda	25,0	-
Jaydari un tortishda	20,0	-
Kleykovinaning sifati	2-guruhdan past emas	-

Qayta ishlash jarayonida 1-jadvalada keltirilgan talablar bajarilishi kerak[2].Javdar bug‘doydan so‘ng ahamiyati jihatidan ikkinchi o‘rinda turuvchi, non mahsulotlari tayyorlanadigan boshqqli ekinlar jumlasiga kiradi. Javdar doni tashqi belgilari bilan bug‘doydan farq qiladi.

Javdarda bug‘doy doniga nisbatan aleyron qatlami va murtakning hissasi ko‘proq, endospermining miqdori kamroq. luvdar oqsillarining eng asosiy farqli tomoni shundan iboratki, iilm oddiy sharoitlarda yuvib olinadigan kleykovinani hosil qilmaydi. Javdar doni tarkibidagi kraxmal bug‘doy donidagiga nisbatan kamroq bo‘lib, quruq moddalarga nisbatan 56 -64 % ni

tashkil qiladi. Javdar donining kraxmali bug‘doy donining kraxmaliga nisbatan kleysterlanish haroratining pastligi (54-60 °C) bilan ajralib turadi. Javdar kleysteriga yuqori qovushqoqlik va sekin eskirish xos. Javdar nonining sekin eskirishining sababi ham shu bilan bog‘liq. Javdar donining farq qiluvchi xususiyati bo‘lib, unda suvda eruvchi moddalar miqdorining ko‘pligi (12-17%) hisoblanadi (bug‘doyda ular 5-7 % ni tashkil qiladi). Javdarning qobiq qatlami (aleyron qatlami bilan birga) bug‘doy donidan tubdan farq qiladi. Ularning tarkibida mineral moddalar miqdori, erimaydigan uglevodlar (jumladan, sellyuloza) miqdori juda kam, qandlar, pektin va boshqa eruvchan moddalar juda ko‘p. Javdar doni qobig‘i tarkibi va tuzilishining o‘ziga xos tomonlari, jaydari va sidirma javdar unlari va ulardan tayyorlanadigan nonning xossalari yaqqol ko‘rinadi[1].

Don sifatini baholashda organoleptik (rangi, ta‘mi va hidi) va fizik- kimyoviy (namligi, ifloslanganligi, buzilgan va shikastlangan donning miqdori, ombor zararkunandalari tomonidan zararlanganligi, shaffofligi, naturasi, tipga taalluqli tarkibi, kleykovina miqdori) ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Ushbu sifat ko‘rsatkichlarni aniqlash tartibi belgilangan laboratoriyalarda standartlar va me‘yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi[1].

Eksperimental qism. Fizik-kimyoviy tadqiqot usullarining ichida kimyoviy masalalarni yechishda eng ko‘p ishlatiladiganlariga quyidagilar kiradi: yadro magnit rezonansi (YaMR) spektroskopiyasi, infraqizil nurlarni yutilish (IQ) spektroskopiyasi, mass-spektroskopiya va elektron yutilish spektroskopiyasi kabi usullar. Mavzuga oid tajribaning asosini “Mass-spektroskopiya” usuli tashkil etadi[3].

Mass-spektroskopiya organik moddalarni zamonaviy fizik- tadqiqot etish usuli hisoblanadi. Mass-spektrni olish uchun juda siyraklashtirilgan bug‘ (bosim 10^{-5} — 10^{-7} mm) ko‘rinishidagi moddaga energiyasi 50—100 ev bo‘lgan elektronlar oqimi ta‘sir ettiriladi. Bu holda boshlang‘ich modda (molekular ionlar) massasiga teng bo‘lgan musbat zaryadlangan ionlar, elektron kuch ta‘sirida molekular ionlarni parchalanishi tufayli hosil bo‘lgan parchalangan ionlar, shuningdek, qayta guruhlangan ionlar, manfiy ionlar va zaryadlanmagan parchalar hosil bo‘ladi. Musbat zaryadlangan ionlar oqimi bir necha ming volt potensial yordamida tezlashtirilib, tirqish orqali magnit maydoniga yo‘naltiriladi[4].

Bu yerda ular ion massasi uning zaryadiga nisbati (m/e) bilan belgilanadigan radius bo‘yicha yoyiladi. Bu radius bo‘yicha harakatlanayotgan ionlar chiqish tirqishiga kelib tushadi va detektor potensialini o‘zgarishi bo‘yicha (qancha ko‘p ionlar kelib tushsa, potensial shunchalik kuchli o‘zgaradi va spektr cho‘qqisi shunchalik intensiv bo‘ladi) qayd qilinadi. Maydon kuchlanishi yoki tezlashtiruvchi kuchlanish kattaligini o‘zgartirish yo‘li bilan turli m/e nisbatda paydo bo‘layotgan barcha ionlar fiksatsiya qilinadi. Mass-spektr har bir birikma uchun xos bo‘ladi. Mass-spektr yordamida noma‘lum moddalar tuzilishini, molekular massasini aniqlash, tadqiq qilinayotgan moddani ma‘lum moddaga ko‘ra, identifikatsiya qilish yoki ma‘lum moddalar aralashmasining har bir modda uchun xos bo‘lgan cho‘qqilar intensivligi bo‘yicha miqdoriy tahlil qilishni amalga oshirish mumkin[4].

Bug‘doy va javdar donlari tarkibidagi makro va mikroelementlarni plazmalar induktiv bog‘langan mass-spektrometriya metodi bilan aniqlash (ISP-MS).

Mazkur metod oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi kalsiy, fosfor, magniy, temir va yod elementini aniqlashda qo‘llanildi. Buning uchun tekshirilayotgan moddadan 0,0500- 0,500 g o‘lchash aniqligiga ega bo‘lgan analitik tarozida o‘lchab olinib, avtoklavning teflon idishchasiga qo‘yildi, keyin ustidan tozalangan tegishli miqdordagi konsentrlangan mineral kislotalar quyildi (Asosan azot kislotasi va vodorod peroksid). Avtoklav yopilib, Berghof dasturlangan (MWS-3+)

mikroto‘lqinli parchalagichga o‘rnatildi. Tekshiriladigan moddaning turiga qarab, tegishli dastur belgilanadi. Avtoklavda joylashtirilgan moddalar parchalanganidan keyin 50 yoki 100 ml li o‘lchagich kolbalariga solinadi va 0,5 % li azot kislotasi bilan kerakli belgigacha olib boriladi.

Moddalarning aniqlanishi ISPMS yoki shunga o‘xshash induktiv holatda bog‘langan argon plazmali emission spektrometrdan olib borildi.

Yuqoridagi analizlarni bajarishda quyidagi jihozlardan foydalanildi. ISPMS NEXION-2000 mass-spektrometr, mikroto‘lqinli ajratgichli (Germaniya) teflonli avtoklav: har xil o‘lchamli kolbalar, 0.05 gr aniqlikkacha o‘lchash tipidagi analitik tarozi.

Ishlatilgan reaktivlar: Multielementli standart №3 (MS uchun 29 elementli), standart – simobli, azot kislotali, vodorod peroksidli, bidistillangan suv hamda argon (gaz tozaligi 99, 995%) va boshqa reaktivlar. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Bug‘doy va javdar donlari tarkibidagi makro va mikroelementlarni miqdori

№	Element	Javdar (mg)	Bug‘doy (mg)
1.	Litiy, Li	0.019	0.018
2.	Be 9	0.048	0.054
3.	B 11	2.643	2.144
4.	Na 23	271.528	241.167
5.	Mg 24	407.928	341.434
6.	Al 27	14.006	7.370
7.	Si 28	319.379	330.917
8.	P 31	587.461	608.576
9.	S 32	472.074	490.193
10.	K 39	1853.510	1284.603
11.	Ca 42	1212.002	1298.923
12.	Ti 48	0.362	0.164
13.	V 51	0.024	0.023
14.	Cr 52	0.358	0.386
15.	Mn 55	2.401	2.580
16.	Fe 57	11.671	13.642
17.	Co 59	0.014	0.008
18.	Ni 60	0.061	0.062
19.	Cu 63	0.673	0.685
20.	Zn 66	3.902	2.642
21.	Ga 69	0.045	0.030
22.	Ge 74	0.001	0.001
23.	As 75	0.003	0.003
24.	Se 82	-0.029	-0.042
25.	Rb 84	0.381	0.430
26.	Sr 88	0.516	0.288
27.	Zr 90	0.070	0.006
28.	Nb 93	0.000	0.000
29.	Mo 98	0.125	0.068
30.	Ag 107	0.002	0.001
31.	Cd 111	0.000	0.000
32.	In 115	0.000	0.000
33.	Sn 118	1.823	1.863

34.	Sb 121	0.002	0.002
35.	Cs 133	0.001	0.001
36.	Ba138	0.384	0.384
37.	Ta 181	0.000	0.000
38.	W 184	0.001	0.001
39.	Re 187	0.000	0.000
40.	Hg 202	-0.284	-0.555
41.	Tl 205	0.001	0.001
42.	Pb 208	0.004	0.009
43.	Bi 209	0.000	0.001
44.	U 238	0.002	0.003

Xulosa. Mazku maqolamizda keltirilgan hamda aniqlangan tajribaviy bilimlarimizdan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, yetishtirilayotgan barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari xomashyolari jumladan bug‘doy va javdar donlari kimyoviy tarkibi bo‘yicha farq qiluvchi tomonlari, sifat va miqdor ko‘rsatkichlarini aniqlashda mass-spektroskopiya usuli muhim fizik-kimyoviy usul ekanligi xulosa qilindi.

Barcha turdagi don mahsulotlari jumladan bug‘doy va javdar donlari kimyoviy tarkibi (makro va mikroelementlar miqdori) ularni yetishtirishda foydalaniladigan gerbitsidlar va pestidsidlariga ham bog‘liqligi e‘tiborga loyiq.

Oziq-ovqat mahsulotlarini sifat ko‘rsatkichini belgilab beruvchi muhim ko‘rsatkichlaridan biri ularning kimyoviy tarkibi ekanligi qayd etildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. M.G‘. Vasiyev, Q.O. Dadayev, I.B. Isaboyev, Z.Sh. Sapayeva, Z.J. G‘ulomova. Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Darslik. Toshkent “Voriz nashriyot”. 393 bet. 2012-yil.
2. Ravshanov S.S, Ismatov N.A., Yuldasheva Sh.J. Un va yormaishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari. Darslik. Toshkent-2018.
3. A.Quvatov. Fizikaviy tadqiqot usullari (laboratoriya ishlar uchun qo‘llanma). Toshkent-2006
4. J.S. Fayziyev, J.M . Qurbonov Oziq-ovqat mahsulotlari tadqiqotining fizik-kimyoviy usullari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent — «ILM ZIYO» — 2009
5. Z.Masharipova, F.Narzullayev. Oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini kimyoviy va fizik-kimyoviy usullar yordamida aniqlashning ahamiyati. "Central Asian Food Engineering and Technology" Elektron ilmiy jurnali. 2023-yil, 1-mart.

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВ «АЙДАРКУЛЬ»

¹Рахматов Х.Б., ²Рахматов Б.У., ³Исмаилова.Н.Ф.

¹Каршинский инженерно-экономический институт

²Uzbekistan GTL

³Янгерский филиал Ташкентского химико-технологического института

Проведенный нами совместный общий анализ химического состава базальтов месторождение «Айдаркуль» в Центральной научно-исследовательской лаборатории ГП НГМК показали, что в составе в этих базальтах содержание SiO₂ достигает до 57,1 %. Высокое содержание SiO₂ в базальтах «Айдаркуль» способствует увеличению температуры плавления породы и повышению технологических затрат. Поэтому, для производства продукции литьевым способом, базальты данного месторождения являются малоэффективными. Последнее подтверждается остановкой отработки базальтового сырья и отказ от использования данной породы «Айдаркуль» из-за дороговизны методов плавильных операций.

Выдвигается идея об использовании смеси местных минеральных сырьевых материалов для разработки технологии щелочостойких материалов, предназначенных для облицовки внутренней лицевой поверхности маломощных металлоплавильных печей без использования плавильных операций.

По существующей стандартной технологии базальты обычно размалывают на лабораторных помольных бегунах. Измельченные сырьевые материалы просеивают на вибрационной сите, отсеб домалывается в бегунах и частично в шаровой мельнице для получения тонкой фракции. После дозировки смешивание компонентов огнеупорной добавки: каолина и шамота проводят в смесительных бегунах и лабораторных шаровых мельницах. При этом формованные образцы высушивают на воздухе и в сушильном шкафу при 100-110 °С. В исследованиях использовались мини агрегаты: для дробления - ДШ06, для измельчения-МДШ и сита с размером отверстия-0,40-0,074 мм. В эксперименте в качестве сырья: использовались базальт-10, каолин-10 и шамот 10 (kg).[1,2].

Каждый минерал подвергается переработке в отдельности. Они в начале дробились, а затем измельчались. После чего подвергали грохочению с промывкой, сушке и смешиванию, изготовлению мокрой густой массы, формованию, сушке и обжигу.

Выявлено, что химический состав базальтовых пород месторождений Айдаркуль имеет отличительные признаки по сравнению с данными базальтов других месторождений Узбекистана. Окончательный результат химического анализа был получен после проведения экспериментального исследования спектрального анализа базальтовой горной породы «Айдаркуль». Исследование показало, что в составе базальтов месторождения «Айдаркуль» обнаружен оливин в пределах 13,7÷18,7 %, пироксен в пределах 19,3÷23 % и плагиоклаз -34,6÷54%. Основными составляющими базальтов являются: SiO₂, TiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, FeO, MgO, CaO, Na₂O, K₂O. Для химического анализа был выбран 15 проб. Экспериментальное исследование проводилось в лабораторных условиях ЦНИЛ ГП НГМК при участии диссертанта. Результаты исследования всех образцов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав базальтов месторождения «Айдаркуль»

№ пробы	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	FeO	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	MnO ₂	P ₂ O ₅	H ₂ O	Прочие	
													Содержание, < 1%	шламы
1	49,7	1,9	9,05	9,67	3,8	5,6	3,4	0,11	4,23	0,05	0,08	1,01	3,1	8,3
2	50,3	2,5	11,2	7,8	2,8	4,9	4,0	0,11	3,3	0,09	0,05	1,1	2,9	8,6
3	52,9	2,1	10,2	10,8	2,65	5,9	3,9	0,14	4,3	0,01	0,02	1,09	1,11	4,88
4	47,7	1,98	7,2	8,89	2,75	4,6	3,87	0,11	2,3	0,05	0,08	1,04	8,17	11,26
5	57,1	1,9	9,67	11,18	2,53	5,6	3,9	0,14	3,11	0,16	0,05	1,02	0,87	2,77
6	56,8	1,77	10,9	7,95	2,69	6,9	3,87	0,1	4,13	0,033	0,02	1,03	0,73	3,07
7	55,9	2,5	8,27	10,45	3,44	6,55	3,9	0,17	4,53	0,05	0,01	1,01	0,53	2,69
8	54,44	2,44	9,43	9,9	2,81	6,6	4,9	0,14	3,31	0,001	0,02	1,01	0,71	4,19
9	53,9	1,79	7,2	9,87	3,0	4,6	2,9	0,14	3,3	0,03	0,08	1,1	2,12	9,97
10	47,7	2,2	11,1	10,12	3,2	4,65	2,3,0	0,13	3,13	0,06	0,04	0,98	6,63	10,06
11	53,21	2,27	8,28	9,76	3,4	4,6	2,9	0,15	2,86	0,16	0,06	1,05	5,71	5,59
12	54,4	1,9	11,2	6,8	3,0	4,66	2,97	0,15	2,89	0,11	0,05	1,07	4,16	6,45
13	52,9	2,45	9,07	7,89	3,5	5,6	3,0	0,21	3,53	0,15	0,02	1,07	7,7	10,94
14	43,71	1,91	10,07	10,28	3,1	4,76	2,9	0,13	3,23	0,18	0,06	1,03	4,11	5,05
15	51,9	2,2	10,72	9,7	2,9	5,3	3,4	0,14	3,34	0,19	0,03	1,02	5,64	4,6
Σ	52,1	2,1	9,5	9,4	3,0	5,3	3,4	0,13	3,4	0,08	0,04	1,04	3,81	6,56

Показанные в таблице 1. результаты спектрального анализа представляют обнаруженные в базальтах «Айдаркуль» 24 химических элементов. Из этих породообразующими являются-магний и натрий, кремний, железо, алюминий, кальций, остальные химические элементы в породе составляют незначительное количество. Для определения изменений неорганических веществ в базальтах был использован метод ИК-спектроскопии, который позволил выяснить состояние структурных особенностей базальтовой породы и составляющие материалы. На рисунке 1. представлены снимки ИК спектроскопии образца базальта месторождения Айдаркуль.

Высокое разрешение спектрометра Nicolet 6700 (США) позволил наблюдать полосы поглощения, вызванные изменением дипольного момента молекулы при вращении или колебании составляющих ее атомов, изотопным замещением в молекуле, ее симметрией и количеством электронов на внешних оболочках.

Рис. 1. ИК-спектры базальтов месторождения «Айдаркуль»

Из рисунка видно, что полоса поглощения $737,0 \text{ см}^{-1}$ относится к деформационным колебаниям связи Si-O-Si, а $474,1 \text{ см}^{-1}$ - к колебаниям кремнекислородного тетраэдра. Анализ ИК-спектров продукта плавления базальта позволяет сделать вывод, что оксид алюминия достраивает полимерную тетраэдрическую сетку кремнекислородного полианиона и представлен в виде $[\text{AlO}_4]^{5-}$. В исследуемом материале оксид железа, так же как и алюминий, пытается достраивать кремнекислородный каркас вследствие нехватки оксида кремния, в этом случае в большей степени оксид железа находится в тетраэдрической координации $[\text{Fe}^{2+}\text{O}_4/2]$. Минералогический состав базальтов месторождения «Айдаркуль» содержит: оливин в пределах $13,7 \div 18,7 \%$, пироксен в пределах $19,3 \div 23 \%$ и плагиоклаз $34,6 \div 54 \%$. В исследованных образцах базальтовой породы месторождения «Айдаркуль» не были обнаружены такие химические элементы, как Zn, Cd, Ag, Bi, Ge, Ti, Sb, W, Sn, In, As и P. В составе базальтов содержание оксида кремния достигает до 63% , не обнаружены такие химические элементы, как Yb, Li, I и не было выявлено содержание Yb и I и т.д. В целом анализ показал, что переработка базальтов «Айдаркуль» путем плавления является трудоёмким и энергоёмким процессом, имеющим высокие технологические затраты.

Установлено, что многоокисдность состава базальтовых пород обусловлено силами связи между кислородом и химическими элементами металлов, которые образуют жесткую кристаллическую решетку. Особенно выделяются связи между кислородом и такими элементами, как Al, Fe, Mg, K, N, Ti и Si.

Таким образом, связь кислорода, с элементами металлов приводит к образованию соответствующих оксидов, которые и составляют основу силикатного базальта в целом. В такой цельной структуре важную роль играет кремнекислородная связь, так как основная часть базальта состоит из оксида SiO_2 .

Исследование процесса термического воздействия на базальты, где происходит превращение базальтовой породы, сняты дериватограммы, представленные на рисунках и таблицах 2 и 3. В данном исследовании использован прибор RLabSysEvo-1A Setaram, где температура нагрева достигает от 50°C до 1200°C . При этом скорость нагрева $5^\circ\text{C}/\text{min}$.

На основании полученных результатов исследования по дериватограмме, образцы подвергали термической обработке при температуре до 100°C . Изучены проявления эндотермического эффекта процесса термолитиза, которые появляются при температуре $80 \div 240^\circ\text{C}$. Они показывают разложение глинистых примесей или удаление гигроскопической воды, содержащиеся в породах.

Рис.2. Дериватограмма результатов термической обработки образцов базальтов «Айдаркуль»

В дальнейшем, при температуре 520 °С наблюдается ослабление эффектов и увеличение на незначительную величину массы, что соответствует взаимопревращению составной части базальтов. Исследование процесса термического воздействия на базальты, где происходит превращение базальтовой породы выражены через дериватограммы.

Анализ кривой ДТГА, показывает, что кривая состоит в основном из двух сигмоидов, которые происходят в две стадии. Первая стадия происходит в интервале температур от 150 °С до 700 °С, при этом потеря массы составляет 11,46 %, вторая стадия происходит в интервале температур от 750 °С до 1200 °С, при этом потеря массы составляет 23,7 %. При нагревании до 600÷900 °С в окислительной среде монооксид железа, содержащийся в оливине, окисляется до оксида железа, а оливин переходят в форстерит (2MgOSiO_2) и клиноэнстатита (2MgOSiO_2). При температурах выше 1200 °С оксид железа взаимодействует с форстеритом и образует метасиликат магния. Метасиликат магния имеет четыре модификации, поэтому их присутствию в огнеупорах нецелесообразно.

Таблица 3.2. Экспериментальные данные результатов дериватограммы

№	Температура, °С	Потерянная масса, мг	Потерянная масса, %	мг/мин	Количество потребляемой энергии ($\mu\text{V}^*\text{s}/\text{mg}$)
1	50	0,09	0,167	0,009	0
2	100	0,52	0,89	0,083	6,91
3	200	1,19	2,02	0,214	3,89
4	300	1,36	2,31	0,223	3,99
5	400	1,73	2,93	0,262	4,13
6	500	1,97	3,35	0,282	4,97
7	600	2,21	3,75	0,284	6,70
8	700	3,04	5,15	0,309	4,32
9	800	6,13	10,34	1,317	5,32
10	820	7,76	13,17	1,359	5,36
11	850	10,5	17,86	1,408	3,35
12	900	10,9	18,59	1,917	4,36
13	1000	11,3	19,16	0,915	3,98
14	1050	11,4	19,35	0,915	5,36
15	1100	11,5	19,49	0,835	4,36
16	1200	15,3	22,3	0,635	3,35
17	1300	18,3	23,8	0,536	4,35

Изучение и анализ кривой ТПП показывает, что скорость разложения углеродсодержащего материала в интервале температур 600-1080 °С протекает максимально и составляет 2,88 мг/мин, а количество израсходованной энергии, соответственно, составляет 8,430 $\text{mV}^*\text{c}/\text{mg}$. Дифференциально сканирующая калориметрия (ДСК) (4), динамические термогравиметрические кривые (ДТГА) (2) и кривые ТПП (3) углеродсодержащего материала.

Установлено, что при повышении температуры происходит процесс кристаллизации аморфных продуктов исходных сырьевых материалов. затем, в результате разрушения кристаллической структуры природного базальта, вследствие процесса термообработки, проявляется второй экзотермический эффект в интервале температур 820-840 °С. Это явление можно объяснить обнаружением у сырьевых материалов, появляющихся три эндотермических эффектов (при температурах 120-160 °С, 335-375 °С, 580-590 °С соответственно) и два экзотермических (при температурах 300-450 °С и 700-720 °С)

эффектов. Установлено, что форма термических кривых связана с теплоизоляционностью сырья и с характеристиками базальтов месторождений «Айдаркуль» [3-8].

Результаты рентгенографические исследования базальта, показали, что минералогический состав кристаллической фазы представлен (в масс.%) минералами кальцита CaCO_3 -29,8; альбита $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ - 27,7; оксида кремния SiO_2 -35,9; щелочного базальта (Mg, Fe, Al, Ti), (Ca, Na, Mgm Fe) $(\text{SiAl})_2\text{O}_6$ -6,6 (рис. 3 и табл. 3).

На рентгенограмме базальтовой породы выраженными являются дифракционные максимумы кварца ($d=0,474$; $0,367$; $0,182$ Nm). Наряду с ними исследования выявили наличие алюмосиликатных соединений ($d = 0,323$; $0,296$ Nm) и пироксенов ($d=0,253$; $0,2015$ Nm).

Результаты проведенных исследований показывают, что базальты месторождения «Айдаркуль» вполне пригодны в производстве современных огнеупорных теплоизоляционных материалов нового поколения.

Таблица 3. Результаты исследования рентгенографического анализа образца базальта месторождения «Айдаркуль»

Элементы	Содержание, %
Si	41,944
Al	8,627
Fe	5,593
K	3,818
Ca	1,906
Ti	1,557
S	0,255
Mn	0,180
Sr	0,045
Rb	0,028
Cu	0,023
Zn	0,022

По данным TSh-64-15562057-03:2002, что исследуемые базальты экологически чистые, имеют положительные физико-механические оценки, устойчивые к кислотным и щелочным средам, а также низкие коэффициенты теплопроводности. Помимо этого имеют широкую область применения по сравнению с другими подобными материалами.

Эти свойства базальтов месторождений Айдаркуль обусловили актуальность проблемы дальнейшего развития и создания высокоэффективных теплоизоляционных материалов и изделий для различных отраслей промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рашидова Р.К. Турдиева О., Нурматов Ж.Т. Перспективы организации производства продукции из базальтов Кызулкумов. ОшМУнун 80 жылдыгына жана профессор К.Х.Нурдинованын 70 жылдыгына арналган «Эл аралык илимий-практикалык конференциянын» материалдарынын ЖЫЙ-НАГЫ. Стр.391-394. (ОшМУ, 2019-жылдын 20- майы).
2. Курбанов А.А. Разработка рациональной технологии переработки разнотипных базальтов Узбекистана. Навои. 2018. – 257 с.

3. Drobot N.F., Noskova O.A., Steblevskii A.V. et al. / Use of Chemical and Metallurgical Methods for Processing of Gabbro - Basalt Raw Material.// Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2013. V.47. N4. P.484-488.
4. Курбанов А.А. Специфические особенности базальтов Кызылкума. Монография. Ташкент: Фан.- 2009. -115-117 с.
5. Рахматов Б.У., Рахматов Х.Б., Омонкулов С.Т. Теория взаимодействия поверхности внутренней стенки помещений лаборатории с облицовочной плиткой//QarDU xabarlari.- Qarshi, Maxsus son/2023.- 74-78 b.
6. Рахматов Х.Б., Рахматов Б.У. Базальтларнинг кимёвий таркиби ва физик хоссалари / Халқаро илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами «Замонавий кимёвий ва физикавий технологияларда парадигмалар: анъаналар ва инновацион ёндашувларни ўзаро таъсири». – Янгиер, 2022. – 161-163 б.
7. Рахматов Х.Б., Рахматов Б.У. Базальтларнинг классификацияланиши / Халқаро илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами «Замонавий кимёвий ва физикавий технологияларда парадигмалар: анъаналар ва инновацион ёндашувларни ўзаро таъсири». – Янгиер, 2022. – 164-166 б.
8. Джигирис Д.Д., Волынский А.К., Козловский П.П. и др. Основы технологии получения базальтовых волокон и их свойства// Базальто- волокнистые композиционные материалы и конструкции. Киев: Наукова думка, 1980.-С. 54-81.

**DONNING KIMYOVIY VA OZIQAVIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH ASOSIDA
 TADQIQOD OBEKTINI TANLASH**

¹Sanayev Ermat Shermatovich, ²Azamatov Umid Zokirovich,
³Nizomov Dilshod Baxtiyarovich, ⁴Sherjanov Sherzod Shuxratovich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, PhD. dotsent

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktorant

^{3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti assistentlari

***Annotatsiya.** Uch milliarddan ortiq odam temir, rux va a vitamini yetishmasligini o'z ichiga olgan "yashirin ochlik" deb ataladigan mikroelementlar yetishmasligidan aziyat chekmoqda, chunki iste'molchilar an'anaviy oziq moddalardan tashqari sog'liq uchun qo'shimcha foyda keltiradigan oziq-ovqatlarni tobora ko'proq izlaydilar, global oziq-ovqat tizimi hamma uchun yetarli va arzon ozuqa ta'minotini ta'minlash uchun transformatsiyani talab qiladi. Ushbu maqola bug'doy donidagi turli xil tarkibiy qismlarning ozuqaviy ahamiyatini o'rganadi va bug'doyning ozuqaviy qiymatini oshirish uchun o'simliklarni ko'paytirish va texnologik yutuqlar kabi yo'llarni o'rganadi.*

***Kalit so'zlar:** bug'doy doni, muhim mikroelementlar, oqsillar, kraxmal va boshqa komponentlar. Elementlar, inson oziqlanishi va salomatligi,*

Kirish. Bug'doy asosiy oziq-ovqat uchun keng tarqalgan bir nechta turlar orasida muhim ekin sifatida ajralib turadi. Uning ahamiyati un, va non, xamir ovqatlar va makaron uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlarga maydalanishi mumkin bo'lgan urug'larining ko'p qirraliligidir. Ushbu buyumlar dunyo aholisining muhim qismi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarining asosiy manbalari bo'lib xizmat qiladi [1]. Kengayib borayotgan global aholining parhez ehtiyojlarini qondirish uchun donga bo'lgan talabning sezilarli o'sishi kutilmoqda. Ushbu o'sish asosiy ekinlarning ozuqaviy tarkibini yaxshilash, keng tarqalgan yetishmovchilik kasalliklarini yumshatish imkoniyatini beradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, tarixan o'simliklar ozuqaviy profillarini yaxshilash uchun tanlab olinmagan; bu boradagi har qanday yaxshilanishlar qasddan emas, balki tasodifiy bo'lgan. Ushbu global muammoga qarshi kurashish uchun barqaror qishloq xo'jaligi yondashuvlaridan biri o'simliklarni ko'paytirish usullaridan foydalangan holda mikroelementlar bilan asosiy asosiy ekinlarni ko'paytirishni o'z ichiga oladi [2]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bug'doy, boshqa ekinlar qatorida, o'z genomida minerallar, vitaminlar va sog'likni mustahkamlovchi birikmalar darajasini ekin hosildorligini yo'qotmasdan ko'tara oladigan xususiyatlarga ega. Oziqlanishni bartaraf etish uchun o'simliklarni ko'paytirish texnikasini qo'llashda mikroelementlarning bioaktivligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish zarur.

Don anatomiyasi. Ko'pgina o'simlik mevalarida urug'larni pishganidan keyin atrofdagi meva to'qimalaridan osongina ajratish mumkin. Biroq, don kabi barcha o'tlarni o'z ichiga olgan. Graminealarda meva devori va urug' po'stlog'i birlashtirilib, karyopsis deb ataladigan noyob meva turini hosil qiladi. Bir tomondan burma donning bug'doy guliga qaerga birlashtirilganligini ko'rsatadi. Bug'doy donining tarkibi quruq moddalar asosida taxminan 2-3% mikroob, 13-17% kepek va 80-85% endosperm dan iborat [3]. Bug'doy donining tashqi qatlamlarida joylashgan kepek donning asosiy qismi atrofida himoya qalqoni hosil qiladi. U B vitaminlari va minerallarida juda ko'p va maydalash jarayonida kraxmalli endosperm dan ajralib chiqadi. Kepek asosan suvda erimaydigan toladan iborat bo'lib, uning tarkibining yarmidan ko'pini (53%) tashkil qiladi. Ushbu tola don va endospermni himoya qilish uchun juda muhimdir [4].

Bug'doy kepagi tolasining kimyoviy tarkibi murakkab bo'lib, asosan sellyuloza va pentozanlardan iborat—oqsillar bilan chambarchas bog'langan ksiloza va arabinozadan olingan polimerlar. Ushbu moddalar bug'doy hujayralari devorlarida va aleyron qatlami kabi hujayra qatlamlarida mavjud bo'lgan keng tarqalgan polimerlardir. Proteinlar va uglevodlarning har biri kepakning umumiy quruq moddasining 16% ni tashkil qiladi. Donning tashqi qatlamlari-perikarp va urug ' po'stida jonsiz bo'sh hujayralar, ichki kepak qatlamida esa aleyron qatlami tirik protoplastlar joylashgan. Bu farq kepakdagi oqsil va uglevodlarning

tashqi qatlamlarga nisbatan yuqori darajasini tushuntiradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, aleyron qatlami va un o'rtasida ma'lum aminokislotalar darajasida sezilarli farqlar mavjud. Arginin uch barobar esa glutamin va prolin darajalari, taxminan yarmi, va alanin, asparagin, glisin, histidin va lizin bug'doy uni[5] nisbatan ikki barobar.

Endosperm birlashtirilgan perikarp va urug ' po'sti bilan o'ralgan. Endospermning tashqi qismi bo'lgan aleyron qatlami kubik hujayralarning bir qatlami bilan noyob tarzda tuzilgan. Ushbu qatlam urug'larning unib chiqishi uchun juda muhim bo'lgan oqsillar va fermentlarda juda ko'p. Ovqat yoki kraxmalli endosperm deb nomlanuvchi ichki endospermida aleyron qatlami yo'q. Bu ko'chat o'sishi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalari, xususan energiyaga boy kraxmal zaxirasi bo'lib xizmat qiladi. Ovqat endospermida uglevodlardan tashqari yog'lar (1,5%) va oqsillar (13%), shu jumladan xamir tayyorlash paytida kleykovina hosil bo'lishiga hissa qo'shadigan albuminlar, globulinlar, gluteninlar va gleadinlar mavjud.

Mineral va xun tolasining tarkibi nisbatan past bo'lib, mos ravishda 0,5% va 1,5% ni tashkil qiladi. Donning bir uchida joylashgan mikroob oqsillarga (25%) va lipidlarga (8-13%) boy, mineral tarkibi 4,5%. E vitamini tarkibi uchun qadrlanadigan bug'doy urug'i donning qolgan qismidan farq qiladi. Bug'doy urug'i unning glutamin va prolin darajasining yarmiga ega bo'lsa-da, uning tarkibida alanin, arginin, asparagin, glitsin, lizin va treonin miqdori ikki baravar ko'p.

Proteinlar tasnifi va funktsiyasi. Proteinlar odamlar va hayvonlar uchun eng muhim ozuqa hisoblanadi, chunki ularning nomi yunoncha "proteios" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, birlamchi degan ma'noni anglatadi. Bug'doy donalaridagi oqsil miqdori umumiy quruq moddaning 10% dan 18% gacha o'zgarib turadi. Bug'doy oqsillari ularning ekstraksiyasi va turli xil erituvchilarda eruvchanligi asosida tasniflanadi, bu tasniflash tizimi 1900-yillarning boshlarida T. D. Osborne tomonidan kashshof qilingan. uning usulidan so'ng, maydalangan bug'doy donini ketma-ket qazib olish quyidagi oqsil fraktsiyalariga olib keladi:

* suvda eriydigan albuminlar;

- * toza suvda erimaydigan, ammo suyultirilgan NaCl eritmalarida eriydigan globulinlar va yuqori NaCl konsentratsiyalarida erimaydi;
- * 70% etil spirtida eriydigan gliadinlar;
- * suyultirilgan kislota yoki natriy gidroksid eritmalarida eriydigan gluteninlar.

Albuminlar bug'doyda topilgan eng kichik oqsillar, so'ngra globulinlar hajmi. Biroq, Osborne tomonidan taklif qilingan albuminlar va globulinlar o'rtasidagi dastlabki farq dastlab taklif qilinganidek aniq emas edi. Gliadinlar va gluteninlar murakkab, yuqori molekulyar og'irlikdagi oqsillardir. Bug'doy donalaridagi fermentlar kabi fiziologik faol oqsillarning aksariyati albumin va globulin guruhlariga tegishli. Don tarkibida albuminlar va globulinlar asosan urug' po'stlog'ida, aleyron hujayralarida va mikrobdagi joylashgan bo'lib, ovqat endospermida konsentratsiyasi biroz pastroq. Albumin va globulin fraktsiyasi birgalikda don oqsillarining taxminan 25% ni tashkil qiladi. Gliadinlar va gluteninlar umumiy oqsil tarkibining taxminan 75% ni tashkil etuvchi saqlash oqsillari sifatida ishlaydi. Ushbu oqsillar bug'doy o'simlikida kelajakda FIDE tomonidan foydalanish uchun saqlanadi va asosan urug' po'sti qatlamlarida va mikrobdagi bo'lmagan go'shtli endospermida uchraydi. Bug'doyni saqlash oqsillarini ajratib turadigan narsa ularning funktsional faolligi; ferment faolligi yetishmasa ham, ular gazni ushlab xamir hosil bo'lishiga hissa qo'shadi, natijada yengil va havodor pishirilgan mahsulotlar paydo bo'ladi.

Bioaktiv bug'doy oqsillari. O'simlik oqsillari hayvonlarda yomon hazm bo'lishi yoki allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi sababli cheklovlar qo'yishi mumkin. Misol uchun, bug'doy allergiyasi o'ziga xos bug'doy oqsillariga g'ayritabiiy immunitet reaksiyalaridan kelib chiqadi. Ushbu oqsillar allergenga xos immunoglobulin E (IgE) vositachiligida 1-turdagi yuqori sezuvchanlik reaksiyalarini qo'zg'atishi mumkin. Nonvoylarning astmasi, keng tarqalgan holat, suvda eriydigan un oqsillari un zarralarini inhalatsiyasidan so'ng sarum IgE bilan bog'langanda paydo bo'ladi.

Koeliak kasalligi (CD) yoki kleykovina sezgir enteropatiya ingichka ichakning shikastlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa malabsorbtsiya va o'sishning sekinlashishi, diareya va qorin bo'shlig'idagi noqulaylik kabi alomatlariga olib keladi. Gliadinlar va gluteninlar, bug'doy tarkibidagi kleykovina oqsillari CD ortidagi asosiy aybdorlardir. Tioredoksin (Trh) urug'larni saqlash oqsillarida oksidlanish-qaytarilish o'zgarishini osonlashtirish orqali urug'larning rivojlanishi va unib chiqishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bug'doyda u gliadin va gluteninni saqlash oqsillarini kamaytirish, shuningdek kraxmalni parchalaydigan fermentlarga to'sqinlik qiladigan past molekulyar og'irlikdagi disulfid oqsillarini o'chirish orqali azot va uglerodni safarbar qiladi. Trh, ayniqsa, molekulyar aloqalarni emas, balki ushbu tizimlar ichidagi molekulyar disulfid aloqalarini kamaytirish qobiliyati bilan ajralib turadi[9].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, trh glyutenga sezgir itlarda allergenlikni kamaytirishi mumkin, kamaytirilgan glutation esa bir xil ta'sirga ega emas va bu kontekstda Trh ning o'ziga xos funktsiyasini ta'kidlaydi. Tadqiqot keliac kasalligi bilan jismoniy shaxslar uchun mos bug'doy navlarini ko'paytirish uchun foydali bo'lishi mumkin tushgan T-hujayra-ogohlantiruvchi ketliklar bilan bug'doy navlarini tanlash uchun imkon beradi genetik xilma-xilligi bor, deb ko'rsatadi. Ushbu yondashuv muvozanatli ovqatlanishni rag'batlantirishi va ta'sirlangan shaxslar uchun hayot sifatini oshirishi, shuningdek, xavf ostida bo'lganlar uchun kasalliklarning oldini olishga yordam berishi mumkin.

Kraxmal. Donli donalar energiyani kraxmal sifatida saqlaydi. Bug'doy donalaridagi kraxmal miqdori umumiy quruq vaznning 60% dan 75% gacha. Kraxmal urug' ichida granular shaklida mavjud. Bug'doyda ikki turdagi kraxmal granulari mavjud: katta lentikulyar (25-40 um)

va kichik sharsimon (5-10um). Lentikulyar granular changlanishdan keyingi dastlabki 15 kun ichida rivojlanadi, kichik granular esa umumiy granularning 88% ni tashkil qiladi, changlanishdan 10-30 kun o'tgach paydo bo'ladi.

Kraxmal asosan glyukoza polimeri bo'lib, ikkita ajralib turadigan turdan iborat: amiloza va amilopektin. Amiloza, molekulyar og'irligi taxminan 250,000 (1500 glyukoza molekulariga teng, ammo diapazonida o'zgarib turadi), birinchi navbatda chiziqli hisoblanadi. (1,4)-polimerizatsiya darajasi (DP) bilan bog'langan glyukoza polimeri 1,000 dan 5,000 gacha glyukoza birliklari. Dastlab asosan chiziqli tuzilishga ega deb o'ylagan bo'lsa-da, amilozaning faqat bir qismi bunga yopishadi, chunki qolganlari ozgina dallanishni namoyish etadi. Aksincha, amilopektin amilozaga qaraganda ancha tarvaqaylab ketgan, o'rtacha birlik zanjir uzunligi atigi 20-25 glyukoza molekulasiga teng. Amilopektin molekulyar og'irligi taxminan 108 ga teng. Amiloza va amilopektin nisbati taxminan 23 da nisbatan doimiy bo'lib qoladi. Amylopectin, bir katta glyukoza polimer(DP 105-106), xususiyatlari-(1,4)-bog'liq glyukoza polimerlar 5-6% bilan bog'langan-(1,6)-bog'lanishlar. Odatda, normal bug'doy kraxmal 20-30% amylose va 70-80% amilopektin o'z ichiga oladi.

Kraxmal tarkibi bilan manipulyatsiyalar. Bug'doy kraxmal biosintezini tadqiq qilishda so'nggi yutuqlarga turli xil kraxmal biosintezini fermentlariga ta'sir qiluvchi nol allellar yoki mutatsiyalarni o'z ichiga olgan bug'doylarni aniqlash yordam berdi. Bundan tashqari, genetik muhandislik texnikasi yordamida o'zgartirilgan kraxmallarni ishlab chiqarish hujjatlashtirilgan. Ushbu o'zgarishlar bug'doy kraxmalining xususiyatlarini kengaytirdi va yangi dasturlar uchun potentsialni oshirdi. Kraxmal ADP-glyukoza kabi turli xil fermentlarni o'z ichiga olgan murakkab yo'l orqali ishlab chiqariladi pirofosforilaza, kraxmal sintazalari, dallanadigan fermentlar va susaytiruvchi fermentlar. Donli endospermda kraxmal sintazalarining beshta klassi mavjud: granular bilan bog'langan kraxmal sintazasi (GBSS), kraxmal sintazasi I (SSI), SSII, SSIII va SSIV. Bug'doy kraxmal granularida SSII ning asosiy shakli SSIIa hisoblanadi. Bug'doyda ssIIa geni KGD-1 oqsilini kodlaydi, bug'doy kraxmal granulasida topilgan. KGD-1 mutatsiyasiga ega bo'lgan bug'doy liniyasida b genomiga qo'shilishi va ekzon ketma-ketligida a va D genomlarining o'chirilishi tufayli ssIIa genlarining uchalasida ham faollik yetishmaydi (bug'doy genomlari A, B, D). Ushbu bug'doy liniyasidan kraxmal yuqori amiloza tarkibiga ega (31-37%). Bug'doy donalarida amiloza miqdorini oshirishni maqsad qilib, amilopektin sintezining ikkita kraxmalli dallanadigan izozimlarini kodlovchi genlarni o'chirish uchun RNAi konstruktsiyasi ishlatilgan. Bu don tarkibidagi amiloza tarkibiga umumiy kraxmal tarkibining 70% dan oshishiga olib keldi. Amiloza darajasi yuqori bo'lgan kraxmallar inson salomatligiga foyda keltiradigan chidamli kraxmal xususiyatlari bilan qimmatlidir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda kaloriyalarni etarli darajada iste'mol qilmaslik to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababidir, ortiqcha kaloriya iste'moli esa rivojlangan mamlakatlarda semirish va boshqa kasalliklarga olib keladi. Chidamli kraxmal (RS) - bu odamning ingichka ichaklarida so'rilishiga qarshilik ko'rsatadigan kraxmal. RS ning uch turi aniqlandi: 1 turi jismonan etib bo'lmaydigan kraxmal, 2 turi (RS2) mahalliy kraxmal granularida uchraydi va 3 turi (RS3) retrogradlangan kraxmaldir. Kimyoviy modifikatsiyalangan kraxmallarni o'z ichiga olgan to'rtinchi turdagi RS ham tan olingan. RS yo'g'on ichak fermentatsiyasi uchun qulay substrat bo'lib, hayvon modellari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra yo'g'on ichak saratonining oldini olishga yordam beradigan yuqori butirat ishlab chiqarish nisbati tufayli foydalidir. RS fermentatsiya mahsulotlari yo'g'on ichakning pH darajasini pasaytirishga yordam beradi, ammiak va fenollar kabi oqsil fermentatsiyasidan potentsial zararli

yon mahsulotlarni ishlab chiqarish va to'plashni kamaytiradi. RS glisemik indeksni pasaytirishi va sog'liq uchun potentsial foyda olish uchun II turdagi diabetni boshqarishga yordam beradi.

Lipidlar. Lipidlar don tarkibida oz miqdorda bo'lishiga qaramay, oziq-ovqat sifati va tuzilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ularning oqsillar va kraxmal bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyati - amfipatik tabiati tufayli - inklyuziya komplekslarining shakllanishiga olib keladi. Bug'doyda yog ' kislotalari pishgan urug'da har xil tezlikda sintezlanadi, biosintezga qarab atsetil koenzim a, glitseridlar, fosfolipidlar va mumlar kabi asil lipidlarni yaratish uchun juda muhimdir. Malonil-KoA, NADPH bilan birga, ishlab chiqarish uchun keyingi reaksiyalarda yordam beradi palmitik kislota (C16:0) ga aylantirilishi mumkin stearin kislota. O'simliklarda linoleik kislota sintezi mikrosomal fermentlarni o'z ichiga olgan ikkita alohida yo'l orqali sodir bo'ladi.

Vitaminlar. Vitaminlar inson tanasi tomonidan emas, balki o'simliklar va mikroorganizmlar tomonidan sintez qilinadigan turli xil muhim organik moddalar guruhidir. (1) koenzimlar yoki ularning prekursorlari (masalan, niatsin, tiamin, biotin, pantotenik kislota, B6 vitamini, B12 vitamini va folat) sifatida xizmat qiladi, (2) ko'rishda a vitamini kabi maxsus rollarni o'ynaydi va o'ziga xos gidroksillanish reaksiyalarida askorbat; va (3) antioksidant mudofaa tizimlari (masalan, vitamin C, vitamin E va ba'zi karotenoidlar), shuningdek, inson genetik tartibga solish va genomik barqarorlik (masalan, foliy kislota, vitamin B12, vitamin B6, niacin, vitamin C, vitamin E va D).

Energiya	31	31
Protein	23	23
Uglevodlar	45	45
NSP	40	37
Tiamin (B1)	36	35
Riboflavin (B2)	22	22
Niatsin (ekv) (B3)	25	26
Vitamin B6	16	18
Folat kislota (B9)	27	27
Temir	40	38
Kaltsiy	32	30
Magniy	28	28
Natriy	31	31
Sink	25	25
Mis	34	32

1-jadval. Ba'zi muhim ozuqa moddalarining o'rtacha kunlik iste'moliga bug'doy mahsulotlarining foiz hissasi. (k/kall)

Tokoferollar. Tokoferollar (T) va tokotrienollar (T3), birgalikda tokollar sifatida tanilgan, fitil yon zanjiri biriktirilgan xromanol halqasidan iborat. Tokotrienollar tokoferollardan uchta qo'shaloq bog'langan to'yinmagan fitil yon zanjiriga ega bo'lishi bilan farq qiladi. T va T3 ikkalasida ham xromanol halqasidagi metil guruhlarining soni va pozitsiyalariga asoslangan to'rtta izomer mavjud: roksis-(5,7,8 trimetil), rok sis-(5,8 dimetil), roksis-(7,8 dimetil) va roksis-(8 metil). E vitaminining biologik faolligi asosan uning biologik membranalarda o'rnatilgan antioksidant xususiyatlariga bog'liq. an'anaviy ravishda e vitamini kompleksida hujayra membranalarda oksidlovchi zarar bilan kurashish uchun eng kuchli shakl hisoblanadi. Biroq, aT3 barcha tokollar orasida eng yuqori biologik faollikka ega va ba'zi tadqiqotlarda noyob gipoxolesterolemik ta'sirlarni, shuningdek plazmadagi aterogen lipoprotein darajasini pasaytirish qobiliyatini namoyish etish uchun topilgan. The gipoxolesterolemik ning ta'siri ishlab chiqarish-T3

xolesterin sintezida muhim ferment bo'lgan gidroksil-bitishma-metilglutaril koenzim a reduktazani inhibe qilish natijasida yuzaga keladi. Bundan tashqari, Birlashgan T3 izomerler potentsial oldini olish va/yoki yurak-qon tomir kasalligi va saraton davolashda samarali agenti sifatida harakat, antitrombotik va anti-o'simta xususiyatlarga ega bo'lishi taklif etiladi. Einkorning ikkita qo'shilishi va bitta non bug'doyi bo'yicha tergov urug'larning mikroob, kepak va endosperm qismlarida tokoferol va tokotrienollarning tarqalishini o'rganib chiqdi. Mikroobda eng yuqori konsentratsiyalar mavjud edi-tokoferol, tokoferol va umumiy tokollar. Kepakda doksotrienol-tokotrienol va dots-tokotrienol darajasi eng yuqori bo'lgan bo'lsa, unda ham katta miqdor topilgan. Ma'lumotlar ekish tizimi, genotip va o'sish yili tufayli arpadagi tokol darajasining sezilarli o'zgarishini ko'rsatdi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, yuqori genotiplardan foydalangan holda selektiv naslchilik umumiy tokol va T3 darajasining oshishi bilan oziq-ovqat barleylarini ishlab chiqarishni kuchaytirishi mumkin.

Minerallar. "Yashirin ochlik" deb nomlanuvchi mikroelementlarning etishmasligi dunyo aholisining 40% dan ortig'iga, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sir qiladi. Temir va yod tanqisligi dunyoning ayrim mintaqalarida sink, selen, kaltsiy va magniy etishmovchiligi bilan bir qatorda asosiy tashvishlardir. Noto'g'ri ovqatlanishning oqibatlarini sog'liqdan tashqarida bo'lib, mamlakatlarga muhim iqtisodiy va ijtimoiy yuklarni yuklaydi. O'lim va kasalliklarning yuqori darajasi, bolalarda kognitiv rivojlanishning pasayishi, ta'lim darajasining pasayishi, ishchi kuchining unumdorligi pasayishi, milliy taraqqiyotning to'xtashi va aholining barqaror o'sishi bu masalaning yon mahsulotidir. Mikroelementlarning to'yib ovqatlanmasligini bartaraf etish bo'yicha oldingi strategiyalar oziq-ovqatlarni mustahkamlash yoki ozuqaviy qo'shimchalar bilan ta'minlashga qaratilgan, ammo uzoq muddatli barqarorlik va keng qamrovli qamrov qiyinligicha qolmoqda. Ajablanarlisi shundaki, qishloq xo'jaligi yashirin ochlikka qarshi kurashda asosiy ittifoqchi sifatida e'tibordan chetda qoldi. Naslchilik orqali muhim oziq moddalarga boy shtapel ekinlarni rivojlantirish, oziq-ovqat uchun ushbu oziq-ovqatlarga ishonadigan yuqori xavfli guruhlarni nishonga olishga va'da beradi. Ushbu yondashuv nafaqat zudlik bilan ehtiyojlarni qondiradi, balki ozuqa moddalari bilan boyitilgan navlarni minimal qo'shimcha xarajatlar bilan doimiy naslchilik tashabbuslariga qo'shish orqali barqarorlikni ta'minlaydi. Naslchilik jarayoni (1) qimmatli genetik o'zgarishlarni va optimal ota-ona chiziqlarini aniqlashni, (2) keng o'tish va orqaga o'tishni o'tkazishni, (3) turli xil tuproq va iqlim sharoitlariga ega bo'lgan turli muhitlarda kerakli xususiyatlarning barqarorligini (masalan, yuqori don Zn konsentratsiyasi) ta'minlashni va oxir-oqibat (4) tuproq va iqlim sharoitlarini moslashtirishni o'z ichiga oladi. maqsadli mintaqalarda yoki mamlakatlarda turli xil ekinlarni va tuproqni boshqarish amaliyotiga yangi yaratilgan biofortifikatsiyalangan genotiplar. Fermerlar tomonidan biofortifikatsiyalangan ekinlarning qabul qilinishini ta'minlash yana bir muhim masaladir.

Xulosa. Bug'doyni iste'mol qilish global miqyosda, jumladan, bug'doy yetishtirish uchun mos bo'lmagan iqlimi bo'lgan mamlakatlarda ortib bormoqda. Bug'doyga asoslangan oziq-ovqatlar inson ratsioniga protein, B vitaminlari, DF va fitokimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan bir qator muhim va foydali komponentlarni beradi. Ushbu komponentlar, shuningdek, genotip va atrof-muhit ta'siridan kelib chiqqan holda miqdori va tarkibi jihatidan juda katta farq qilishi mumkin. DF ayniqsa muhimdir, chunki iste'mol qilish KVH, 2-toifa diabet va saratonning ayrim shakllari xavfini kamaytirish bilan bog'liq. DF komponentlari ham yuqori irsiylikka ega va shuning uchun ularning miqdori naslchilik yo'li bilan manipulyatsiya qilish uchun mos bo'lishi kerak, ayniqsa skrining paytida qimmat kimyoviy tahlillarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun molekulyar markerlar o'rnatilishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Guenoune D, Landau S, Amir R, Badani H, Devash L, Wolf S, Galili D (2002) *J. Agric.Food Chem.* 50: 2256–2260
2. Hesser JM (1994) *Int. Food Ing.* 172: 50–52
3. Hidalgo A, Brandolini A, Pompei C, Piscozzi R (2006) *J. Cereal Sci.* 44: 182-193
4. Hidalgo A, Brandolini A (2008) *Food Chem.* 1: 444-448
5. Hotz C, Brown KH (2004) *Food Nutr. Bull.* 25: 94–204
6. Cheng MK (1998) M. Phil. dissertation, The Chinese University of Hong Kong Katsube T, Kurisaka N, Ogawa M, Maruyama N, Ohtsuka R, Utsumi S, Takaiwa F (1999) *Plant Physiol.* 120: 1063–1073
7. Keeler SJ, Maloney CL, Webber PY, Patterson C, Hirata LT, Falco SC., Rice JA (1997) *Plant Mol. Biol.* 34: 15–29
8. Konik-Rose Ch, Thistleton J, Chanvrier H, Tan I, Halley P, Gidley M, Kosar-Hashemi B, Wang H, Larroque O, Ikea J, McMaugh S, Regina A, Rahman S, Morell M, Li Z (2007) *Theor. Appl. Genet.* 115: 1053–1065.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В СОКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СТЕБЛЕЙ САХАРНОГО СОРГО

Содикова Шоира Абдураззаковна

Наманганский инженерно-технологический институт, PhD ассистент

***Аннотация.** Способность растений сахарного сорго накапливать большое количество растворимых сахаров и витаминов делает его потенциальным источником сырья для пищевой промышленности. В связи с этим изучение его химического состава является актуальным. Целью данной работы является изучение содержания сухих веществ, кислотности, углеводов и водорастворимых витаминов в составе стебля сорго, которое широко распространено в различных регионах Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** сахарное сорго, сорговый сок, сорт, стебель, водорастворимые витамины, углевод, ВЭЖХ, исследование, кислотность, сухие вещества.*

***Abstract.** The ability of sugar sorghum plants to accumulate large amounts of soluble sugars and vitamins makes it a potential source of raw materials for the food industry. In this regard, the study of its chemical composition is relevant. The purpose of this work is to study the content of solids, acidity, carbohydrates and water-soluble vitamins in the composition of sorghum stem, which is widespread in various regions of the Republic of Uzbekistan.*

***Key words:** sugar sorghum, sorghum juice, variety, stem, water-soluble vitamins, carbohydrate, HPLC, research, acidity, dry substances.*

***Annotatsiya.** Qand jo'xori o'simligining ko'p miqdorda eriydigan shakar va vitaminlarni to'plash qobiliyati uni oziq-ovqat sanoati uchun potentsial xom ashyo manbaiga aylantiradi. Shu munosabat bilan uning kimyoviy tarkibini o'rganish dolzarbdir. Ushbu ishning maqsadi O'zbekiston Respublikasining turli mintaqalarida keng tarqalgan jo'xori poyasi tarkibidagi quruq moddalar, kislotalik, uglevodlar va suvda eruvchan vitaminlar tarkibini o'rganishdir.*

***Kalit so'zlar:** qand jo'xori, jo'xori sharbati, navi, poyasi, suvda eriydigan vitaminlar, uglevod, YuSSX, tadqiqot, kislotalilik, quruq moddalar.*

Введение. Сорго сахарное (*Sorghum saccharatum Pers.*) относится к роду *Sorghum* (L.) Moench. — сорго. Семейство Мятликовые (Poaceae) [1,2]. По ботанической классификации относится к семейству злаковых четырех видов: сахарный сорго (*Sorghum saccharatum L.*), зерновой сорго (*S. vulgare Pers.*), венечной сорго (*S. Technicum Korn*) и травянистый (*S. sudanensc. Piper*) сорго суданка [3].

По данным ФАО за последние годы по объемам производства растение сорго занимает 5-е место в мире после зерновых пшеницы, риса, кукурузы и ячменя [3-7]. Как показали многочисленные исследования, сахарное сорго богато углеводами, минеральными элементами, протеином, всеми незаменимыми аминокислотами, витаминами В₁, В₂, РР, Е и С [8-11]. Сахарное сорго содержит широкий спектр минеральных элементов, содержание отдельных из них в составе сока (Ca, P, Fe, K, Mg, Cu, Zn, Co, Mn, Na, S) [12,13] позволяет обеспечить половину дневной потребности в них. Из минеральных элементов, в первую очередь надо отметить железо, марганец, калий, кальций и цинк. Если железа в организме недостаточно, то это может привести к анемии, а дефицит марганца, содержащегося в важнейших ферментах человеческого организма, приводит к грубому нарушению структуры клеток и вследствие этого – к негативным изменениям энергетического обмена.

Установлено, что стебли сахарного сорго содержат моно- и дисахара, пектиновые вещества, клетчатку, минеральные вещества и др. Диапазоны накопления указанных веществ зависят от климатических условий и методов вегетации.

В сорго также содержатся сильные антиоксиданты – полифенольные соединения, которые защищают организм человека от пагубного воздействия внешней среды, табака и алкоголя, а так же препятствуют его строению. Сорго содержит в 12 раз больше полифенольных соединений, чем всемирная рекордсменка черника. Если в 1 г сорго содержится до 62 мг полифенольных соединений, то для сравнения, в чернике, содержание этих полезных веществ всего лишь 5 мг на 100 г.

Одним из положительных качеств сорго является то, что сорго способен к экологической самозащите: стебли сорго практически не накапливают в себе нитраты, способные вызывать мутацию клеток и, следовательно, развитие онкологических процессов, и, напротив, за счет своего уникального химического состава превращают нитраты в безопасные соединения и используют их для синтеза необходимых аминокислот.

Сахарное сорго служит сырьем для производства сиропа, патоки, спирта, лимонной кислоты и ряда других продуктов. Однако, учитывая недостаточность информации о содержании углеводов и витаминов сахарного сорго выращиваемых на территории Республики Узбекистан, мы считаем эту тему актуальной. Поэтому целью данной работы является изучение содержания сухих веществ, кислотности, углеводов и водорастворимых витаминов в составе стебля сорго, широко распространенной в различных регионах Республики Узбекистан.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили стебли сахарного сорго отечественных сортов «Узбекистан 18», «Карабаш», «Оранжевое 160» и «Даулет», выращенные на опытных полях Научно-опытной станции селекции и семеноводства кукурузы. Исследуемые образцы стеблей отбирали вручную, отобранные пробы взвешивали на лабораторных электронных весах. Отделение стеблей от метелок и листьев проводили вручную.

Сок из стеблей сорго получили методом прессования. Нами были использованы современные методы физико-химических анализов. Исследования проводились на основе нормативных документов и разработанной методологии. При выполнении работы использовались методы приведённые в ГОСТ и Oz DSt. Также для исследования сырья и готового продукта были использованы современные приборы, которые проходили государственную поверку [14,15,16].

Уровень кислотности определяли с помощью прибора pH-150 MI и индикатора (лакмусовой бумаги). Количество общего содержания сухих веществ в сорговых соках определяли с помощью ручного рефрактометра марки 53000 C [17,18].

Количество водорастворимых витаминов и общее количество углеводов определяли методом ВЭЖХ (HPLC). Условия метода хроматографического анализа следующие: хроматограф – Agilent 1260 Infinity (США), подвижная фаза (градиентный поток) – ацетонитрил – буферный раствор, pH = 2,92 (4%: 96%) 0–6 мин, (10%: 90%) 6-9 мин, (20%: 80%) 9–15, (4%: 96%) 15–20 мин. Количество инъекции – 20 мкл, скорость подвижной фазы – 1,000 мл/мин, колонка – Eclipse XDB – C18.

Детектор – диодно-матричный детектор (длины волн – 272 нм, 292 нм, 254 нм, 297 и 360 нм). Каждый из образцов плодов был повторно исследован трижды, и рассчитаны их средние значения.

Результаты исследований и их обсуждение. Для получения сока из сахарного сорго отечественных сортов разработана технологическая схема, которая включает в себя стадии уборки (срезки) стеблей сорго; их очистку от листьев и метелок; кратковременное хранение; прессование и фильтрацию полученного сока. Полученный сок стерилизовали в автоклаве и отправили на хранение. В результате переработки зелёной массы соргового растения были получены соки с необычным специфическим вкусом, ароматом и цветом [19].

В полученных соках определяли количество сухих веществ, кислотность и содержание углеводов. Экспериментально полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Химические показатели соков, полученных из стеблей сорго

Химические показатели	Сорта			
	Узбекистан 18	Карабаш	Даулет	Оранжевое 160
Сухие вещества, %	22	21	18,7	19,8
Кислотность, (pH)	6,5	5,5	6,8	6,5
Углеводы, мг/%	20,43	19,02	17,61	18,8

Из результатов, приведенных в таблице 1 видно, что в соке сорго сорта «Узбекистан 18» содержание сухих веществ больше, чем в соке сорго «Карабаш» на 1, «Оранжевое 160» на 2,2 и «Даулет» на 4% соответственно. Содержание общего количества белков в соке сорго «Узбекистан 18» больше, чем в соке сорго «Карабаш», «Оранжевое 160» и «Даулет». Содержание общего количества углеводов в соке сорго «Узбекистан 18» также больше, чем в остальных образцах.

Дальнейшие исследования соотношения водорастворимых витаминов, проведенные методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, показали результаты, внесенные в таблицу 2, а также приведены полученные хроматограммы.

Таблица 2. Витаминный состав сортов соргового сока

Сорта	Обнаруженная концентрация, мкг/мл						
	C	B ₁	B ₂	B ₆	B ₉	B ₁₂	PP
Узбекистан18	0,812	-	15,835	0,391	0,161	7,641	0,474
Карабаш	-	-	8,360	0,126	0,5003	3,463	0,956
Даулет	-	-	10,235	-	-	2,499	0,441
Оранжевое 160	0,671	0,031	8,335	0,52	0,679	3,251	0,704

Рис.1. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Узбекистан 18»

Рис.2. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Карабай»

Рис.3. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Даулет»

Рис.4. Хроматограмма водорастворимых витаминов сахарного сорго сорта «Оранжевое 160»

Результатами хроматографического исследования полученного соргового сока выявлено, что сок сорта «Узбекистон 18» обладает более высоким содержанием витаминов в сравнении с соками остальных сортов.

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований можно отметить, что различные сорта сахарного сорго значительно отличаются по химическому составу, а также по общему количеству и соотношению углеводов. Отмеченное необходимо учитывать при производстве различных продуктов при дальнейшей переработке сахарного сорго.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технология производства продукции растениеводства. Методические указания для практических занятий по направлению 35.03.07 Технология производства и

- переработки сельскохозяйственной продукции // О.С.Башинская // ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – Саратов, 2017- 235 с.
2. Растениеводство: учебное пособие / Ф.М. Стрижова, Л.Е.Царева, Ю.Н.Титов. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. 219 с.
 3. Нокербекова Н. К., Сулейменов Е. Т., Киршибаев Е. А. ТОО «КазНИИ земледелия и растениеводства», «Институт биологии и биотехнологии растений» КАЧЕСТВО СОКА РАСТЕНИЙ САХАРНОГО СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДКОРМОК АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА.
 4. Агибалова В. С. Разработка научно обоснованных рецептур хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности с применением перспективных фитообогатителей //дис. на соиск. учен. степ. канд. с/х. наук. – 2016. – Т. 5. – №. 01.
 5. Мирзаев Р. А. Определение процесса сушки стебля сахарного сорго в естественных условиях //arpi. ru Редакционная коллегия. – 2020. – С. 8.
 6. Азизов А. Ш. Подбор оптимальных сортов сахарного сорго для производства биоэтанола в условиях Узбекистана //Сборник трудов Международной научно-практической конференции посвящённой. – 2019. – С. 22-24.
 7. Григоренко Н. О. Сорго сахарное и перспективное направление его использования //Вестник пищевой промышленности «Сахарная отрасль. – 2016. – Т. 5. – С. 5-7.
 8. Аскарбеков Э. Б., Байгазиева Г. И. Основы получение спирта из сиропа сорго //Известия НАН РК. Серия аграрных наук. – 2015. – №. 4. – С. 30.
 9. Сапронова Л. А. и др. Сахарное сорго-альтернатива сахаристых веществ в производстве карамели //Вопросы питания. – 2016. – Т. 85. – №. S2. – С. 213-213.
 10. Сапронова Л. А., Ермолаева Г. А., Шабурова Л. Н. Карамельная масса на основе сиропа сахарного сорго //Пищевая промышленность. – 2012. – №. 4. – С. 58-59.
 11. Омарова Г. М., Оспанкулова Г. Х., Орынбеков Д. Р. Исследование химического состава соков, полученных из стеблей сахарного сорго различных видов //Науч. разработки: евразийский регион: матер. Междунар. науч. конф.–Москва: Издательство Инфинити, Часть. – 2017. – Т. 2. – С. 7-11.
 12. Ковальчук В. П., Григоренко Н. А., Костенко А. И. Сахарное сорго–сахаросодержащее сырьё и потенциальный источник энергии //Сахарная свекла. – 2009. – №. 6. – С. 6-7.
 13. Ковтунова Н. А., Ковтунов В. В. Использование сорго сахарного в качестве источника питательных веществ для человека (обзор литературы) //Зерновое хозяйство России. – 2019. – №. 3. – С. 3-9.
 14. Садыкова Ш. А., Додаев К. О., Тултабаев М. Ч. Применение натуральных сиропов в детском питании //Вестник Казахского университета технологии и бизнеса. Нур-Султан. – 2020. – №. 1. – С. 101-106.
 15. Sodikova S. USING SWEET SORGHUM SYRUP AS A SWEETENER //Universum: технические науки. – 2023. – №. 12-8 (117). – С. 11-13.
 16. Садыкова Ш. А., Максумова Д. К., Додаев К. О. Применение стеблей сахарного сорго в производстве продукции для детского питания //Хранение и переработка сельхозсырья. – 2014. – №. 7. – С. 41-42.
 17. Eshonturaev A., Sodikova S. Analysis of raw material sources for a plant-based milk alternative from almonds //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 486. – С. 02013.

18. Содикова Ш. А., Додаев К. О. Разработка технологии получения соков, из стеблей различных сортов сахарного сорго и исследование химического состава //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-2 (84). – С. 82-86.
19. Ербулакова М. Т. Биотехнологические основы производства хлеба с применением продуктов переработки сахаристых сортов зерна сорго: дисс... на соискание ученой степени доктора философии (PhD): 6D072800–Технология перерабатывающих производств //Автореферат дисс. PhD.-Республика Казахстан-Алматы. – 2015.
20. Мелибоев М. Ф. У., Эргашев О. К., Отаева Ш. Р. К. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА (ПОРОШКООБРАЗНОЙ МАССЫ) ИЗ ПРОДУКТОВ, ВЫСУШЕННЫХ МЕТОДОМ МИКРОВОЛНОВОЙ СУБЛИМАЦИИ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-4 (104). – С. 49-51.
21. Голубева Л.В., Бочарова Е.И. Молокосодержащие консервы нового поколения// Вестник ВГУИТ, №1, 2012.
22. Meliboyev, M. M. "Impact of the combined drying method on the drying object and economic analysis of the organoleptic characteristics of the dried product." Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali 3-97 (2021).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

¹Танатаров Откирбай Рашидович, ²Даулетбаева Раушан Кууанышбаевна,

³Шамуратова Махинбану Раметуллаевна, ⁴Эшметов Иззат Дусимбатович,

⁵Абдикамалова Азиза Бахтияровна, ⁶Кулдашева Шахноза Абдулазизовна

^{1,2,3}Институт общей и неорганической химии АН РУз, докторант

⁴Институт общей и неорганической химии, АН РУз, заведующий лабораторией

^{5,6}Институт общей и неорганической химии, АН РУз, главный научный сотрудник

***Аннотация.** В данной статье исследуется влияние различных структурообразователей на прочностные характеристики почвы. В качестве объектов исследования использованы суспензии бентонита и глауконита, а также полимерные добавки: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), гидролизованный полиакриламид (ПАА) и гидролизованный полиакрилонитрил (ПАН). Результаты показали, что суспензии бентонита значительно увеличивают пластическую прочность почвы благодаря коагуляционным и гелеобразующим свойствам монтмориллонита. Глауконитовые суспензии, несмотря на меньшее содержание набухающих минералов, также улучшают структурные характеристики почвы за счет формирования крупных и стабильных пор. Карбоксиметилцеллюлоза проявила высокую эффективность при оптимальных дозировках, создавая прочные сетки, способствующие уплотнению и стабилизации почвы. Гидролизованный полиакриламид показал значительное увеличение прочности почвы, особенно при высоких объемах раствора, благодаря способности образовывать прочные гидрогелевые структуры. Гидролизованный полиакрилонитрил продемонстрировал быстрое начальное увеличение прочности, однако его эффективность в долгосрочной перспективе оказалась ниже по сравнению с ПАА.*

***Ключевые слова:** структурообразователи, пластическая прочность, бентонит, глауконит, КМЦ, гидролизованный полиакриламид (ПАА), гидролизованный полиакрилонитрил (ПАН).*

***Аннотация.** Ушбу мақолада турли хил структурантларнинг тупроқнинг мустаҳкамлик хусусиятларига таъсири кўриб чиқилди. Тадқиқот объекти сифатида бентонит ва глауконит суспензиялари, шунингдек полимер қўшимчалари: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), гидролизланган полиакриламид (ПАА) ва гидролизланган полиакрилонитрил (ПАН) ишлатилган. Натижалар шуни кўрсатдики, бентонит суспензиялари монтмориллонитнинг коагуляция ва гел ҳосил қилувчи хусусиятлари туфайли тупроқнинг пластик мустаҳкамлигини сезиларли даражада оширган. Глауконит суспензиялари ҳам узидаги исинувчан минералларининг кам таркиблига қарамасдан йирик ва барқарор тешиқларни ҳосил қилиш орқали тупроқнинг структуравий хусусиятларини яхшилайди. Карбоксиметилцеллюлоза мақбул дозаларида юқори самарадорликни кўрсатиб, тупроқнинг зичлигига ва барқарорлигига ҳисса қўшадиган мустаҳкам тўрларни яратди. Гидролизланган полиакриламид кучли гидрогель тузилмаларини ҳосил қилиш қобилияти туфайли, айниқса эритманинг юқори ҳажмида, тупроқ мустаҳкамлигининг сезиларли даражада оширилганини кўрсатди. Гидролизланган полиакрилонитрил дастлабки мустаҳкамликнинг тез ўсишини кўрсатди, лекин унинг узоқ муддатли самарадорлиги ПАА га нисбатан паст эканлигини кўрсатди.*

Калим сўзлар: *структурантлар, пластик мустаҳкамлик, бентонит, глауконит, КМЦ, гидролизланган полиакриламид (ПАА), гидролизланган полиакрилонитрил (ПАН).*

Abstract. *In this case investigates the impact of various structure-forming factors on the strength properties of soil. Suspensions of bentonite and glauconite, as well as polymer additives: carboxymethylcellulose (CMC), hydrolyzed polyacrylamide (PAA) and hydrolyzed polyacrylonitrile (PAN) were used as objects of research. The results showed that bentonite suspensions significantly increased the plastic strength of the soil, due to the coagulation and gel-forming properties of montmorillonite. Glauconite-based suspensions, despite having a lower content of swellable minerals, can also improve the structural properties of the soil by creating large and stable pore spaces. Carboxymethylcellulose has demonstrated high efficacy at optimal dosages, forming strong networks that contribute to the consolidation and stabilization of soil. Hydrolyzed polyacrylonitrile showed a rapid initial increase in strength, but its long-term performance was lower compared to that of PAA.*

Key words: *structure-forming factors, plastic strength, bentonite, glauconite, CMC, hydrolyzed polyacrylamide (PAA), hydrolyzed polyacrylonitrile (PAN).*

Введение. Проблема улучшения прочностных характеристик почвы является актуальной в различных отраслях, включая сельское хозяйство, строительство и экологическое восстановление. Одним из перспективных направлений решения этой проблемы является использование различных структурообразователей, таких как минеральные и полимерные добавки. В настоящей статье исследуется влияние суспензий бентонита и глауконита, а также полимерных добавок, таких как карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), гидролизированный полиакриламид (ПАА) и гидролизированный полиакрилонитрил (ПАН), на пластическую прочность почвы [1-5].

Минеральные добавки, такие как бентонит и глауконит, широко известны своими уникальными свойствами, которые позволяют улучшать структуру почвы за счет коагуляционных и гелеобразующих процессов. Бентонитовые глины, содержащие монтмориллонит, обладают высокой способностью к набуханию и образованию плотных гидрогелевых структур, что делает их эффективными структурообразователями. Глауконит, несмотря на меньшую катионообменную способность, также играет важную роль в улучшении структурных характеристик почвы за счет формирования стабильных пор [6-9].

Полимерные добавки, такие как КМЦ, ПАА и ПАН, представляют собой важные компоненты для улучшения механических свойств почвы. Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) известна своей способностью образовывать прочные сетки, которые улучшают уплотнение и стабилизацию почвы. Гидролизированный полиакриламид (ПАА) эффективно связывает частицы почвы, создавая гидрогелевые структуры, повышающие физико-химические свойства почвы. Гидролизированный полиакрилонитрил (ПАН), несмотря на свою высокую молекулярную массу, может демонстрировать разную эффективность в зависимости от условий применения [10-15].

Целью данного исследования является оценка влияния различных минеральных и полимерных структурообразователей на прочностные характеристики почвы и выявление наиболее эффективных методик их применения. Полученные результаты позволяют сделать выводы о целесообразности использования тех или иных добавок для улучшения структуры и прочности почвы в различных практических приложениях.

Экспериментальная часть. В качестве минеральных добавок использовали бентонитовую глину из Бештюбенского месторождения, расположенного на правом берегу Амударьи, примерно в 14-15 километрах к юго-востоку от города Нукуса. На глубине залегает нижний горизонт глин (БА), который имеет зеленовато-серый оттенок, маслянист на ощупь и становится плотным при высыхании. Верхний горизонт (ББ) характеризуется зеленым цветом и обладает высокой прочностью с раковинистыми трещинами, представляя собой осадочную породу с мелкими включениями алевролита и известняка. На южной и восточной границах месторождения слой глин истончается, обнажая нижележащие песчаники. В этой области (БВ) глины также зеленые, но отличаются жирностью, плотностью и наличием ожелезнения, и имеют гидрослюдисто-каолинит-монтмориллонитовый состав.

Вместе с тем для исследования были выбраны глауконитовые глины из месторождений Крантау (ГК) и Бештюбе (ГБ).

Первым из выбранных полимерных структурообразователей является карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), производимая ООО «KARBONAM» в Намангане. Вторым полимер, используемый в исследовании, – это неионогенный полиакриламид «РАА GS Flokulyant» (Ts 00203849 – 29:2014), производимый в ООО «Навоийазот». Он был подвергнут гидролизу с использованием КОН при температуре 70°C, образуя полиакриловую кислоту (ПААК). Третьим объектом исследования стали отходы полиакрилонитрила (ПАН) от АО «Навоиазот». Эти отходы представляют собой желто-коричневые нити или пучки различной окраски. ПАН является линейным полимером с молекулярной массой свыше 30 000 и плотностью 1,14-1,15 г/см³ при 20°C, который не размягчается до температуры около 220°C. Для получения ПААК отходы подвергались гидролизу с использованием 10% раствора КОН в массовом соотношении ПАН : раствор = 1 : 5 при температуре 70°C в течение 3 часов. В результате образуется вязкая масса, средняя молекулярная масса которой составляет 165 000 г/моль.

Оксидный состав глин определялся согласно требованиям ГОСТ 7032-2021. Первый эксперимент, направленный на исследование влияния минеральных структурообразователей, включал анализ пластической прочности поверхностного слоя почвы. Для испытаний использовался металлический цилиндр с внутренним диаметром 50 мм и высотой 15 мм, который заполнялся однородно высушенной почвой с размером частиц около 1 мм. Уплотнённую почву пропитывали растворами структурообразователей в дозировке 100-200 мл на килограмм почвы. Для оценки эффекта закрепления и динамики проникновения аддитивов использовались измерения изменений пластической прочности с помощью консистометра Гепплера.

Результаты и их обсуждение. Данные по оксидному составу бентонитовых глин этого месторождения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Оксидный состав глин

Глина	Содержание, % на сухое вещество										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	п.п.п
БА	59,1	16,5	4,8	2,1	1,2	5,6	3,3	0,12	0,51	0,63	6,14
ББ	64,1	17,6	3,1	3,5	1,3	1,7	0,7	0,18	0,46	0,81	6,55
БВ	65,2	16,9	3,2	2,6	1,4	0,9	0,7	0,25	0,53	0,98	7,36

Анализ оксидного состава глин БА, ББ и БВ выявляет определенные закономерности и различия в их химическом составе. Все три образца характеризуются высоким содержанием диоксида кремния (SiO_2), что типично для бентонитовых глин и свидетельствует о их преимущественно силикатной природе.

Образец БА выделяется повышенным содержанием оксида натрия (Na_2O) и умеренным содержанием оксида алюминия (Al_2O_3), что может свидетельствовать о его коллоидных свойствах, таких как влагоудерживающая способность и ионный обмен. Повышенное содержание оксида железа (Fe_2O_3) способствует ожелезнению, что влияет на цвет.

Выбор образца ББ для исследования влияния на структуру почвы обусловлен не только его химическим составом, но и присутствием оксидов, влияющих на структурообразующие свойства. Высокое содержание щелочных оксидов, включая Na_2O , и оксида алюминия (Al_2O_3) в образце ББ указывает на его высокую потенциальную активность в процессах ионного обмена и способность к формированию стабильных водопрочных агрегатов в почве.

Данные о химическом составе глауконитовых глин месторождения Крантау (ГК) и Бештюбе (ГБ) приводятся в табл. 2.

Таблица 2. Оксидный состав глауконитовых глин

Образец	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3 + (TiO_2)	CaO	MgO	Na_2O	K_2O	CO_2	SO_3	п.п.п.
ГК	71,2	8,9	6,5	1,2	1,1	1,5	2,9	0,4	0,2	6,1
ГБ	70,5	9,8	4,2	2,8	0,9	1,8	3,9	0,2	0,4	5,5

Анализ оксидного состава глауконитовых глин из месторождений Крантау (ГК) и Бештюбе (ГБ) выявляет несколько ключевых различий, влияющих на их применение и эффективность в улучшении структуры и состава почвы. Образец ГК содержит больше SiO_2 по сравнению с ГБ, что свидетельствует о высокой степени силикатизации минерала. В то же время, образец ГБ обогащен Al_2O_3 в большей степени, чем ГК. Оксид алюминия участвует в формировании сложных алюмосиликатных структур, способствующих улучшению агрегации почвы и её водоудерживающей способности.

Низкое содержание оксида кремния в образце ГБ указывает на потенциально меньшую долю песчаных компонентов, что может быть предпочтительным для улучшения плодородия почвы за счёт увеличения содержания коллоидных частиц, способствующих лучшей агрегации и водоудержанию. Дополнительно, высокое содержание Al_2O_3 в образце ГБ способствует формированию стабильных структур в почве, улучшая её физические свойства и повышая плодородие благодаря усилению агрегации и улучшению водоудерживающих способностей.

Кроме того, увеличенное содержание K_2O в образце ГБ делает его особенно ценным для сельского хозяйства, учитывая роль калия в питании растений и улучшении водного обмена.

Изменения пластической прочности обработанных суспензиями бентонита и глауконита приводятся на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Изменение пластической прочности почвы при обработке суспензиями ББ (синяя линия 5%, красная 7%).

Из представленного графика видно, что пластическая прочность (P_p) почвы увеличивается с течением времени после обработки суспензиями бентонита. При концентрации суспензии 5% пластическая прочность увеличивается постепенно на протяжении всего эксперимента, достигая около 4 кПа через 120 минут пропитки. При концентрации суспензии 7% пластическая прочность начинает заметно увеличиваться после 60 минут и продолжает расти до около 8 кПа через 120 минут пропитки.

Более высокая концентрация суспензии бентонита эффективнее повышает пластическую прочность почвы, при этом различные типы почв реагируют на обработку по-разному, что подчеркивает необходимость индивидуального подхода к выбору концентрации для структурообразования. Изменение пластической прочности почвы может быть связано с её химическим составом, который влияет на поведение почвы при введении различных добавок, таких как суспензии бентонита.

В целом, прочность почвы после обработки суспензиями бентонита может увеличиваться из-за коагуляционных и гелеобразующих свойств бентонита, который взаимодействует с компонентами почвы, способствующими агрегации и удержанию воды. Это особенно заметно в почвах с высоким содержанием карбонатов и ионов, как в случае почвы ПК, где эти свойства могут усилить структурообразующие свойства бентонита.

Глауконит содержит меньше слоистых набухающих минералов, таких как монтмориллонит, и обладает относительно низкой катионообменной способностью по сравнению с бентонитом, что снижает его эффективность в формировании плотных корок. Монтмориллонит в составе бентонита имеет высокую способность к набуханию и формированию плотных гидрогелевых структур, что может объяснять более глубокое проникновение конуса при использовании бентонитовых суспензий по сравнению с глауконитом.

Рис. 2. Изменение пластической прочности почвы при пропитке 5% суспензии ГБ.

Кроме того, глауконитовые суспензии склонны образовывать более крупные агрегаты в почве из-за своей структуры и размера частиц, что приводит к формированию более крупных и стабильных пор. Через эти поры происходит более медленное проникновение и удержание жидкости, что, в свою очередь, снижает глубину проникновения.

Как видно из рис. 2, пластическая прочность почвы начинается на сравнительно низком уровне, затем постепенно увеличивается в течение первых 30 минут. После этого рост замедляется и остается относительно стабильным до примерно 80 минут, после чего наблюдается резкий скачок. Это указывает на то, что начальная структура почвы позволяет быстрое проникновение и начальное связывание суспензии, после чего наступает период стабилизации, возможно, из-за достижения определенной насыщенности связующего материала. Резкий рост пластической прочности после 80 минут может быть связан с закреплением и кристаллизацией бентонита, который уплотняет и укрепляет структуру почвы.

Различия в составе и морфологии минералов бентонита и глауконита определяют различия в механизме взаимодействия их суспензий с почвой и в последующих изменениях её физико-химических свойств, что влияет на глубину проникновения и толщину образующейся корки. Глауконит может способствовать более быстрому увеличению прочности корки по сравнению с бентонитом. Эти минералы не только улучшают прочностные характеристики почвы, но и повышают её водоудерживающую способность, способствуя поддержанию почвы различными макроэлементами.

Далее представлены результаты (рис. 3) исследования влияния полимерных структурообразователей на прочностные характеристики почвы. Особое внимание уделено карбоксиметилцеллюлозе (КМЦ) как одному из ключевых полимеров, используемых для улучшения структуры почвы. Полученные данные демонстрируют, как КМЦ воздействует на пластическую прочность почвы и способствует улучшению её физических свойств. На рисунке 3 иллюстрируются изменения прочностных характеристик почвы под воздействием КМЦ, позволяя наглядно оценить эффективность данного структурообразователя.

Анализ изменений пластической прочности почвы после обработки 1% раствором КМЦ при различных объёмах (4, 6 и 8 мл) показывает, что при расходе 4 и 8 мл наблюдается менее интенсивное увеличение прочности с течением времени. Это может быть связано с

недостаточным или избыточным количеством реагента для оптимального эффекта. При расходе 4 мл реагента может не хватать для полного покрытия поверхности частиц почвы, что приводит к слабому эффекту закрепления и уплотнения. При расходе 8 мл избыток реагента может образовывать слабо связанные, перенасыщенные регионы, что также не способствует оптимальной структуре.

Рис. 3. Изменение пластической прочности (кПа) почвы при пропитке различных объемов 1% раствора КМЦ.

Интересно, что при использовании 6 мл раствора КМЦ пластическая прочность почвы увеличивается более интенсивно. Это количество реагента более точно соответствует потребности почвы в полимере, формируя эффективную сетку для уплотнения и стабилизации структуры. При этом объёме достигается оптимальное соотношение между покрытием поверхности частиц и образованием прочных межчастичных связей.

Эти результаты свидетельствуют о нелинейности процессов в почве при взаимодействии с полимерными растворами. Определённые концентрации и объёмы добавок могут вызывать сложные физико-химические и коллоидные процессы, влияющие на структурообразование и пластические свойства почвы.

КМЦ создаёт оптимально плотную сетку на поверхности почвы, обеспечивающую прочность, но не блокирующую поры, не препятствуя газо- и водообмену. При добавлении 6 мл раствора наблюдается более равномерное распределение КМЦ, что способствует эффективному связыванию частиц и увеличению прочности. Формируются оптимальные микроструктуры, увеличивающие пластическую прочность. При меньшем объёме этих структур недостаточно для создания прочной корки, а при большем они могут стать слишком жёсткими и хрупкими.

Гидролизированный полиакриламид является важным полимером, широко применяемым для улучшения структуры и механических свойств почвы. В данном исследовании особое внимание уделяется изменению пластической прочности почвы под воздействием ПААК, а также его влиянию на формирование и стабилизацию структуры почвы. Полученные результаты иллюстрируют, как данный полимер воздействует на физико-химические свойства почвы, улучшая её водоудерживающую способность и прочностные характеристики. На рис. 4 представлены данные, демонстрирующие влияние ПААК на почву.

Рис. 4. Изменение пластической прочности почвы при пропитке различных объемов 1% раствора ПААК.

Как видно из рисунка 4, при объеме раствора 4 мл пластическая прочность почвы увеличивается с 0,178 кПа до 4,331 кПа за 120 минут. При объеме 6 мл начальная прочность составляет 0,096 кПа, но достигает 5,320 кПа через 120 минут, что свидетельствует о более высокой эффективности при данном объеме пропитки.

Расход раствора 8 мл приводит к увеличению прочности с 0,200 кПа до 8,059 кПа за 120 минут (54,5 кПа за 6 часов), что является самым высоким значением среди всех трех объемов.

Таким образом, раствор вызывает коагуляцию частиц почвы, укрепляя их связь и увеличивая прочность. Увеличение объема раствора обеспечивает больше «закрепителя», что улучшает структурную связность почвы. Разные объемы могут иметь различное время и механизмы проникновения и распределения в почве, что приводит к различным путям уплотнения и структурирования. Объем 6 мл, возможно, достигает оптимальное соотношение между количеством добавляемого раствора и способностью почвы к адсорбции и удержанию влаги, создавая более прочную структуру.

Наблюдаемые изменения пластической прочности со временем указывают на то, что по мере испарения влаги и дальнейшей диффузии раствора почва постепенно уплотняется и становится прочнее. Это ожидаемо, так как процессы высыхания обычно приводят к увеличению прочности за счет потери воды и уменьшения пористости, что увеличивает межчастичные связи.

ПАН, известный своими свойствами формирования прочных структур, был подвергнут гидролизу для повышения его эффективности в улучшении физических свойств почвы. На рис. 5 показаны изменения пластической прочности почвы под воздействием гидролизованного ПАН, что позволяет оценить его влияние на структурообразование и стабилизацию почвы.

Анализ данных (рис. 5) показывает, что пластическая прочность почвы, обработанной гидролизированным полиакриламидом (ПАА), увеличивается со временем, особенно при использовании больших объемов раствора. Например, при объеме раствора 8 мл прочность возрастает с 0,201 кПа в начальный момент до 8,059 кПа через 120 минут и достигает 54,480 кПа спустя 6 часов. Это указывает на высокую эффективность гидролизованного ПАА в формировании прочных почвенных структур за относительно короткий период.

Рис. 5. Изменение пластической прочности (кПа) почвы при пропитке различных объемов 1% раствора ПАН.

При использовании гидролизованного полиакрилонитрила (ПАН) также наблюдается повышение пластической прочности, однако этот рост происходит быстрее в начальный период по сравнению с ПАА. Тем не менее, после 3 часов взаимодействия ПАА показывает более значительное повышение прочности. Например, при объеме раствора 8 мл прочность увеличивается с 0,183 кПа в начальный момент до 11,3 кПа через 120 минут и достигает 38 кПа спустя 6 часов. Это может свидетельствовать о меньшей эффективности ПАН в качестве структурообразователя по сравнению с ПАА.

Различия в пластической прочности обусловлены молекулярной структурой и взаимодействием полимеров с компонентами почвы. Полиакриламид, будучи высокомолекулярным соединением, эффективно связывает частицы почвы, образуя прочные гидрогелевые структуры. В то время как ПАН, несмотря на высокую молекулярную массу, может менее эффективно формировать такие структуры из-за различий в гидрофильности и возможности образования водородных связей.

Выводы. Результаты показали, что суспензии бентонита значительно увеличивают пластическую прочность почвы за счет коагуляционных и гелеобразующих свойств монтмориллонита, особенно при высоких концентрациях. Глауконитовые суспензии, содержащие меньше слоистых набухающих минералов и обладающие низкой катионообменной способностью, показали менее интенсивное увеличение прочности. Однако их способность образовывать крупные агрегаты улучшает структурные характеристики почвы.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) проявила высокую эффективность в улучшении прочностных свойств почвы при оптимальных дозировках. Объем раствора 6 мл был наиболее эффективен, обеспечивая равномерное распределение полимера и создание прочной сетки, способствующей уплотнению и стабилизации почвы.

Гидролизованный полиакриламид (ПАА) также значительно увеличил пластическую прочность почвы, особенно при высоких объемах раствора. ПАА эффективно связывает частицы почвы, образуя прочные гидрогелевые структуры, что улучшает физико-химические свойства почвы.

Гидролизированный полиакрилонитрил (ПАН) показал быстрое начальное увеличение прочности, однако в долгосрочной перспективе оказался менее эффективным по сравнению с ПАА. Несмотря на высокую молекулярную массу, ПАН менее эффективно формирует гидрофильные структуры, что может быть связано с его молекулярной структурой и возможностью образования водородных связей.

Таким образом, использование различных структурообразователей позволяет целенаправленно улучшать прочностные характеристики почвы, выбирая оптимальные материалы и концентрации для конкретных условий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fernández-Caliani, J.; Giráldez, M.; Waken, W.; Del Río, Z.; Córdoba, F. Soil quality changes in an Iberian pyrite mine site 15 years after land reclamation. *Catena* 2021, 206, 105538.
2. Cui, Q.; Xia, J.; Yang, H.; Liu, J.; Shao, P. Biochar and effective microorganisms promote *Sesbania cannabina* growth and soil quality in the coastal saline-alkali soil of the Yellow River Delta, China. *Sci. Total Environ.* 2020, 756, 143801.
3. Paul, G.C.; Saha, S.; Ghosh, K.G. Assessing the soil quality of Bansloi river basin, eastern India using soil-quality indices (SQIs) and Random Forest machine learning technique. *Ecol. Indic.* 2020, 118, 106804.
4. Yang, H.; Xia, J.; Cui, Q.; Liu, J.; Wei, S.; Feng, L.; Dong, K. Effects of different *Tamarix chinensis*-grass patterns on the soil quality of coastal saline soil in the Yellow River Delta, China. *Sci. Total Environ.* 2021, 772, 145501.
5. Daliri, K.; Pfannkuche, K.; Garipcan, B. Effects of Physicochemical Properties of Polyacrylamide (PAA) and (Polydimethylsiloxane) PDMS on Cardiac Cell Behavior. *Soft Matter* 2021, 17, 1156–1172.
6. Pramanik, S.; Dutta, J.; Chakraborty, P. Development of PH-Responsive Interpenetrating Polymer Networks of Polyacrylamide-g-Gum Arabica and Sodium Alginate for Gastroprotective Delivery of Gabapentin. *Indian J. Pharm. Sci.* 2021, 83, 473–482.
7. Manson, J.; Brabec, M.J.; Buelke-Sam, J.; Carlson, G.P.; Chapin, R.E.; Favor, J.B.; Fischer, L.J.; Hattis, D.; Lees, P.S.; Perreault-Darney, S. NTP-CERHR Expert Panel Report on the Reproductive and Developmental Toxicity of Acrylamide. *Birth Defects Res. Part B Dev. Reprod. Toxicol.* 2005, 74, 17–113.
8. Sojka, R.E.; Bjerneberg, D.L.; Entry, J.A.; Lentz, R.D.; Orts, W.J. Polyacrylamide in Agriculture and Environmental Land Management. *Adv. Agron.* 2007, 92, 75–162.
9. Wiśniewska, M.; Chibowski, S.; Urban, T. Synthetic Polyacrylamide as a Potential Flocculent to Remove Commercial Chromium (III) Oxide from Aqueous Suspension. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 2016, 13, 679–690.
10. Sojka, R.E.; Entry, J.A.; Orts, W.J.; Morishita, D.W.; Ross, C.W.; Horne, D.J. Synthetic- and Bio-Polymer Use for Runoff Water Quality Management in Irrigated Agriculture. *Water Sci. Technol.* 2005, 51, 107–115.
11. Kerr, J.L.; Lumsden, J.S.; Russell, S.K.; Jasinska, E.J.; Goss, G.G. Effects of Anionic Polyacrylamide Products on Gill Histopathology in Juvenile Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Environ. Toxicol. Chem.* 2014, 33, 1552–1562.
12. Ucanus, G.; Ercan, M.; Uzunoglu, D.; Culha, M. Methods for Preparation of Nanocomposites in Environmental Remediation. In *New Polymer Nanocomposites for Environmental Remediation*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2018; pp. 1–28.

13. Shakhnoza Kuldasheva, Aziza Abdikamalova, Izzat Eshmetov, Dilmurod Abdurahimov, Aysha Sharipova, Gulbahor Nortojoyeva. Investigation of changes in the viscosity properties of acrylamide (co)polymer and their hydrolyzed forms depending on the conditions of their preparation // *Polymer Bulletin*, 2024, 81(5), страницы 4065–4091.
14. Aziza Abdikamalova, [Abdurakhimov, Dilmurod](#), [Ismailov, Bakhtiyar](#), [Seytnazarova, Oksana](#), [Iembergenov, Bakhran](#) Hydrolysis of polyacrylamide and investigation of characteristics of its hydrolyzed forms // AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 030061.
15. [Salikhanova, D.S.](#), [Abdikamalova, A.B.](#), [Ismoilova, M.A.](#), [Sagdullayeva, D.S.](#), [Saidkhonova, S.A.](#) Influence of ultrasonic and mechanical dispersion on the viscosity characteristics of water-oil emulsions: Experimental study // December 2023 [BIO Web of Conferences](#) 78(1):06001.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ ВТОРИЧНОГО ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ

¹Тожибоев Абдуазим Абдужаббор ўғли, ²Абдиев Акбар Нарзикулович,
³Чориев Абдусаттар Жўраевич

^{1,3}Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,
докторант

²Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института
старший преподаватель

***Аннотация.** В статье приведены химический состав виноградных выжимок, сушка и выбор температуры сушки, подбор оптимального растворителя для получения экстракта, выбор оптимальной температуры экстракции и оптимальной продолжительности экстракции, а также схема получения экстракта виноградной выжимки.*

***Ключевые слова:** виноград, виноградная выжимка, вторичное сырьё, сушка, экстракция, продолжительность экстракции, температура, компоненты, извлечение.*

***Abstract.** The article presents the chemical composition of grape pomace, drying and selection of drying temperature, selection of the optimal solvent for obtaining the extract, selection of the optimal extraction temperature and optimal extraction duration, as well as a scheme for obtaining grape pomace extract.*

***Key words:** grapes, grape pomace, secondary raw materials, drying, extraction, temperature, components, extraction, extraction duration.*

Введение. Переработка винограда в соковом и винодельческом производстве является далеко не полным спектром использования виноградной ягоды. В реальных условиях производства не исключены варианты недоиспользования отходов, что приводит к потерям высокоценных веществ, содержащихся в винограде. При производстве винопродукции образуются побочные продукты, которые расцениваются как вторичные материальные ресурсы. Чаще всего они либо поступают на корм скоту, либо вообще выбрасываются.

Богатый химический состав винограда (белки, витамины, фруктовые кислоты, микро- и макроэлементы) дает огромный потенциал для использования вторичных продуктов винопроизводства и виноматериалов при разработке рецептур снековых продуктов с добавлением экстракта функционального назначения. В этой связи актуальной народнохозяйственной задачей является увеличение объема выпуска высококачественных, низкокалорийных, витаминизированных снеков на основе комплексного и рационального использования вторичного виноградного сырья.

Литературный обзор. Виноградная выжимка образуется при прессовании целых виноградных гроздей во время производства суслу. Виноградная выжимка - это все, что остается в прессе после отжима сока из свежего винограда или вина из ферментированной мякоти, то есть гребней, кожицы, семян и жидких остатков.

Основным и очень популярным продуктом, получаемым из винограда, является виноградное вино. Кроме того, количество остатков виноградной выжимки составляет в целом около 20% от массы всего переработанного винограда. Согласно расчетам, на каждые 6 л вина вырабатывается 1 кг виноградной выжимки. Одна тонна виноградной выжимки

состоит примерно из 430 кг виноградной кожицы, 250 кг виноградных стеблей и 230 кг виноградных косточек. Количество выжимок, получаемых на тонну винограда, зависит от типа пресса, используемого для прессования цельного винограда, и сорта винограда [1].

В зависимости от процесса переработки винограда получают сладкую выжимку (без спирта) или ферментируют в случае брожения при контакте с мякотью [2]. Изучение общих химических параметров состава виноградной выжимки позволило определить содержание следующих веществ (%к сухому весу): моносахаридов – 4,03 %, лигнина (в том числе растворимого) - 28,4 %, водорастворимых полисахаридов-6,56 %, гемицеллюлозы (а, в)-4,26 %, дубильных веществ – 9,45 %, азотистых оснований-0,22 % [3,4].

Основными компонентами виноградной выжимки являются влага (50% -72%), в то время как в случае красной виноградной выжимки фенолы составляют около 9 кг на тонну. Учитывая его фенольное содержание, виноградная выжимка продемонстрировала высокую антиоксидантную способность и поэтому является ценным источником природных антиоксидантов. Пептические вещества, целлюлоза и лигнин также присутствуют в значительных количествах в виноградной выжимке. Виноградная выжимка содержит значительное количество конденсированных дубильных веществ (до 52% сухого веса). Установлено, что протокатехиновая кислота является наиболее доминирующей гидроксibenзойной кислотой в виноградных выжимках некоторых красных сортов. Установлено, что основным флавонолом в сухой виноградной выжимке является кверцетин-3-О-глюкуронид [5].

Методология исследования. Физико-химические методы.

Результаты и обсуждение. Выбор температуры сушки вторичной виноградной выжимки. В реальных условиях производства вина не исключены варианты недоиспользования отходов, что приводит к потере высокоценных веществ. Поэтому одной из задач нашей работы является получение экстракта с высокой антиоксидантной активностью из отходов винного сырья с целью их минимизации. Экстракты из отходов переработки винограда и производства вина становятся все более популярными в качестве антиоксидантов в липидсодержащих системах [6].

Окисление липидов - это одна из главных проблем потери качества пищи, во время которой кислород вступает в реакцию с ненасыщенными липидами. Хотя процесс окисления липидов термодинамически выгоден, прямая реакция между кислородом и даже сильно ненасыщенными липидами кинетически затруднена. Поэтому необходимо активизировать запуск цепных реакций с участием свободных радикалов. Сложный механизм процесса окисления означает возможность одновременного образования ряда продуктов, вид и концентрация которых зависят от нескольких фундаментальных факторов [7].

Целью данного этапа работы явилось изучение влияния технологических параметров на физико-химические показатели экстракта. Для разработки технологии получения биологически активных экстрактов важное влияние на процесс экстракции оказывают следующие параметры:

- сушка сырья;
- выбор растворителя;
- температура извлечения;
- время экстракции;

Основное количество осадка образуется в момент сбора урожая винограда и переработки вина. Такое количество скоропортящихся отходов невозможно сохранить без дополнительной переработки. Сушка - это один из способов хранения скоропортящихся продуктов. Сушка также предлагается как способ консервирования виноградной выжимки [8].

Для экстракции используется, например, виноградная выжимка. Для определения оптимальной температуры сушки сырья изучено влияние двух температур 50-52 °С, 70-72⁰С при конвективной сушке на изменение химического состава (общее содержание фенолов, флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ) и использованы результаты антиоксидантной активности, восстанавливающие силы методом фракционирования.

Объектами исследования являются выжимки винограда, полученные в Паркентском районе Ташкентской области. Результаты исследования химического состава вторичного виноградного сырья после определенных стадий сушки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Изучение химического состава вторичного виноградного сырья

Наименование	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
Свежие выжимки	2,72	2,29	746	11,40
Температура сушки, при 50-52 °С	3,32	3,05	659	83,40
Температура сушки, при 70-72 °С	3,01	3,03	420,4	77,80

Анализируя данные таблицы 1, можно видеть, что все методы термической обработки влияют на химический состав и антиоксидантные показатели вторичного виноградного сырья. Наблюдается заметное увеличение содержания фенольных веществ, флавоноидов, дубильных веществ, а также антирадикальной активности. Это может быть связано с несколькими факторами: 1) при воздействии высокой температуры на растительные клетки происходит их разрушение, а также облегчается извлечение фенольных веществ и флавоноидов [9]; 2) как правило, фенольные вещества содержатся в природных объектах не в свободном, а в сахаросвязанном состоянии в виде гликозидов, при термической обработке связи разрушаются, и фенольные вещества высвобождаются из клетки. В то же время фенольные вещества и флавоноиды сохраняют высокую антирадикальную активность.

Практически при всех видах термической обработки антиоксидантная способность вторичного виноградного сырья снижается по сравнению с исходным сырьем, а при конвективном способе сушки антиоксидантная способность остается практически неизменной. Это связано с тем, что антиоксидантной активностью в растительных клетках обладают не только фенольные вещества, флавоноиды, но и витамины С.

Подбор оптимального растворителя для получения экстракта из вторичной виноградной выжимки. Извлечение растительного сырья - это сложный процесс, который зависит от целого ряда факторов. Среди которых одно из важнейших мест занимает природа растворителя для экстракции. Также была обнаружена взаимосвязь между природой экстракционного растворителя и антиоксидантными свойствами экстрактов виноградных выжимок [10].

Для определения оптимального растворителя для получения экстрактов из выжимок, высушенных при температуре 50-52°С с максимальным содержанием фенолов,

флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ и антиоксидантной активностью, были использованы наиболее безопасные и экологически чистые экстрагенты: вода, этиловый спирт, смесь воды с этиловым спиртом в соотношениях: 100% H₂O, 50% C₂H₅OH, 70% C₂H₅OH [11, 12].

Для определения оптимального значения растворителя измельченное высушенное сырье заливали экстрагентом в соотношении сырье: экстрагент, равном 1:10, к массе сырья, выдерживали при комнатной температуре в течение 24 часов с периодическим перемешиванием и отделяли экстракт. Полученные экстракты содержат фенольные вещества, флавоноиды, дубильные вещества, антоцианы, а также обладают антиоксидантной активностью. Результаты определения приведены в таблице 2.

В таблице 2 показана зависимость показателей антиоксидантных свойств экстрактов из вторичного виноградного сырья от типа используемого растворителя.

Таблица 2. Исследование растворителя для виноградных выжимок

Название растворителей	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
100% H ₂ O	2,17	1,8	348,5	14,12
50% C ₂ H ₅ OH	4,05	3,17	1016,2	68,30
70% C ₂ H ₅ OH	4,21	3,12	1145,2	69,45

Из таблицы 2 видно, что с увеличением концентрации спирта до 70% общее количество фенолов, флавоноидов, дубильных веществ и антоцианов в экстрактах виноградной выжимки увеличивается. Доказано, что применение 70% спиртового раствора в качестве экстрагента способствует лучшему извлечению фенолов, флавоноидов, дубильных веществ и антоцианов из виноградной выжимки по сравнению с другими растворителями.

Выбор оптимальной температуры экстракции и оптимальной продолжительности экстракции. Температура экстракции также оказывает важное влияние на процесс экстракции. Таким образом, в статье сообщается, что температура изменяет состояние процианидинового комплекса виноградной выжимки. Кроме того, предлагается использовать следующие методы интенсификации процессов экстракции: электрический разряд, давление или микроволновое воздействие [13].

Для определения оптимальной температуры экстракции была исследована температура: 69-70⁰C [14] (таблица 3). В качестве растворителей были использованы виноградные выжимки- 70 % C₂H₅OH.

Таблица 3. Результаты исследования химического состава по температуре экстракции

Температура сушки виноградной выжимки, ⁰ C	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
69 – 70	3,22	3,07	844,1	73,1

Исходя из результатов, полученных в таблице 3, можно сделать вывод, что технологически обоснованная температура экстракции виноградной выжимки составляет 69-70⁰C. Дальнейшее повышение температуры не увеличивает полноту экстракции, и по литературным данным, вызывает разрушение биологически активных веществ

(полифенолов, витаминов). Поэтому повышение температуры в данном случае нецелесообразно.

Выбор оптимальной продолжительности экстракции. Для определения технологически обоснованной продолжительности процесса экстракцию проводили при оптимальном значении растворителя, при оптимальной температуре экстракции в течение 1, 2 и 4 часов. В полученных экстрактах определяли содержание общего химического состава (табл.4) и антиоксидантную активность.

Таблица 4. Результаты анализа продолжительности экстракции по химическому составу виноградного экстракта

Время экстракции, час	Фенольные вещества, г/100 г	Флавоноиды, г/100 г	Антоцианы, цг/100 г	Танин, мг/100 г
1 ч	3,22	3,07	844,1	73,1
2 ч	3,62	3,25	868,0	79,4
4 ч	3,41	3,12	855,8	75,5

Полученные результаты (табл.4) позволяют сделать вывод, что по общему содержанию фенолов, флавоноидов, дубильных веществ и антоцианов наиболее благоприятное время экстракции составляет 2 часа.

На основании проведенных исследований технологически обоснованные параметры экстракции вторичного виноградного сырья можно сформулировать следующим образом (табл.5).

Таблица 5. Параметры экстракции

Параметры	Виноградная выжимка
Температура сушки, °С	50 – 52
Растворитель	70 % C ₂ H ₅ OH
Температура экстракции, °С	69 – 70
Время экстракции, ч	2
Процесс экстракции	Концентрирование под вакуумом

На основе анализа экспериментальных данных установлено, что виноградные выжимки и семена являются перспективным сырьем для получения биологически активных экстрактов, что определяет целесообразность разработки технологии их получения.

В результате проведенных исследований была разработана технология получения экстрактов из вторичного виноградного сырья, которая представлена на схеме 1.

Схема 1. Схема получения экстракта из виноградной выжимки.

Заключение. В результате можно сделать следующие выводы:

а) при приготовлении экстракта из вторичного виноградного сырья на химические свойства и антиоксидантные показатели наиболее существенно влияют стадии сушки сырья;

б) использование 70% C₂H₅OH технологически обосновано для получения экстрактов из виноградной выжимки, обладающих максимальным содержанием фенолов, флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ и антиоксидантной активностью;

в) технологически обоснованная температура экстракции виноградной выжимки составляет 69-70 °С. Дальнейшее повышение температуры не увеличивает полноту экстракции и, по литературным данным, вызывает разрушение биологически активных веществ (полифенолов). Поэтому повышение температуры в данном случае нецелесообразно;

г) оптимальное время экстракции вторичного виноградного сырья составляет 2 часа. С увеличением времени экстракции сырье истощается, что приводит к снижению выхода биологически активных веществ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. [Extraction of Bioactive Compounds from Grape Processing By-Products](#) Jelena Svejic Hogervorst, Vladimir Puškaš, in [Handbook of Grape Processing By-Products](#), 2017.
2. Покровский А.А. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / Под ред. А. А. Покровского. - М.: Пищевая промышленность, 1977. - 227 с.
3. Кондратьев Д.В., Щеглов Н.Г. Оптимизация процессов извлечения биологически активных веществ из виноградных выжимок // Известия ВУЗов. Пищ. технология. – 2008. – № 1. – С. 45-46.
4. Xia, E. Biological activities of polyphenols from grapes / E. Xia, G. Deng, Y.-J. Guo, H.-B. Li // Int. J. Mol. Sci. – 2010. – V. 11. – P. 622–646.
5. Amico et al., 2008; Ruberto et al., 2007
6. Karre L. Natural antioxidants in meat and poultry products / L. Karre L., K. Lopez, J. Getty Kelly // Meat Science. - 2013. - V. 94, № 2. - P. 220-227.
7. Li W. Determination of catechins in commercial grape seed extract / W. Li, H.S. Fong, K.W. Singletary, J. A. Fitzloff // Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. - 2002. – V. 25, № 3. - P. 397-407.
8. Khanal Ramesh C. Procyanidin composition of selected fruits and fruit byproducts is affected by extraction method and variety / C. Khanal Ramesh, R. Howard Luke, L. Prior Ronald // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2009. - V. 57, № 19. - P. 8839-8843.
9. Панасюк А. Л. Экстракция фенольных соединений из виноградных семян / А.Л. Панасюк, В.В. Жирова, И.О. Михайлов, Н.М. Романюк, Е.А. Никулина // Виноделие и виноградарство. - 2003. - № 1. - С. 36-37, 54.
10. Spigno G. Effects of extraction time, temperature and solvent on concentration and antioxidant activity of grape marc phenolics / G. Spigno, L. Tramelli, D.M. De Faveri // Journal of Food Engineering. - 2007. - V. 81, № 4. - P. 200-208.
11. Кустова И.А. Получение экстрактов с антиоксидантными свойствами из косточек винограда / И.А. Кустова, Н.В. Макарова, И.А. Яшина, М.Н. Новикова, Н.В. Смирнова // Виноделие и виноградарство. – 2014. - № 1. – С. 33-35.

12. Кустова И.А. Разработка технологии получения экстракта из косточек винограда с высоким антиоксидантным действием: подбор растворителя для экстракции / И.А. Кустова, Н.В. Макарова // Биотехнология от науки к практике. Всероссийская конференция с международным участием. -Уфа: Риц БашГУ. - 2014. – С. 81-83.
13. Li Y. Microwave-assistance provides very rapid and efficient extraction of grape seed polyphenols / Y. Li, G.K. Skouroumounis, M. Elsey Gordon, K. Taylor Dennis // Food Chemistry. - 2011. - V. – 129, № 2. - P. 570-576.
14. Кустова И.А. Получение экстрактов из выжимок и семян винограда с высокой антиокислительной активностью // Пищевая промышленность. – 2014. - №2. – С. 68-70.

ПРОРОЩЕННЫЕ ОВСЯНО-ПШЕНИЧНЫЕ СМЕСИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

¹Урбанчик Елена Николаевна, ²Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна,

³Галдова Марина Николаевна, ⁴Каримова Зарина Аминжон кизи

^{1,3} Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий,
Могилев, Республика Беларусь

^{2,4}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Республика Узбекистан

***Аннотация.** В статье представлены результаты изучения качественных характеристик нового биологически-активного компонента из пророщенной пшенично-овсяной смеси и возможность его практического применения. Объектом исследований служили партии зерна пшеницы и овса голозерного 2022–2023 года урожая. Исследования выполнялись на базе научной отраслевой лаборатории зерновых продуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Даны рекомендации по рациональным соотношениям для проращивания зерна в составе смеси пшеница/овес голозерный – 20/80 соответственно. Получен новый биологически активный продукт в виде овсяно-пшеничной смеси с высокой пищевой ценностью и доказана возможность его использования в качестве биологически-активного ингредиента в пищевой промышленности. Проведены опытно-промышленные испытания по производству пищевой продукции в производственных условиях. Результаты работы внедрены в производство.*

***Ключевые слова:** зерно пшеницы, зерно овса голозерного, проращивание, пророщенная овсяно-пшеничная смесь, биологически активный компонент, пищевая промышленность.*

***Abstract.** The article presents the results of studying the qualitative characteristics of a new biologically active component from a sprouted wheat-oat mixture and the possibility of its practical application. The object of the research was batches of wheat and naked oats from the 2022–2023 harvest year. The research was carried out on the basis of the scientific industrial laboratory of grain products of the Belarusian State University of Food and Chemical Technologies. Recommendations are given on rational ratios for grain germination as part of a mixture of wheat/hull oats - 20/80, respectively. A new biologically active product in the form of an oat-wheat mixture with high nutritional value has been obtained and the possibility of its use as a biologically active ingredient in the food industry has been proven. Pilot tests on the production of food products under production conditions were carried out. The results of the work have been introduced into production.*

***Keywords:** wheat grain, naked oat grain, germination, sprouted oat-wheat mixture, biologically active component, food industry.*

Введение. В последние десятилетия во многих регионах мира проводятся исследования на разработку качественных и безопасных продуктов питания, способных улучшить качество жизни и способствовать развитию здорового поколения. Однако в ряде развивающихся стран наблюдается нехватка белков животного и растительного происхождения, способных полноценно давать большинству населения все биологически активные вещества с оптимальными характеристиками и низкой стоимостью.

Большинство современных исследовательских работ во всем мире посвящено разработке самого оптимального питания согласно региональным потребностям населения стран и республик, где с учетом особенностей климата будет актуальным использование сырья с местного аграрного сектора экономики, создавая при этом тесный контакт всех торгово-рыночных, промышленных, здравоохранительных сфер в целом.

Для решения ряда проблем необходимо использовать самые передовые технологии и сырьевую базу из плодоовощных и зерновых культур. Бобовые, рис, гречиха, соя, овёс, семена масличных культур востребованы и относятся к перспективным продуктам в разработке концентрированных сухих смесей. К основному растительному сырью из плодоовощных культур можно отнести морковь, лук, помидоры, капусту, грибы по объемам сборов за последние годы в республике.

Огромную актуальность в современных условиях имеет создание новых доступных биологически активных добавок к пище, обеспечивающих население жизненно важными нутриентами, способствующими активному и здоровому долголетию. В их число входят минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна и другие физиологически активные вещества. Их дефицит есть у всех слоев населения независимо от места проживания. Поэтому актуальным является получение биологически активного ингредиента, обладающего всеми вышеперечисленными качествами. Целью работы явилось исследование возможности получения биологически активного продукта на основе пророщенных овсяно-пшеничных смесей и использование его как сырьевого компонента в пищевой промышленности.

Производство и доступность высококачественной продукции для населения заключается в развитии научно-технического потенциала сельского хозяйства. Среди сельскохозяйственной продукции зерно занимает первое место по объему производства и определяет продовольственную безопасность страны [1]. В частности исследование основывается на задачах, изложенных в Постановлении правительства от 29.07.2019 г. №ПП-4406 «О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности» [2]., предусматривающих «... проводить полноценные испытания показателей качества и безопасности продовольственной и пищевой продукции в агрологистических комплексах и центрах на основе международных требований с широким привлечением частного сектора...», а также в Указе Президента Республики Узбекистан от № УП-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» [3].

Наиболее популярными и экономически доступными являются продукты из зерна пшеницы и овса. Но в результате переработки из зерна удаляются наиболее ценные его компоненты и организм человека не получает достаточного набора незаменимых биологически активных веществ. Это подчеркивает целесообразность создания новых прогрессивных технологий, которые позволят повысить пищевую и биологическую ценность продуктов.

Из известных способов повышения содержания биологически активных веществ, качества и биодоступности продуктов является проращивание зерна и семян. Современные исследования показывают, что проращивание приводит к расщеплению основных макронутриентов (полисахаридов, липидов и белка) зерна и сопровождается увеличением количества простых углеводов, аминокислот и органических кислот. Проращивание зерна также способствует снижению содержания трудноперевариваемых и антипитательных

веществ таких как ингибиторы протеаз, лектины, фитаты. Одновременно происходит накопление вторичных биологически активных веществ – витаминов и полифенолов [4].

Технология производства пророщенных овсяно-пшеничных смесей позволит создать новый сырьевой ингредиент, который обладает высокими функционально-технологическими свойствами. Получение нового продукта будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей за счет расширения использования потенциала местного зернового сырья [5]. Для реализации указанного направления необходим поиск новых теоретических и практических подходов, направленных на разработку сырья, расширяющего ассортимента биологически ценных пищевых продуктов. Разработка технологии совместной переработки зерна пшеницы и овса голозерного позволит получить новую безотходную и экологически безопасную технологию для производства биологически активного зернового компонента.

Материалы и методы исследований. В качестве объектов исследований использовано зерно пшеницы (*Triticum aestivum* L.) и овса голозерного (*Avena sativa* L.), пророщенное зерно пшеницы, пророщенное зерно овса голозерного, а также пророщенные смеси исследуемых культур; овсяно-пшеничные смеси и продукты на их основе.

При исследовании свойств зерна пшеницы и овса голозерного, а также пророщенных овсяно-пшеничных смесей и продуктов на их основе применялись общепринятые и специальные в промышленности, научных учреждениях республики и за рубежом методы исследований. Расчеты, построение графиков и диаграмм осуществляли с помощью приложений Microsoft Office. При планировании эксперимента и обработке полученных результатов процесса проращивания применяли метод статистической обработки данных с помощью программного приложения Statgraphics Plus.

Отбор проб зерна пшеницы и овса голозерного осуществляли в соответствии с ГОСТ 13586.3, проб овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 27668. Влажность зерна определяли по – ГОСТ 13586.5; овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 9404. Содержание белка определяли по ГОСТ 26889 и по ГОСТ 10846, жира – экстракционно-весовым методом по ГОСТ 29033, крахмала – поляриметрическим методом по ГОСТ 10845, клетчатки – по ГОСТ 13496.2, сахара – согласно МВИ.МН 4475.

Кислотность овсяно-пшеничных смесей определяли по ГОСТ 27493, крупность овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 27560; металломагнитной примеси овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 20239; зараженности и загрязненности вредителями овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ.27559; органолептические показатели овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 27558. Содержание токсичных элементов овсяно-пшеничных смесей определяли по МУК 4.1.986-00, ГОСТ Р 53183, ГОСТ 31707; радионуклидов овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 32161, МВИ 70-94, пестицидов овсяно-пшеничных смесей – по МУ 2142-80, МУ 1541-76; микотоксинов овсяно-пшеничных смесей – по ГОСТ 30711, МУК 4.1.2204-07, МВИ МН 2479, МВИ МН 2480, МВИ МН 2559.

Процесс проращивания исследуемых культур проводили водно-воздушным способом, принцип которого заключался в чередовании водных и воздушных пауз. Для замачивания зерна использовали водопроводную воду с температурой 10 ± 2 °С. Проращивание осуществляли в суховоздушном термостате марки IPP 55 Memmert, в котором поддерживалась постоянная температура и относительная влажность воздуха 85 %. Процесс проращивания контролировали визуально и завершали при содержании в образцах не менее 75 % зерен пшеницы и овса голозерного с длиной ростков, не превышающей 2,0

мм. Для оптимизации процесса проращивания планировали эксперимент с использованием двух факторов: длительность водной паузы, длительность воздушной паузы. Выходной параметр – активность роста (A_p) определяли по формуле (1):

$$A_p = \frac{K_n}{\tau_n}, \quad (1)$$

где K_n – количество проросших зерен с длиной ростка не более 2 мм, %; τ_n – время проращивания зерна (в момент подсчета количества проросших зерен), ч.

Отбор проб, методы определения витаминов осуществляли в соответствии с ГОСТ 7047–55. Содержание витамина В1 и В2 определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно МВИ.МН 2052 и МВИ.МН 2147, витамина В6 и фолиевой кислоты в зерне и зерновых смесях – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно ГОСТ EN 14663 и МВИ.МН 2146, β -каротина – спектрофотометрическим методом по МВИ.МН 3239, витамина РР – колориметрическим методом по ГОСТ 29140, витамина Е – колориметрическим методом по ГОСТ 30627.3.

Отбор проб и методы определения витаминов осуществляли в соответствии с ГОСТ 7047–55. Содержание витамина В1 и В2 определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно МВИ.МН 2052 и МВИ.МН 2147, витамина В6 и фолиевой кислоты в зерне и зерновых смесях – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно ГОСТ EN 14663 и МВИ.МН 2146, β -каротина – спектрофотометрическим методом по МВИ.МН 3239, витамина РР – колориметрическим методом по ГОСТ 29140, витамина Е – колориметрическим методом по ГОСТ 30627.3.

Подготовка проб минеральных элементов проводили по инструкции 4.1.10-14-5 методом автоклавной пробоподготовки, а также минерализацией по ГОСТ 26929. Содержание магния определяли атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 30502, селена – флуориметрической методикой согласно инструкции 4.1.10-15-12; меди, цинка и железа – атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 30178, калия – по ГОСТ 30504, фосфора и кальция – по МВИ.МН 1792.

Результаты исследований. Исследован качественный потенциал продовольственного зерна пшеницы и овса голозерного, произрастающих на территории Республики Беларусь. Определены партии продовольственного зерна, пригодные для проращивания. Разработаны требования к сырью, направляемому в переработку, которые в сравнении с требованиями существующих стандартов на зерно пшеницы и овса голозерного имеют отличия по показателю крупности и жизнеспособности зерна. Для проращивания рекомендовано использовать крупную фракцию зерна, при этом сокращается время проращивания и увеличивается количество пророщенных зерен. Большое влияние на длительность процесса проращивания также оказывает температура окружающей среды. Подбор оптимальных параметров проращивания с учетом различной температуры позволит в производственных условиях корректировать технологические режимы и рационально использовать зерновые и энергетические ресурсы предприятия. При этом будет обеспечен максимальный выход готовой продукции.

В связи с вышеизложенным в работе исследован процесс проращивания зерна пшеницы и овса голозерного при различных температурных режимах от 5 °С до 25 °С с интервалом 5 °С. Получены новые данные о значениях активности роста для зерна пшеницы – от 2,90 до 3,76 %×ч⁻¹ и для зерна овса голозерного – от 2,30 до 3,95 %×ч⁻¹. Построены монограммы для определения режимов проращивания зерна, позволяющие корректировать

длительность водно-воздушных пауз и обеспечить максимальный выход пророщенного зерна с длиной ростка не превышающей требуемого технологией значения (до 2 мм), за минимальное время. На основании полученных данных впервые установлены интегральные режимы проращивания, которые доказывают возможность проращивания пшеницы и овса голозерного в составе смесей.

Изучено влияние совместного проращивания зерна пшеницы и овса голозерного на функционально-технологические показатели смесей. Показано, что при соотношении 60/40 и 70/30 (пшеница/овес голозерный) наблюдался синергетический (усиливающий) тип взаимодействия исследуемых культур, который определялся повышенным содержанием витаминного и аминокислотного состава разработанных смесей, а также высокой активностью роста при минимальной продолжительности процесса проращивания в сравнении с образцами исследуемых культур, пророщенных отдельно.

Полученные данные показали, что пророщенная пшенично-овсяная смесь удовлетворяет суточную потребность для населения от 18 до 59 лет: в соотношении 60/40 – в белках на 22,7 %, в пищевых волокнах на 39,0 %, в витамине В₁ на 36,7 %, в витамине В₆ на 15,0 %, в витамине В₉ на 15,0 %, в витамине РР на 37,4 %; в Fe на 50,0 %, в Р на 49,9 %, в Se на 49,9 %, в Cu на 18,0 %, в Mg на 35,9 %, в К на 26,2 %, в Zn на 19,2 %; в соотношении 70/30 – в белках на 22,0 %, в пищевых волокнах – на 40,0 %, в В₁ – на %, в РР – на 36,3 %, в Fe – на 49,0 %, в Р – на 48,6 %, в Se – на 45,5 %, в Cu – на 14,6 %, в Mg – на 34,6 %, в К – на 20,0 %, в Zn – на 18,6 %. Установлено, что разработанные смеси превосходят продовольственное зерно пшеницы и овса голозерного по индексу незаменимых аминокислот в 1,5 раза, а пророщенное зерно пшеницы и овса голозерного на 2,1 и на 4,9 % соответственно. Получены математические зависимости физико-химических свойств смесей от времени проращивания, позволяющие рассчитать минимальное количество воды, необходимой для проращивания смесей в соотношениях 60/40 и 70/30 (пшеница/ оves голозерный), а также изменения объема и массы смесей, которые необходимо учитывать при выборе замочных емкостей. Следовательно, разработанные соотношения являются источником физиологически функциональных ингредиентов и полезных активных веществ и могут быть использованы в качестве функционально-технологического ингредиента.

На основании полученных результатов впервые разработана технология производства пророщенных овсяно-пшеничных смесей, которая включает как отдельные (очистка зерна от примесей, сортирование), так и совместные технологические операции (мойка, обеззараживание, проращивание, сушка, измельчение, фасовка и упаковка).

Изучены показатели качества и безопасности овсяно-пшеничных смесей, представленные в таблице 1 и показатели качества и безопасности косметических масок, полученных на их основе.

Таблица 1. Показатели качества и безопасности овсяно-пшеничных смесей

Наименование показателя	Пшенично-овсяная смесь № 1	Пшенично-овсяная смесь № 2
Внешний вид	Сыпучий порошок без комков, без посторонних включений. Допускаются неплотные комочки	
Цвет	Свойственный включенным в состав продукции компонентам смеси, белый с желтым оттенком	

Запах	Свойственные включенным в состав продукции компонентам, без постороннего запаха	
Кислотность (после разведения водой в 200 мл)	6,4	7,5
Влажность, %	9,5	4,5
Крупность, % – проход через сито 220 мкм	92,8	
Посторонние примеси	Не обнаружены	
КМАФАнМ, не более	0,1×10 ⁴ КОЕ/г	
Дрожжи и плесени, не более	Не обнаружены	
Escherichia coli	Не обнаружены	
Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы в 25 г	Не обнаружены	

Проведенная оценка показателей качества и безопасности овсяно-пшеничных смесей на их основе подтверждает их соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [8].

Обсуждение научных результатов. В сравнении с традиционной технологией проращивания зерновых культур технология совместного проращивания зерна пшеницы и овса голозерного позволяет сократить технологический цикл на 34 %, что обеспечит снижение себестоимости готовой продукции. Разработанная технология производства пророщенных овсяно-пшеничных смесей апробирована на производственной линии Горьковского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» (Горки, Республика Беларусь). Разработанная продукция введена в обращение на рынке Республики Беларусь.

В дальнейшем планируется апробация смеси из местного сырья выращенной в условиях Узбекистана, а также внедрение на производственные линии ООО «QadrDonNonSavdo» (Ташкент, Республика Узбекистан).

Проведена оценка показателей качества и безопасности новой продукции, которая подтверждает их соответствие требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью.

Заключение. Изучено качество и безопасность пророщенных овсяно-пшеничных смесей и доказана возможность их использования в качестве биологически активного ингредиента высокого качества в пищевой промышленности при научно-обоснованных технологических режимах и параметрах.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 15.12.2017 г., № 962. – Режим доступа: <http://www.government.by/ru/solutions/3060>. – Дата доступа: 21.02.2024 г.
2. <https://lex.uz/docs/4455075>
3. <https://lex.uz/ru/docs/4567337>
4. Yu-Wei, Luo Effects of germination on iron, zinc, calcium, manganese, and copper availability from cereals and leg-umes/ Yu-Wei Luo, Wei-Hua Xie, Xiao-Xiao Jin, Qian Wang & Yi-Jian He (2014). – CyTA – Journal of Food – 12:1. – P. 22–26.

5. Галдова, М. Н. Обоснование технологии проращивания пшеницы и овса голозерного в составе зерновой смеси для получения функционального ингредиента / М. Н. Галдова, Е.Н. Урбанчик // Вестник Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. – 2023. – № 1 (34). – С. 41–61.
6. Ding, H. Microbial contamination in sprouts: how effective is seed disinfection treatment. / H. Ding, T.-J. Fu, M. A. Smith // J. Food Sci. 2013. Vol. 78. P. R495–R501.
7. Урбанчик, Е.Н. Сухие зерновые смеси и оценка возможности их использования в производстве косметических масок / Е.Н. Урбанчик, А.Е. Шалюта, М.Н. Галдова // Инновационные решения проблем экономики знаний Беларуси и Казахстана: материалы науч.-практ. конф., г. Минск, 13 октября 2016 г. / БНТУ; – Минск, 2016. – С. 228–229.
8. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011. [Текст] – Введ. 01.07.2013 – Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, издание в режиме правки и переиздание 2019. – 18 с.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПСЕДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ

¹Юсупбеков Надирбек Рустамбекович, ²Юнусов Исмат Инагамович,
³Юнусов Боходир Исматович

¹Ташкентский государственный технический университет, академик

²Тошкент кимё технология институту, доцент

³Тошкент кимё технология институту, старший преподаватель

Аннотация. Для определения целесообразности применения пневматических методов сепарирования, являющимися менее энергоёмкими, по сравнению с другими методами извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов, проведены исследования на математической модели процесса сепарации в псевдоожигенном слое и предложен способ и устройство пневматического сепарирования твердого сыпучего материала в псевдоожигенном слое по которому техногенные отходы измельчаются и затем с помощью набора сит получают сыпучий материал различных предельных размеров, обеспечивающее хорошее сепарирование, которые собирают в отдельных бункерах хранения, затем их поочередно пневмосепарируют в устройстве с псевдоожигенным слоем имеющий расширенную зону для обеспечения возвращения унесенных прорывными воздушными потоками тяжелых компонентов обратно в псевдоожигенный слой и тем самым увеличивается эффективность сепарации сыпучих материалов в псевдоожигенном слое. На основе разработанных алгоритмов управления составлены программы, реализующие эти алгоритмы.

Ключевое слово: пневмосепарация, сыпучих материалов, устройство, техногенные отходы, псевдоожигенный слой, драгоценных металлов.

Annotatsiya. Sanoat chiqindilaridan qimmatbaho metallarni ajratib olishning boshqa usullariga nisbatan kamroq energiya sarflaydigan pnevmatik saralash usullaridan foydalanishning maqsadga muvofiqiligini aniqlash uchun tadqiqotlar o'tkazildi. Mavxum qaynash qatlamida saralash jarayonining matematik modeli yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida mavxum qaynash qatlamida saralash usuli va qurilmasi taklif qilindi. Unga asosan texnogen chiqindilar maydalanadi va so'ngra, elaklar to'plamidan foydalanib yaxshi saralashni ta'minlaydigan har xil o'lcham chegaralaridagi sochiluvchan materiallar olinadi, ular alohida saqlash idishlariga yig'iladi, so'ngra ular kengaytirilgan zonaga ega bo'lgan mavxum qaynash qatlamli qurilmada navbatma-navbat pnevmatik ravishda saralanadi. Mavxum qaynash qatlamida hosil bo'lishi mumkin bo'lgan yorib o'tuvchi oqimlar tomonidan olib ketilgan og'ir komponentlarni mavxum qaynash qatlamiga qaytishi ta'minlanadi va shu bilan mavxum qaynash qatlamida sochiluvchan materiallarni saralash samaradorligi ortadi. Ishlab chiqilgan boshqarish algoritmlari asosida ushbu algoritmlarni amalga oshiradigan dasturlar tuzildi.

Kalit so'zi: pnevmoseparatsiya, sochiluvchan materiallar, qurilma, texnogen chiqindilar, mavxum qaynash qatlami, qimmatbaho metallar.

Annotation. To determine the feasibility of using pneumatic separation methods, which are less energy-intensive compared to other methods for extracting precious metals from industrial waste, studies were conducted on mathematical model of the separation process in a fluidized bed and proposed method and device pneumatic separation of solid bulk material in a fluidized bed according to which technogenic waste is crushed and then, using a set of sieves, bulk material of various maximum sizes is obtained, ensuring good separation, which are collected in separate

storage bins, then they are alternately pneumatically separated in a fluidized bed device having an expanded zone to ensure return of heavy components carried away by breakthrough air currents back into the fluidized bed and thereby increases the separation efficiency of bulk materials in the fluidized bed. Based on the developed control algorithms, programs that implement these algorithms were compiled.

Keywords: *pneumoseparation, bulk materials, device, technogenic waste, fluidized layer, precious metals.*

С начала обработки месторождений полезных ископаемых в горно-металлургических комбинатах (ГМК) Узбекистана, накоплено более семи миллиардов тонн техногенных отходов некондиционного минерального сырья [1], содержащие цветные и благородные металлы.

Исследованиями были определены целесообразность применения пневматических методов сепарирования, являющимися менее энергоемкими, по сравнению с другими методами извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов.

Технологическая схема извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов с использованием установки сепарации в псевдооживленном слое приведена на рис. 1. Для сепарации в псевдооживленном слое техногенные отходы предварительно измельчаются с помощью шаровой мельницы. Измельченная руда подается в систему сит 1, установленных последовательно, для сепарации по размерам частиц на ситах 50, 44, 39, 34 и 30 мкм. Выход с каждой сити направляется в отдельные бункеры 2-6 и песковыми насосами 7-11, подается в загрузочный бункер 13 установки многоступенчатого пневмосепарирования в псевдооживленном слое 12.

Установка работает следующим образом: Из одного из емкостей 2-6 через питатель 14 материал поступает в первую секцию пневмосепаратора, где под воздействием воздуха, подаваемого из под сетки 15, образуется кипящий слой и легкие компоненты уносятся воздухом в циклон 20, а оставшаяся часть руды, из-за псевдооживления переходит через перегородку 18 в следующую ступень сепарирования.

Воздух подается в отдельные секции сепаратора. По мере перехода руды в следующую ступень, руда все больше освобождается от легких компонентов. Из последней ступени остаток техногенных отходов поступает в сборник тяжелых компонентов 19 и отсюда обогащенная руда загружается в контейнеры.

Учитывая выше приведенные рекомендации проводить обогащение сыпучего материала в диапазоне измельченных частиц $0.030 \div 0.050$ мм, из номограмм, были определены предельные размеры частиц, обеспечивающие хорошее сепарирование ($0.030 \div 0.034$, $0.035 \div 0.039$, $0.040 \div 0.044$ и $0.045 \div 0.050$ мм). Выходы с каждого из этих сит направляются в отдельные емкости 2-6. Процессу пневмосепарирования подвергается измельченный техногенный отход следующих размеров, собирающийся в различных емкостях: частицы размером меньше 0.030 мм (емкость 2); частицы размером 0.030-0.034 мм (емкость 3); частицы размером 0.035-0.039 мм (емкость 4); частицы размером 0.040-0.044 мм (емкость 5); частицы размером 0.045-0.050 мм (емкость 6). Необходимо обеспечить непрерывность процесса, для чего песковыми насосами разные фракции подаются поочередно в загрузочный бункер и оттуда в первую секцию пневмосепаратора. По мере опорожнения сыпучего материала в бункере, происходит переключение на другой бункер и

каждый раз расход воздуха, подаваемый в пневмосепаратор, изменяется в зависимости от размеров частиц.

Предложена схема автоматизации, в которой переключение на новые скорости (расходы) воздуха в зависимости от размеров частиц осуществляет автоматизированная система управления, для чего разработаны алгоритмы управления подачи в загрузочный бункер частиц разных размеров [2,3,4,5,6,7].

Применение интеллектуальных систем автоматического управления процессами пневмосепарирования техногенных отходов, позволяют проводить адаптацию, за счет запоминания и анализа информации о поведении объекта. Среди интеллектуальных систем управления наибольшее распространение получили нечеткие системы управления.

Взаимодействию нечеткого регулятора с объектом управления представляется в виде: «ЕСЛИ (исходная ситуация), ТО (ответная реакция)», что соответствует форме человеческого взаимодействия. В нечетком регуляторе, на основе базы правил типа «ЕСЛИ-ТО», формируется логическое решение в виде нечеткого множества. С использованием нечеткого управления появляется возможность организовать управление в форме диалога с оператором, так как, правила управления записываются словами в виде выражений «ЕСЛИ-ТО».

При применении теории нечетких множеств при проектировании регуляторов для множеств регулируемых величин, для каждой из них нужно создать отдельный алгоритм управления.

Нечеткий регулятор практически реализуется на ЭВМ и работает в дискретном режиме. Система автоматического управления с нечетким регулятором содержит устройство сопряжения с объектом управления – аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

В данной системе существуют бункеры для пяти фракций сыпучего материала, каждый из которых снабжены первичными преобразователями уровня с аналоговым токовым выходным сигналом. Обычно, емкости заполняются не равномерно. При сепарации измельченной руды с помощью сит, некоторые емкости заполняются быстрее, а некоторые медленно. Для управления такими процессами используются адаптивные системы.

Алгоритм управления процессом пневмосепарирования в псевдооживленном слое такова:

Процесс пневмосепарирования начинается подачей измельченных и сепарированных техногенных отходов с бункера, в котором уровень сыпучего материала имеет максимальное значение. Сигналы с первичных преобразователей непрерывно поступает в программируемый логический контроллер. После опорожнения этого бункера, контроллер осуществляет отключение его пескового насоса, далее осуществляется сравнение уровней во всех остальных емкостях, включается насос емкости, где уровень имеет максимальное значение, и сыпучий материал из этой емкости подается в загрузочный бункер. Контроллер переключает расход воздуха, соответствующий новому размеру частиц.

Каждый раз, когда уровень сыпучего материала достигает нижнего уровня, отключается насос бункера, с которого отбирается сыпучий материал и начинает работать насос бункера, где уровень имеет максимальное значение и расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц в этом бункере.

Рис. 1. Функциональная схема автоматизированной системы управления процессом пневмосепарирования сыпучих материалов в псевдоожиженном слое

В случае, если в каком-то бункере уровень достигнет предельно-допустимое максимальное значение, отключается насос бункера с которого отбирается сыпучий материал и начинает работать насос бункера где уровень достиг предельно максимальное значение и расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц в этом бункере. Например: «Если» уровень в бункере (например в третьем-3) больше чем в остальных бункерах, «то» включается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «Если» включается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер, «то» расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц 0.030-0.034 мм;

«Если» уровень в бункере 3 достиг минимального значения, «то» отключается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «Если» отключается песковый насос 8, «то» включается насос бункера, где уровень сыпучего материала больше чем в остальных бункерах, (например в бункере 5), «Если» включается песковый насос 10, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «то» расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц 0.040-0.044 мм; и.т.д.

На основе разработанных алгоритмов управления составлены программы, реализующие эти алгоритмы [8], которые загружаются в контроллер и на основе базы

правил типа «ЕСЛИ-ТО», формируются логические решения, по которым управляется процесс пневматического сепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Заключение. На основе проведенных исследований пневматических методов сепарирования измельченных частиц в зависимости от размеров и плотности, предложен способ и устройство пневматического сепарирования твердого сыпучего материала в псевдооживленном слое. В соответствии с предложенным способом измельченные и просеянные с помощью набора сит техногенные отходы различных предельных размеров от 0.030мм до 0.034мм, от 0.035мм до 0.039мм, от 0.040мм до 0.045мм, от 0.046мм до 0.050мм собирают в отдельных бункерах хранения, затем их поочередно пневмосепарируют в устройстве с псевдооживленным слоем имеющий расширенную зону для обеспечения возвращения унесенных прорывными воздушными потоками тяжелых компонентов обратно в псевдооживленный слой. На основе разработанных алгоритмов управления составлены программы, реализующие эти алгоритмы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Санакулов К.С. Концептуальные основы решения проблем переработки техногенного сырья, Горные вестник Узбекистана. №2, 2019 г. С. 42-56.
2. Yunusov B.I. Development of Algorithm of process management of ore enrichment in fluidized layer//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Austria (Австрия). 2016.- №6-7.–pp.43-47.
3. Юнусов Б.И., Касымов Ф.А., Артиков А.А. Автоматизированный расчет процесса пневмосепарации сыпучих материалов в псевдооживленном слое // Химия и химическая технология, научно-технический журнал.–Ташкент, 2018.-№1.-С.56-63.
4. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Юнусов И.И., Касимов Ф.О., «Программное обеспечение для решения задач синтеза адаптивных стохастических системуправления непрерывными технологическими объектами (Air-separation-4)», Агентство по интеллектуальной собственности Республики. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Гувохнома №DGU04625. 2016г.
5. Юнусов Б.И., Артиков А.А. К разработке автоматизированного управления процессом псевдооживленной пневмосепарации //Вестник Тульского государственного университета “Автоматизация: Проблемы, Идеи, Решения”. Сборник научных трудов международной научно-технической конференции - «АПИР-18», ТУЛА, 14-15 ноября 2013г. –С.131-134.
6. Юсупбеков Н.Р., Юнусов Б.И. Патент республики Узбекистан на «Способ пневматического сепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое» № IAP 07060. Регистрирована 29.08.2022г.
7. Юсупбеков Н.Р., Юнусов Б.И. Патент республики Узбекистан на «Устройство пневматического сепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое» № IFP 07513. Регистрирована 29.09.2023г.
8. Yunusov B.I., Artikov A.A., Qoraboev D.T. Programming of logical control of the separation process of loose materials in the fluidized bed //Journal of Korea multimedia society, 2016. Proceedings of Ninth world conference on intelligent systems for industrial automation (on October 25 on October – 27, 2016). South Korea, Seoul – Uzbekistan, Tashkent. №5 123-127 pages.

MUNDARIJA

1.	РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕЛИОСУШКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ Усманов К.И., Максудова А.И., Султанова Ш.А.	3
2.	ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ТЫКВЫ Тухтаев Шухрат Кудратович, Самадов Отабек Бахриддин угли, Юнусхужаев Хусан Юсуфхужа угли, Чориев Абдусаттар Жураевич	8
3.	O‘ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDIDA YETISHTIRILGAN SAPERAVI UZUMIDAN TAYYORLANGAN VINOMATERIAL TARKIBIDAGI VITAMINLARNI O‘RGANISH Abdiyev Akbar Narziqulovich, Turaboyev Akobir Bahodir o‘g‘li, Choriyev Abdusattar Jo‘rayevich	13
4.	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЖИ И ЕГО ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ Балтабаев Улугбек Нарбаевич, Куриязов Зариф Раматович, Жонимкулов Миртемир, Иногамова Гулноза	17
5.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАЧЕСТВО РЖАНОЙ ЗАКВАСКИ Гофуров Дилмурод Шукурмуродович, Кудратова Саодат Фозиловна, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна	22
6.	ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЕННЫХ СОЕВОЙ МУКОЙ Кудратова Саодат Фозиловна, Гофуров Дилмурод Шукурмуродович, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна	29
7.	AYRIM TURDAGI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBI TANLIL QILISH Masharipova Zulxumar Atabekovna, Bo‘riyev Hakim Avazovich, Narzullayev Fazliddin Shuhrat o‘g‘li	36
8.	ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВ «АЙДАРКУЛЬ» Рахматов Х.Б., Рахматов Б.У., Исмаилова.Н.Ф.	42
9.	DONNING KIMYOVIY VA OZIQAVIY XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH ASOSIDA TADQIQOD OBEKTINI TANLASH Sanayev Ermat Shermatovich, Azamatov Umid Zokirovich, Nizomov Dilshod Baxtiyarovich, Sherjanov Sherzod Shuxratovich	48
10.	ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В СОКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СТЕБЛЕЙ САХАРНОГО СОРГО Содикова Шоира Абдураззаковна	55
11.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ	61

	Танатаров Откирбай Рашидович, Даулетбаева Раушан Кууанышбаевна, Шамуратова Махинбану Раметуллаевна, Эшметов Иззат Дусимбатович, Абдикамалова Азиза Бахтияровна, Кулдашева Шахноза Абдулазизовна	
12.	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ ВТОРИЧНОГО ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ Тожибоев Абдуазим Абдужаббор ўғли, Абдиев Акбар Нарзикулович, Чориев Абдусаттар Жўраевич	72
13.	ПРОРОЩЕННЫЕ ОВСЯНО-ПШЕНИЧНЫЕ СМЕСИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ Урбанчик Елена Николаевна, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Галдова Марина Николаевна, Каримова Зарина Аминжон кизи	79
14.	АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПСЕДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ Юсупбеков Надирбек Рустамбекович, Юнусов Исмаг Инагамович, Юнусов Боходир Исматович	86

